

MAGANA

L'Analyse du discours dans tous ses sens

VOLUME 2 - NUMÉRO 1 - 2025

LE GRENIER DES SAVOIRS ET LES ÉDITIONS SCIENCE ET
BIEN COMMUN

MAGANA de Le Grenier des savoirs est sous une licence License Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International, sauf indication contraire.

La revue *MAGANA. L'Analyse du discours dans tous ses sens* est sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne, en format PDF et, dans certains contextes, en version imprimée.

Cette revue a été créée avec Pressbooks (<https://pressbooks.com>) et convertie par Prince.

*MAGANA. L'analyse du discours dans tous
ses sens*

Dossier thématique :

Un tournant afro dans l'analyse du
discours au Brésil?

Coordonné par

Phellipe MARCEL DA SILVA
ESTEVEVES et Rogério MODESTO

Volume 2, numéro 1 – 2025

DOI : [10.46711/magana.2025.2.1](https://doi.org/10.46711/magana.2025.2.1)

Table des matières

L'analyse du discours au Brésil : une perspective afro	1
Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES et Rogério MODESTO	
Note sur la traductrice	15
Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature	17
Carmolino CÁ et Sóstenes ERICSON	
Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture	49
Liliane SOUZA DOS ANJOS et Felipe Augusto Santana do NASCIMENTO	
La problématique de l'énonciation dans le néo-récit d'esclaves chez Kangni Alem	83
Kodjovi AGBONAGBAN	
Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse discursive critique afro-diasporique	117
Marco Antonio Lima do BONFIM	

Verbétisation et désignations dans le <i>Dictionnaire des favelas Marielle Franco</i>	169
Vanise MEDEIROS	
Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur <i>l'Encyclopédie noire</i>	207
Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES et Rogério MODESTO	
Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en inégalité : entretien avec Pedro de Souza	247
Pedro de SOUZA, Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES et Rogério MODESTO	

Magana : « parole » en langue haoussa

La revue *Magana* est un lieu dédié à la diffusion et la promotion de travaux d'Analyse du Discours *dans tous ses sens* conçue ici au sens à la fois précis et accueillant d'analyse des pratiques du langage articulées à leur dimension sociale. Parmi les dernières arrivées des disciplines des sciences du langage dans les universités francophones subsahariennes, l'Analyse du Discours souffre d'un déficit de cadres d'expression et de diffusion que cette revue voudrait contribuer à réduire. À terme, ce projet contribuera à mieux appréhender les pratiques, objets et dynamiques théoriques à l'œuvre sur le continent africain. La revue publie deux numéros par an, constitués d'un dossier thématique et d'une rubrique « Pépite » (où seront republiés des articles importants et patrimoniaux mais inaccessibles) ou constitués entièrement d'articles Varia.

Contact : revue.magana.2025@gmail.com

Direction de la revue

La revue *Magana* est dirigée par Aimée-Danielle LEZOU KOFFI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire) et Marie-Anne PAVEAU (Université Sorbonne Paris Nord, France).

Comité de rédaction et comité scientifique

Les membres du comité de rédaction

- Ibrahima BA (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);
- Moussa COULIBALY (Université Assane Seck, Sénégal);
- Demba Tillel DIALLO (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);

- Donald DJILÉ (Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire);
- Mireille Denise KISSI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Clémentine LOKONON (Institut Universitaire Panafricain, Bénin);
- Christian MANGA (Université de Buea, Cameroun);
- Jeannette MBONDZI (Université Omar Bongo, Gabon);
- Danon Anicet MOROKO (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Liliane Surprise OKOME ENGOUANG (École Normale supérieure, Gabon);
- Ousmane SIDIBE (Université de San Pedro, Côte d'Ivoire).

Les membres du comité scientifique

- Amadou Ouattara ADOU (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire).
- Hilaire Djédjé BOHUI (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);
- Momar CISSE (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal);
- Nanourougo COULIBALY (Université Félix

MAGANA

Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire);

- Luca GRECO (Université de Lorraine, France);
- Dorgelès HOUESSOU (Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire);
- Eni ORLANDI (Unicamp – Université d'État de Campinas, Brésil);
- Adamou Amadou SAIBOU (ENS, Université Abdou Moumouni, Niger);
- Kalidou SY (Université Gaston Berger, Sénégal);
- Pascal TOSSOU (Université d'Abomey Calavi, Bénin);
- Monica ZOPPI (Unicamp – Université d'État de Campinas, Brésil).

Contact : revue.magana@gmail.com

L'analyse du discours au Brésil : une perspective afro

PHELLIPE MARCEL DA SILVA ESTEVES ET ROGÉRIO MODESTO

Type de texte : Éditorial

Une question a motivé la proposition de ce dossier : pouvons-nous affirmer qu'*un tournant afro est en cours dans l'analyse du discours pratiquée au Brésil*? Dans notre esprit, cette interrogation n'est ni capricieuse ni rhétorique. Il s'agit d'une question qui, selon nous, s'impose dans la mesure où, comme nous l'avons mentionné dans l'appel à contributions, nous observons avec satisfaction l'institutionnalisation de différents processus discursifs qui se matérialisent par une préoccupation, une prise de position théorique, dans les sciences humaines brésiliennes, en faveur d'une perspective guidée par les questions ethno-raciales. Cette tendance

traverse des disciplines variées, de l'anthropologie, la pédagogie et la sociologie jusqu'à la psychanalyse, la géographie, le droit et même l'architecture, des domaines *a priori* considérés comme moins ouverts à ce type de préoccupation.

Cette préoccupation se manifeste, par exemple, non seulement par la circulation croissante d'auteur·trices contemporain·es dans les travaux desquels cette question est explicitement présente – en droit, avec Ana Luiza Pinheiro Flauzina (Flauzina, 2008; 2023) et Thula Rafaela de Oliveira Pires (Pires, 2016); dans les études de genre et de race, à l'intérieur et à l'extérieur des villes, avec des auteur·trices comme Carla Akotirene (Akotirene, 2018), Joice Berth (Berth, 2023) et Deivison Nkosi (Faustino, 2018, 2020¹) – mais aussi, et surtout, par la republication et l'intérêt éditorial accru pour des auteurs fondamentaux et souvent oubliés, qui font l'objet aujourd'hui d'un processus de contemporanéisation. Parmi ces penseur·euses éminent·es figurent Neusa Santos Souza en psychanalyse (Souza, 1983), Milton Santos en géographie – et il serait injuste de ne citer qu'un seul de ses centaines de textes publiés sur six décennies – Lélia Gonzalez dans les sciences sociales en général, de la philosophie à l'anthropologie (notamment dans l'œuvre coordonnée par Gonzalez 2020, qui rassemble

1. Bien qu'il signe ses livres sous le nom de Deivison Faustino, ce sociologue brésilien, professeur à l'Université Fédérale de São Paulo et spécialiste de Frantz Fanon, est également connu sous le nom de Deivison Nkosi, nom sous lequel il animait des cours libres avant de devenir professeur universitaire.

des textes publiés entre 1975 et 1990), et Frantz Fanon en philosophie, psychiatrie et psychanalyse, particulièrement dans son ouvrage de 1952.

Dans le domaine des études du langage, Henry (1977) affirme que, dans les années 1960, la linguistique occupait la place de science pilote des sciences humaines, un statut reconnu à l'époque non seulement par certains linguistes (comme Georges Mounin), mais aussi par des chercheurs d'autres disciplines, tels que Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan et Roland Barthes. Ce fait historique nous aide à comprendre qu'il existe un va-et-vient productif dans le panorama épistémologique. Autrement dit, les études du langage ne sont pas étrangères aux tournants, qu'il s'agisse du tournant discursif (Gracia, 2004), pragmatique (Nigro, 2009), narratif (Moita Lopes, 2021), postmoderne (Green, 2019) ou culturel (Reckwitz, 2002).

Concernant la question qui nous intéresse, celle d'un possible tournant afro dans l'(les) analyse(s) du discours brésilienne(s), nous considérons qu'il s'agit là d'une interrogation non seulement possible, mais nécessaire. Même si nous ne pouvons y répondre directement – du moins pas dans ce temps et cet espace –, nous pouvons assurément la travailler; et si nous défendons ou faisons l'hypothèse d'un tournant afro dans ces conditions théoriques, nous allons plus loin en tentant de le caractériser. À notre avis, il s'agit aussi d'un tournant noir, car il provoque une réflexion sur la racialisation des discours

(Modesto, 2021), qui, à première vue, même parmi les analystes du discours, ne signifieraient pas la race, ne produiraient pas de sens sur les couleurs de peau et leurs implications dans une formation sociale marquée par le racisme. Dans ce tournant, outre la mise en lumière d'intellectuelle·s noir·e·s souvent effacé·e·s par la tradition universitaire, il y aurait également la circulation d'idées et la construction d'un certain canon déconstruit d'auteurs issus des peuples indigènes, comme les œuvres d'Ailton Krenak (Krenak, 2019) et de Davi Kopenawa Yanomami (Kopenawa, Albert, 2015). Plus encore, ce serait un tournant permettant d'établir un dialogue mettant en scène les relations entre le Brésil et l'Afrique.

En suivant ce que nous avons énoncé plus haut, il est essentiel de traiter avec l'attention nécessaire ce phénomène épistémologique qui, bien qu'il se déploie dans un contexte international où l'agenda de la négritude se diffuse – de la science à la philosophie et à la politique, partisane ou non, en passant par la culture pop (au risque d'être assimilée par le Capital) –, s'impose comme un événement dans l'(les) analyse(s) du discours.

Les sept interventions qui composent ce dossier – six articles et une interview – donnent assurément corps à cet événement. Ce sont des textes qui placent la question de la racialité, particulièrement la négritude, comme clé de lecture au service de l'analyse du discours, à travers différents efforts de proposition conceptuelle, de

déplacements de positions et de manières de comprendre les conditions de production des discours. Ils suggèrent des formes d'interprétation racialisée de la colonisation et de la politique au Brésil et en Afrique, des modes d'instrumentalisation des savoirs, des manières dont les démocraties se configurent et des formes de résistance possibles dans la vie et dans le champ théorique. Plus encore : ce sont des textes qui, face à l'impossibilité de répondre seuls à l'inquiétude ayant motivé l'organisation de ce dossier, permettent au moins d'esquisser une réponse. L'inquiétude est devenue prospective et s'est collectivisée comme une provocation pour les auteur·trices qui nous ont envoyé leurs contributions.

Un défi s'est imposé : la publication d'une revue en français, sur une plateforme africaine, organisée par des Brésilien·nes. Quelle langue accepter? Nous devons donc quelques remerciements. Tout d'abord à Aimée-Danielle Lezou Koffi et à Marie-Anne Paveau, directrices de *Magana*, qui, en plus d'avoir accepté notre proposition de dossier, ont permis que nous recevions des articles en portugais, en plus du français, pour évaluation avant traduction. Ainsi, certains de ces articles ont été acceptés en langue portugaise, dans la forme pratiquée au Brésil. D'où le deuxième remerciement : la traduction en français n'a été possible que grâce au précieux soutien de la CAPES PROEX, via le Programme de troisième cycle en Études du Langage de l'UFF, qui a permis le travail de Nina Rioult. Nous remercions le Posling-UFF

d'avoir rendu possible cette publication, ainsi que pour le renforcement d'une politique d'internationalisation qui ne se limite pas aux partenariats avec les pays du Nord global, mais qui privilégie, à juste titre, le dialogue Sud-Sud.

Voici maintenant une présentation des textes de ce dossier.

Ouvrant la discussion de ce volume, le travail de Carmolino Cá et Sóstenes Ericson (tous deux de l'Université Fédérale d'Alagoas). Intitulé « Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature », ce texte, s'appuyant sur l'analyse du discours initiée par Michel Pêcheux en France et développée par Eni Orlandi au Brésil, et en dialogue avec Jacqueline Authier-Revuz, vise à analyser les effets de sens de la démocratie dans les processus discursifs du Parti Africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) dans le contexte de l'expulsion des 15 parlementaires qualifiés de « traîtres » par le Parti. L'analyse des auteurs montre que, en refusant d'accepter la position imposée par la direction du Parti, qui obligeait les parlementaires à voter en faveur du Gouvernement, puis en demandant l'expulsion des 15 « traîtres », une mémoire discursive est activée dans l'interdiscours, constituant une formation partisane des libérateurs, paradoxalement marquée par une tendance autoritaire, ce qu'ils appellent une « démocratie de l'imposition ».

Dans « Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture », Liliane Souza dos Anjos (Université d'État de São Paulo) et Felipe Augusto Santana do Nascimento (Institut Fédéral d'Alagoas) analysent la promesse discursive d'union et de reconstruction du gouvernement présidentiel actuel, exprimée à travers différentes matérialités signifiantes en composition. Cette composition inclut une photographie du jour de l'investiture de Lula, actuel président du Brésil pour son troisième mandat, son discours et le slogan adopté par son Gouvernement. Pour ce faire, les auteur·e·s mobilisent le concept de « discours racialisés », démontrant comment le fonctionnement promissif en question impose, sur différents objets symboliques, une double nécessité : celle de traverser les effets imaginaires suscités par l'alliance ainsi forgée, et celle de revisiter les sens de la démocratie culturelle afin de repenser l'efficacité de l'idéologie juridique et de déconstruire le consensus autour de la culture.

Kodjovi Agbonagban (Université de Lomé), quant à lui, examine la problématique de l'énonciation de l'esclavage dans les textes de l'écrivain togolais Kangni Alem. Dans son article intitulé « La problématique de l'énonciation dans le néo-récit d'esclaves chez Kangni Alem », l'auteur étudie comment Kangni Alem, en tant qu'écrivain postcolonial, explore la mémoire historique de l'esclavage en tentant d'inscrire dans l'acte énonciatif une esthétique de

renouvellement et de transgression. Il s'intéresse également à la relation historique entre les deux principaux espaces d'énonciation – l'Afrique et le Brésil –, montrant comment ces espaces façonnent le discours renouvelé autour de l'esclavage transatlantique.

Dans « Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse discursive critique afro-diasporique », Marcos Antonio Lima do Bonfim (Université Fédérale du Pernambouc) s'appuie sur des auteurs des études critiques du discours, de la grammaire du design visuel et de la pensée décoloniale afro-diasporique pour analyser discursivement les pratiques de réexistences noires mobilisées par une travestie noire au Brésil en tant que « *bicha preta* » (« pédé noire »), proposant ainsi une perspective d'analyse discursive critique sous une orientation décoloniale afro-diasporique. À travers l'analyse de la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe et des resignifications discursivo-sémiotiques présentes dans les expériences et réexistences du corps « *bicha preta* » lors d'un championnat de poésie parlée (SLAM), l'auteur soutient que la colonialité de l'être se constitue et est constituée par une perspective de genre ancrée dans l'hétéronormativité cisgenre blanche, qui exclut, discrimine, humilie et violence les travesties noires.

Vanise Medeiros (Université Fédérale Fluminense) propose une relation théorique entre les concepts de « verbétisation », qu'elle a formulé dans des travaux antérieurs, et de « savoirs subjugués » de la sociologue

Patricia Hill Collins, pour analyser les désignations dans le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*, dans le but de contribuer à l'avancement des réflexions sur la décolonisation linguistique. Dans son texte, intitulé « Verbétisation et désignations dans le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco* », l'autrice développe une réflexion sur la notion de verbétisation, un processus qui transforme des signifiants découpés comme items lexicaux en entrées d'instruments linguistiques dans une formation sociale, considérant que ce processus est une pratique socio-historico-idéologique. Toute l'analyse repose sur l'idée que la pratique de la verbétisation, dans les conditions de production qu'elle examine, constitue une pratique genrée et racialisée, qui invite à une écoute sociale, dans la lignée de Michel Pêcheux.

Le dernier article est signé par nous, organisateurs de ce dossier : Phellipe Marcel da Silva Esteves (Université Fédérale Fluminense) et Rogério Modesto (Université d'État de Santa Cruz). Dans l'article « Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'*Encyclopédie noire* », nous analysons comment l'œuvre *Enciclopédia negra : biografias afro-brasileiras*, de Flávio dos Santos Gomes, Jaime Lauriano et Lilia Moritz Schwarcz, publiée par la maison d'édition brésilienne Companhia das Letras en 2021, resignifie l'intellectualité noire au Brésil en proposant de récupérer et valoriser plus de 550 personnalités noires, luttant ainsi contre

l'épistémicide. Deux mouvements analytiques interconnectés sont opérés. Le premier confronte cette encyclopédie avec le *Diccionario biobibliographico brasileiro* (1883-1902). Le second compare deux biographies d'intellectuels noirs du champ des Lettres, concluant que, malgré les avancées de l'*Encyclopédie noire*, celle-ci perpétue des discours stéréotypés, sans mettre en lumière les barrières structurelles du racisme.

Pour clore le dossier, nous proposons un entretien avec le professeur et chercheur brésilien Pedro de Souza. En tant qu'homme noir, gay et pratiquant l'analyse du discours depuis ses premiers moments d'institutionnalisation au Brésil – avec l'introduction de l'œuvre de Michel Pêcheux à la fin des années 1970 et au début des années 1980 –, Pedro de Souza nous offre une perspective de vie et de travail théorique de quelqu'un qui a pu voir et vivre les empêchements silencieux des discussions sur le genre et la race dans la théorie, jusqu'au tournant afro que nous défendons ici. C'est un chercheur majeur dans le paysage académique, qui, avec brio, navigue entre les thèmes du discours, de l'énonciation, de la subjectivité, de l'écriture et de la voix. Docteur en Linguistique depuis 1993 (Université d'État de Campinas), il est aujourd'hui professeur titulaire à l'Université Fédérale de Santa Catarina.

À notre avis, cet ensemble de textes nous permet de témoigner d'un tournant afro dans les analyses du discours développées au Brésil, visant également un dialogue avec les

chercheur·e-s africain·e-s souhaitant partager leurs intérêts et préoccupations avec ceux et celles qui agissent de l'autre côté de l'Atlantique. Nous espérons que ce tournant produira de bons effets pour ce champ d'études et vous invitons à la lecture, certains que ces effets viendront.

Références bibliographiques

- Akotirene, Carla. 2018. *O que é interseccionalidade?* Belo Horizonte: Letramento.
- Berth, Joice. 2023. *Se a cidade fosse nossa*. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
- Fanon, Frantz. 1952. *Peau noire, masques blancs*. Paris: Seuil.
- Faustino, Deivison. 2018. *Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro*. São Paulo: Ciclo Contínuo.
- Faustino, Deivison. 2020. *A disputa em torno de Frantz Fanon: a teoria e a política dos fanonismos contemporâneos*. São Paulo: Intermeios.
- Flauzina, Ana Luiza Pinheiro. 2008. *Corpo negro caído no chão*. Rio de Janeiro: Contraponto.
- Flauzina, Ana Luiza Pinheiro. 2023. *Repertórios da resistência: arte, justiça e os horizontes da luta negra no Brasil*. Salvador: Edufba.

- Gracia, Tomás Ibáñez. 2004. O giro linguístico. In Lupicínio Iñiguez (Org.), *Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais*. Petrópolis: Vozes.
- Green, Jill. 2019. Coreografando uma virada pós-moderna: o processo criativo e a somática. *Revista Vazantes*, 2(2), 18-28.
- Gonzalez, Lélia. 2020. *Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Henry, Paul. 1977. *Le mauvais outil : langue, sujet et discours*. Paris : Éditions Klincksieck,
- Kopenawa, Davi, & Albert, Bruce. 2015. *A queda do céu: palavra de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Krenak, Ailton. 2019. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Modesto, Rogério. 2021. Os discursos racializados. *Revista da ABRALIN*, 20(2), 1-19.
- Moita Lopes, Luiz Paulo. 2021. Os espaçotempos da narrativa como construto teórico-metodológico na investigação em linguística aplicada. *Caderno de Letras*, (40), maio-agosto.
- Nigro, Rachel. 2009. A virada linguístico-pragmática e o pós-positivismo. *Direito, Estado e Sociedade*, (34), jan./jun.

Pires, Thula Rafaela de Oliveira. 2016. *Criminalização do racismo: entre política de reconhecimento e meio de legitimação do controle social sobre os negros*. Brasília: Brado Negro.

Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a Theory of Social Practices: A Development in Culturalist Theorizing. *European Journal of Social Theory*, v. 5, n. 2, p. 243-263.

Souza, Neusa Santos. 1983. *Tornar-se negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro: Edições Graal.

Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES

Professeur de linguistique à l'Université Fédérale Fluminense. Journaliste (UFRJ), maîtrise en lettres (langue portugaise – UERJ) et doctorat en études linguistiques (UFF, avec un étage doctoral à l'Université Sorbonne Paris Nord). Diplômé du programme de résidence de recherche de la Bibliothèque nationale. Vice-coordonateur du programme de troisième cycle en études linguistiques à l'UFF. Boursier du programme Jeune Scientifique de notre État de la FAPERJ, qui finance également cette production. Ses domaines d'intérêt sont l'histoire des idées linguistiques, l'analyse du discours et l'histoire du livre.

Courriel : phellipemarcel@id.uff.br

Rogério MODESTO

Professeur de langue portugaise et de linguistique au département des lettres et des arts de l'Université Étatique de Santa Cruz – UESC, où il travaille sur le diplôme de premier cycle et le programme de troisième cycle en lettres : langues et représentations. Il est titulaire d'une licence et d'une licence en langues vernaculaires de l'Université Fédérale de Bahia – UFBA (2010) ; d'une maîtrise (2014) et d'un doctorat (2018) en linguistique de l'Université Étatique de Campinas – UNICAMP. Il effectue actuellement un stage postdoctoral en études linguistiques à l'Universidade Federal Fluminense – UFF. Il dirige le projet DTeR –Discours et tensions raciales (DLA/UESC). Il s'intéresse à l'analyse du discours, à l'histoire des idées linguistiques, à la langue et à la racialité.

Courriel : rlmsantos@uesc.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1669

Pour citer cet article : MARCEL DA SILVA ESTEVES, Phellipe et MODESTO, Rogério. 2025. L'analyse du discours au Brésil : une perspective afro. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 1-14. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.1

Note sur la traductrice

Quatre textes de cette livraison ont été traduits du portugais du Brésil au français par Nina Rioult :

- « Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture », par Liliane Souza dos Anjos et Felipe Augusto Santana do Nascimento;
- « Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse discursive critique afro-diasporique », par Marco Antonio Lima do Bonfim;
- « *Verbétisation* et désignations dans le *Dictionnaire des favelas* Marielle Franco », par Vanise Medeiros;
- « Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en inégalité : entretien avec Pedro de Souza », entretien mené par Phellipe Marcel da Silva Esteves et Rogério Modesto.

Nina Rioult est post-doctorante en sciences du langage à l'université Rennes 2 et à l'université fédérale Fluminense, dans le cadre du projet Capes/Cofecub « Discrimination linguistique et préjugé social : une étude comparative entre le Brésil et la France ».

Titulaire d'un master en sciences du langage de l'Université Paris 8 (France) et d'un doctorat en sciences du langage de l'Université fédérale Fluminense (Brésil), ses recherches portent sur la sociolinguistique, les politiques linguistiques et l'enseignement-apprentissage dans le domaine des langues française et portugaise.

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1753

Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature

CARMOLINO CÁ ET SÓSTENES ERICSON

Résumé :

La démocratie se constitue par la contradiction et sa règle est la liberté et le respect de la Constitution. Cette étude analyse le discours du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) dans le contexte de l'expulsion des 15 parlementaires qualifiés de « traîtres » au Parti. Basés sur l'analyse du discours inaugurée par Michel Pécheux en France et développée par Eni Orlandi au Brésil, nous établissons un dialogue avec Jacqueline Authier-Revuz dans le but d'analyser les effets de sens de la démocratie dans les processus discursifs du PAIGC. L'analyse montre que le refus de la position de la direction du parti, qui obligeait les parlementaires à voter en faveur

du gouvernement, et, plus tard, l'envoi d'une demande d'expulsion des 15 parlementaires « traîtres » du PAIGC, une mémoire discursive s'active dans l'interdiscours. Celle-ci s'inscrit dans la formation du Parti des libérateurs, contradictoirement de tendance autoritaire, donnant lieu à ce que nous appelons la *démocratie d'imposition*.

Mots-clés : Contradiction, Démocratie d'imposition, Guinée-Bissau

Abstract :

The meaning of democracy in PAIGC discourse: a legacy of dictatorship

Democracy is constituted by contradiction and is governed by the principles of freedom and respect for the Constitution. This study examines the discourse of the African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) in the context of the expulsion of 15 parliamentarians who became known as the “traitors” of the Party. Drawing on Discourse Analysis as pioneered by Michel Pêcheux in France and further developed by Eni Orlandi in Brazil, we engage in dialogue with Jacqueline Authier-Revuz to analyze the effects of meaning regarding democracy in the discursive processes of the aforementioned Party. The analysis revealed that by refusing to accept the position imposed by the Party leadership—which forced parliamentarians to vote in favor of the government’s approval—and subsequently by

submitting a request to expel the 15 “traitor” parliamentarians from the PAIGC, a discursive memory is activated in the interdiscourse. This memory constitutes the Party’s formation as one of liberation, yet paradoxically exhibits an authoritarian bias, which we term *imposition democracy*.

Keywords : Contradiction, Guinea-Bissau, Imposition democracy

Résumé (Kriol (créole de Guinée-Bissau)) :

Sintidu di dimocracia na diskurso di paigc: um legadu di ditadura

dimocracia i um sistema nunde ku tudu mundu tene voz i el i tene suma regra di djugu liberdadi ku risputu pah lei mas garandi di um terra. E tarbadju tene suma objetivu n’tindi diskursu di PAIGC sobri spulson di 15 diputadus ku passa ta tchomadu di “traiduris” di partidu. A partir di analis di diskursu ku kunsadu pah Michel Pêcheux, na França, ku na Brasil i disinvidu pa Orlandi, no fassi dialgu ku Jacqueline Authier-Revuz, pa analiza combersas i n’tindi sintidu di dimocracia ku papiadu pah PAIGC. Rusultadu mostranu kuma manera ku partidu nega disizon di 15 dipultadus pabia di ce opinions, pui elis vota a forsa na programa, i manera ku e manda carta pa serca elis di parlamentu, difirenti di ki ku partidu papia, si puzison i di

autridadi, ku sta ligadu ku mimoria discursivu ku sedu bazi pa formason di partidu, ku na no n'tindimentu i *dimocracia di impuzison*.

Mots-clés (Kriol (créole de Guinée-Bissau)) : Contradison, Dimocracia di impuzison, guiné-bissau

Historique de l'article

Date de réception : 17 juin 2024

Date d'acceptation : 26 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

Présentation

Mise en œuvre au début des années 1990, la démocratie est encore en deçà des attentes en Guinée-Bissau, compte tenu des incidents qui se sont déroulés dans ce pays africain, tels que l'expulsion en 2018 des 15 parlementaires du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) de l'Assemblée populaire nationale (ANP), en raison

de leurs votes exprimés lors de l'examen et du vote sur le programme du gouvernement de Carlos Correia, affilié au PAIGC.

Partant de la conception que la démocratie se constitue par la contradiction, ce qui suppose la divergence d'idées, nous utilisons le terme *imposition démocratique* pour désigner l'imposition des positions du Parti aux députés qui ont décidé d'exprimer leurs convictions politiques. Le terme proposé tient compte de la déclaration du PAIGC annonçant l'expulsion des 15 parlementaires et leur demande de remplacement dans l'ANP. Selon le PAIGC, les députés expulsés n'avaient pas accepté de se conformer à l'orientation du Parti, violant des statuts du parti (en ce qui concerne le « principe démocratique »), comme si les statuts du parti étaient au-dessus de la Constitution de la République (en particulier dans son article 82), dans les termes présentés par Monteiro (2019).

La présente étude analyse les effets de sens de la démocratie dans les processus discursifs du PAIGC concernant l'expulsion des 15 parlementaires, qui ont été qualifiés de « traîtres », expulsés du Parti et de l'ANP en raison de leur divergence d'idées. Ceci nous amène à nous interroger : quel est le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC? Pour répondre à cette question, nous nous rapprochons de la représentation du discours de l'autre (RDA), telle que postulée par Jacqueline Authier-Revuz (2015).

La RDA part de la perspective selon laquelle, une fois historiquement construit, le sujet, dans l'acte discursif, partage son espace avec les autres, tant donn qu'il est dcentralis, avec une connexion entre soi et l'autre. Partant du postulat que tout discours est un discours sur un autre discours, Authier-Revuz (1982) cherche  montrer comment la prsence de l'autre est prsente dans le discours. De ce point de vue, le discours est htrogne, car dans chaque processus discursif, il y a toujours un autre interlocuteur, partageant la mme affiliation idologique. Cette rflexion, qui est ne de l'interaction avec le dialogisme de Bakhtine/Volochinov et de la rflexion du sujet de la psychanalyse, s'ancr dans la perspective des articulations entre les noncs par lesquelles les discours s'inscrivent les uns dans les autres.

Dans l'approche sur les htrognits nonciatives, deux concepts importants dvelopps par Authier-Revuz sont essentiels pour comprendre comment de telles htrognits se constituent dans le discours : l'htrognit constitutive et l'htrognit montre. Selon le principe de l'htrognit constitutive, tout discours est travers par d'autres voix, c'est--dire qu'il entretient une relation interdiscursive, tant, dans ce cas, un discours sur un autre discours. De leur ct, les htrognits montres sont lies aux manifestations

linguistiques qui traversent les énoncés, laissant des marques qui révèlent l'affiliation idéologique à l'autre discours (Authier-Revuz, 1990).

L'hétérogénéité montrée peut être marquée et non marquée. La première serait identifiée dans le discours par des marques dans l'énoncé, qui pourraient être linguistiques ou non (les guillemets, le gras, etc., seraient des exemples de marques linguistiques). La seconde se verrait à travers les contradictions, les incompréhensions et les erreurs de l'acte discursif. En effet, le *corpus* est composé de séquences discursives extraites d'articles de journaux électroniques qui traitaient de l'expulsion des 15 parlementaires du PAIGC. Ce travail se compose de deux parties : dans la première, nous réfléchirons à l'analyse du discours et à la contradiction, et dans la seconde, nous nous intéresserons à la contradiction dans le discours démocratique du PAIGC.

Analyse du discours et contradiction : quelques considérations

La contradiction se distingue de l'incohérence textuelle et désigne un mouvement dans lequel des énoncés sont déplacés, généralement par affirmation ou par négation, en s'opposant à ce qui a été dit précédemment, en se

contredisant l'un l'autre. La rflexion sur ce concept occupe une place fondamentale dans la pense marxiste, car elle permet de comprendre la contradiction comme lment incompatible avec la ralit sociale capitaliste, dans la mesure o elle concerne fondamentalement l'antagonisme historique entre le capital et le travail.

Dans le cadre de l'analyse du discours, inaugure par Michel Pcheux en France et dveloppe par Eni Orlandi au Brsil, et compte tenu de sa relation avec le matrialisme historique, le concept de contradiction trouve sa base constitutive dans l'histoire. Dans cette perspective, la contradiction « constitue un principe thorique qui intervient dans la reprsentation du rel historique, mais aussi un objet d'analyse » (Courtine, 2009, p. 35-36).

Dans le domaine de l'analyse matrialiste du discours, il existe d'autres lments qui permettent de comprendre la contradiction dans ses fondements. Ainsi, le discours implique un sujet nonciateur qui est affect par la formation idologique  laquelle son nonciation est affilie, ouvrant un espace pour que les contradictions de la formation sociale capitaliste se matrialisent. Dans le discours politique, les sujets sont historiquement affects par l'idologie partisane qui met en perspective une relation toujours contradictoire entre un je/moi et un autre/Autre, communment polarise dans le couple situation-

opposition, et ébranlée par le poids de la position-sujet de centre (un autre), dans sa mobilité habituelle, vers la droite ou vers la gauche.

Si l'on considère que les discours ont besoin d'autres discours pour produire des significations, la contradiction n'est possible que parce qu'il existe un autre discours qui permet au déplacement de se matérialiser. Ce processus est compris en mobilisant deux concepts fondamentaux dans notre analyse : l'intradiscours et l'interdiscours. Nous plaçons au niveau de l'intradiscours le point de départ mentionné ci-dessus, d'où nous passons à l'identification des effets de sens, des contradictions et/ou des déplacements dans le discours, par le biais du fonctionnement idéologique.

L'interdiscours étant la relation entre les discours (Pêcheux, 2012), c'est dans l'intradiscours que se matérialise le discours lui-même. Si l'interdiscours établit un dialogue avec un autre discours afin de produire un certain effet de sens, l'intradiscours resignifie le discours déjà existant (déjà dit), permettant des glissements, des silences et des déplacements. À son tour, c'est dans cette tentative de formulation qu'émergent des énoncés qui nous conduisent à identifier, dans le processus d'analyse, les contradictions du discours et leurs effets. C'est donc à partir de l'intradiscours que nous pouvons identifier les contradictions, les déplacements, les failles, etc. En outre, un aspect important de l'identification de la contradiction concerne le silence,

étant donné que pour Orlandi (2002), lorsqu'il énonce quelque chose, en raison des structures et des barrières sociales, le sujet cache et/ou réduit au silence d'autres propos.

Entre le dit et le non-dit : la contradiction dans le discours démocratique du PAIGC

Postulant que le langage n'est pas transparent, l'analyse matérialiste du discours considère que l'extériorité est le lieu où l'on peut comprendre le non-dit dans le dit. Dans un domaine différent de cette hypothèse, la réflexion sur le dire et le dit a reçu une attention notable dans les années 1960, lors de la publication de l'ouvrage d'Oswald Ducrot (1987), pour qui le dire et le dit expriment des charges sémantiques différentes. Cette thèse de Ducrot propose l'argument selon lequel le dire et le dit ont lieu dans des ordres différents, l'un provenant du langage (le dit), et l'autre de l'ordre extralinguistique (non-dit/contexte), c'est pourquoi le dit et le non-dit ont des effets de sens différents.

Claudine Haroche, guidée avant tout par la grammaire normative, s'interroge : « D'où vient dans la grammaire ce désir insistant et impossible d'une partition radicale entre

le dit et le non-dit, l'explicite et l'implicite, le complet et l'incomplet, que l'on perçoit tant dans la figure de l'ellipse que dans celle de l'incise? » (Haroche, 1992, p. 13). Ce questionnement dialogue aussi avec la discussion de Ducrot, qui a pour but principal de démontrer que le langage ne peut pas donner toutes les réponses, puisqu'il faut se référer à son extériorité constitutive. Pour Haroche, le sens n'est rien d'autre qu'une idée déformée de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit, puisque le langage est chargé d'intentions, et le non-dit est capturé en dehors de lui. Une telle position est donc différente de ce qui est vérifié dans la perspective grammaticale, qui fait une approche fermée de la langue, ayant le texte comme base analytique et écartant la présence de l'extralinguistique.

Pour sa part, Pêcheux (2012) a proposé une nouvelle forme d'analyse, qui allait révolutionner la façon de lire les textes. Partant de l'argument que le langage n'est pas transparent, il a cherché à démontrer que tout n'est pas dit explicitement, car chaque discours a ses conditions de production et ses affiliations idéologiques, impliquant ce qui « peut et doit être dit » par le sujet du discours. C'est cette appartenance qui permet de montrer ce que le sujet du discours, quand il dit, ne dit pas, fait taire, efface.

Selon l'analyse matérialiste du discours, le discours porte en lui l'historique et l'idéologique, c'est pourquoi ce qui est dit est toujours lié à ce qui a déjà été dit, étant donné que « dans l'analyse du discours, il y a des notions

qui embrassent sans dire : celle de l'interdiscours, celle de l'idéologie, celle de la formation discursive » (Orlandi, 2007, p. 82). Ces trois notions constituent l'univers des éléments qui permettent, dans le discours, d'identifier les non-dits. En effet, selon Orlandi (2007), la relation entre ce qui est dit et un autre dire se produit dans la mesure où, à travers l'interdiscours, elle est déterminée par une formation discursive, constituée dans la relation entre le discours, le sujet, l'histoire et l'idéologie.

Toujours selon Orlandi (2007), il existe d'autres façons pour le non-dit de se manifester. La notion de silence, évoquée ci-dessus, constitue l'une des formes d'identification de l'appartenance idéologique du sujet discursif, car, selon l'auteure, il s'agit d'un lieu de refus, dans lequel un dire est réduit au silence pour que ce qui le dit produise du sens. De cette façon, à travers le discours lui-même, la matérialité discursive révèle la formation idéologique, et il convient de noter que c'est avant tout à partir de la réflexion sur les non-dits que nous cherchons à analyser la contradiction de l'imposition démocratique dans le discours du PAIGC.

S'intéresser à tout sujet lié à la démocratie guinéenne permet de comprendre comment ce régime a été mis en œuvre dans ce pays, en tenant compte de son contexte historique et social. La Guinée-Bissau, ainsi que les autres pays africains qui composent le groupe des pays africains de langue portugaise (PALOP), ont subi la domination des

Portugais qui exploitaient sa population et ses ressources naturelles, ce qui a conduit à la création de plusieurs mouvements de résistance pour mettre fin à la pratique criminelle des *tugas*¹. C'est dans ce contexte qu'a été créé le PAIGC, un parti clé dans l'expulsion des colons en Guinée-Bissau et au Cap-Vert et qui, après le départ des Portugais, a pris en charge le pays pendant 21 ans, sous le régime du parti unique.

En raison de la pression de certaines organisations de la société civile qui, tout au long du gouvernement du parti unique, s'étaient constituées en parti, le PAIGC a entamé une transition pour changer le régime actuel. Une telle pression, selon Teixeira (2008), était due à l'instabilité qui régnait au sein du PAIGC, puisqu'il y avait un désaccord « sur la manière de gouverner le pays et la répartition du pouvoir » (Teixeira, 2008, p. 23). Selon Cardoso (1996), cette transformation est liée au refus de perdre les privilèges que le régime actuel leur offrait. Autrefois habitués à gouverner le pays par la dictature, dans laquelle il n'y avait qu'un seul parti, qui déterminait comment la politique devait fonctionner, certains dirigeants ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'idée de partager leurs privilèges. En effet, ce partage donnerait au peuple la possibilité de choisir ses représentant·es, avec le pouvoir de confier le gouvernement de la nation à une personnalité politique qui les convaincrerait.

1. Expression utilisée pour désigner les Portugais et façon la plus courte de mentionner le Portugal.

Malgré la résistance de ces membres du PAIGC, il a été possible de concrétiser le désir de la société civile et de certains membres du Parti unique, établissant la démocratie comme régime de gouvernement dans le pays en 1994, année de la première élection dans le pays. La mise en œuvre du système démocratique souhaité a été marquée par une lutte titanesque entre les dirigeants du parti unique, puisqu'une grande partie des dirigeants du PAIGC ont voté contre la démocratie en tant que système de gouvernement (Cardoso, 1996), et a ainsi signifié la victoire non seulement de ces dirigeants pro-démocratiques, mais aussi des mouvements de la société civile qui luttait pour cette cause. À leur tour, ceux qui étaient insatisfaits de cette transition ont tout fait pour récupérer leurs privilèges, de la meilleure façon possible. Trois ans après le début du mandat du président João Bernardo Vieira (Nino), la démocratie subit sa première défaite avec l'éviction du président Vieira par un nouveau coup d'État.

Cette mise à l'écart, selon Teixeira, s'est produite non seulement à cause de la mauvaise stratégie de mise en œuvre du nouveau régime, mais aussi parce que « plusieurs régimes, en instituant la démocratie, sont revenus à l'autoritarisme. En d'autres termes, une alternance d'un régime à l'autre ne génère pas nécessairement une démocratie consolidée » (Teixeira, 2008, p. 48). La non-consolidation de la démocratie dans le pays s'explique de

Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature

plusieurs manières, notamment par les legs de la dictature, qui a permis à plusieurs dirigeants d'entrer sur la scène politique.

Si auparavant le PAIGC, étant le seul parti politique, faisait tout sans interférence des autres formations politiques, avec la démocratie en place, ce parti ne pouvait plus agir directement de manière autoritaire, mais à travers les différents appareils idéologiques d'État (selon les termes définis par Louis Althusser, 1970). Il continuait à dicter ce qui devait et ne devait pas être fait dans le pays, désormais à travers le simulacre démocratique, comme nous l'analyserons dans la séquence discursive (SD) suivante :

SD1. « Ce cadre humain en dit long, c'est-à-dire qu'il rend très claire quelle est la volonté du peuple. Je sais que les institutions de la République seront à l'écoute de ce désir car personne ne peut créer d'obstacles à la volonté du peuple. C'est au peuple qu'appartient le pouvoir, le peuple a exprimé cette volonté et, par conséquent, nous avons l'obligation de respecter la volonté du peuple », a déclaré Domingos Simões Pereira (DW-Afrique², 17/08/2015, par Fátima Tchumá Camará).

La démission de Domingos Simões Pereira, chef de l'exécutif, a non seulement mis en lumière la réalité vécue dans le contexte politique du pays, mais a également permis

2. Deutsche Welle - DW (Voix de l'Allemagne) « est la chaîne de télévision internationale allemande. Les programmes radiophoniques et l'offre en ligne de la DW-Afrique s'adressent aux pays africains lusophones — Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé-et-Príncipe », et sont financés par le gouvernement allemand (<https://www.dw.com/pt>).

à la société guinéenne de témoigner ce qui allait être la plus grande crise politique depuis que le pays a adopté le multipartisme. José Mário Vaz, alors président de la République, faisait partie du Parti des libérateurs³ et a partagé à plusieurs reprises des moments avec le président du PAIGC, qui se présentait comme député et probable premier ministre de la République, ce qui s'est concrétisé après la victoire du Parti aux élections générales, avec José Mário Vaz comme président et Domingos Simões Pereira comme premier ministre.

José Mário Vaz et Domingos Simões Pereira ont été acclamés par la société guinéenne et la communauté internationale, jusqu'à ce que, au tournant de 2015-2016, un désaccord survienne entre le président Vaz et le chef de l'exécutif, en raison d'allégations de corruption et de népotisme au sein du gouvernement Pereira. C'est notamment ce qu'a soutenu le premier magistrat de la nation, qui a disculpé Domingos Simões Pereira, donnant lieu à un différend politique féroce. Dans ce contexte, d'une part, le PAIGC, la communauté internationale et certains partis ont compati à la situation du Parti et, d'autre part, certains ont défendu l'attitude du président Vaz.

3. Bien qu'il ait cessé d'appartenir à cette formation politique lorsqu'il a pris ses fonctions de président du pays, comme le prévoit la Constitution guinéenne.

Dans l'énoncé SD1, nous avons identifié que la presse, par une modalisation avec une seconde affirmation⁴ (« a déclaré Domingos Simões Pereira ») a fait circuler des dires qui étaient rattachés à une position-sujet indiquant que, selon lui, l'expression et l'esprit démocratiques étaient vécus et partagés au sein du PAIGC. À l'époque, DW-Afrique avait rapporté une déclaration faite lors de la marche menée par la direction du Parti, en protestation contre le renversement du gouvernement de Domingos Simões Pereira, par le président de la République de l'époque, José Mário Vaz, au motif qu'il y avait beaucoup de corruption au sein du gouvernement dirigé par Pereira. Dans l'interdiscours, une telle déclaration faisait ressortir l'image d'un Parti qui excellait dans le respect des normes qui régissaient le principe démocratique, apportant comme argument le discours de la démocratie, sous l'idéologie de la démocratie comme pouvoir du peuple, qui serait responsable de décider qui devrait rester et qui devrait quitter le pouvoir.

À travers l'interdiscours, nous avons identifié un support juridique dans le discours du PAIGC, fondé sur l'article 23 de la Constitution de la République guinéenne, lorsque le parti affirme que les représentations populaires constituent les organes suprêmes de l'État (Monteiro, 2019). En ce sens, puisque le peuple est contre la décision du président, ce serait à lui de respecter la volonté populaire. On aurait alors compris qu'il y avait eu un acte d'injustice

4. Selon Authier-Revuz (1990).

contre un parti dmocratique et que ctait la raison pour laquelle le peuple tait descendu dans la rue pour exiger que sa volont soit accomplie, remettant au pouvoir le ministre dmocratiquement lu par le vote populaire.

Dans le cas de la RDA, il est possible d'observer une affiliation de la position-sujet assume par la presse en question, par rapport au discours prtendument dmocratique du PAIGC, par le biais d'interfrences graphiques (guillemets, comme on le voit dans SD1), au mpris de l'impartialit suppose de la DW-Afrique. Selon Amaral (2000), les guillemets ne fonctionneraient pas seulement comme lment grammatical qui cherche  signaler le discours de l'autre dans le texte, mais indiqueraient galement le partage d'une affiliation idologique avec le sujet du discours. De ce point de vue, la position du sujet assume par DW-Afrique devient plus explicite lorsque nous observons qu'il y a eu une manipulation de l'information dans l'article lui-mme, lorsque celui-ci a dclar que l'acte tait une initiative de la socit civile, alors qu'en fait il s'agissait d'un rassemblement organis par le PAIGC devant la prsidence pour revendiquer ce qui s'tait pass et soutenu par un discours prtendument dmocratique.

Cependant, quelques mois plus tard, ce mme parti, sous l'argument de la « discipline », a envoy une lettre demandant l'expulsion de 15 parlementaires qui, jusque-l, en faisaient partie. De cette faon, une fois de plus, le Parti

se présente comme le véritable défenseur du régime démocratique, avançant qu'il est nécessaire de se conformer aux règles qui régissent le fonctionnement d'une société. En se positionnant de cette manière, le PAIGC contredit sa position précédente, car si c'est le peuple qui a le pouvoir, et si c'est au peuple de décider qui doit rester au pouvoir, pourquoi alors le Parti jouerait-il le rôle du peuple? Comment un désaccord partisan a-t-il pu conduire à l'expulsion des 15 députés militants? De plus, comment serait-il possible pour un parti qui défend l'ordre démocratique de l'utiliser pour installer une imposition due à une divergence politique interne?

En appelant au respect de la « discipline partisane », exigeant ainsi l'expulsion des 15 députés, le sujet du discours autoritaire, par son silence local, censure les dires qui ont réalisé son acte anticonstitutionnel, s'opposant ainsi aux dispositions de la Constitution de la République (Monteiro, 2019). Ce que l'on observe donc sont des contradictions motivées par des conditions de production différentes, car, dans un premier moment (août 2015), nous avons identifié une plainte au sein du PAIGC à propos de la place de pouvoir/prestige qui lui avait été enlevée. Dans un deuxième moment (novembre 2015), une fois que l'espace perdu a été récupéré, les conditions de production du discours ont changé, produisant ainsi une action contraire à l'image démocratique que le PAIGC était censé défendre, comme nous le voyons dans SD2.

SD2. Le PAIGC « doit faire respecter la discipline
» (DW-Afrique, 26/11/2015, par Braïma Darame).

Dans le processus de circulation des significations de la DW-Afrique à travers la RDA, nous revenons à la déclaration sur l'expulsion des parlementaires et des anciens membres de leur rang, dans laquelle le président du PAIGC, Domingos Simões Pereira, affirme que le groupe de 15 députés n'a pas respecté les règles qui régissent la coexistence au sein du Parti, ce qui a abouti à leur expulsion. Nous observons que, lorsqu'elle prend une position au sein de la RDA, DW-Afrique rejoint la position de sujet dudit Parti. Du point de vue du PAIGC, on a l'impression que les 15 députés qui se sont abstenus ont commis un acte anti-démocratique, comme si la démocratie pouvait se résumer à accepter toutes les propositions du gouvernement, même en l'absence de support légal dans la Constitution, tel le respect de la « discipline partisane ». En effet, cela montre que les statuts du parti seraient au-dessus de la Constitution du pays.

Compte tenu de l'histoire du Parti, cette position n'est pas surprenante puisque la structure militaire fait partie du fonctionnement du PAIGC, dans lequel l'ordre émane de la direction du Parti, la position hiérarchique étant déterminante pour son fonctionnement. De plus, pour un parti qui a gouverné sous un régime autoritaire pendant plus de 20 ans, et dont une grande partie des militant-es s'est opposée au passage d'un régime à parti unique à un régime démocratique, la discipline dépend exclusivement des principes idéologiques qu'il défend, et les autres n'ont

qu'à suivre les ordres. Selon Teixeira (2008), cela est dû à la conception de la démocratie propre au parti, une « démocratie révolutionnaire » qui l'a conduit à la lutte armée contre les colons portugais, façonnée par des principes militaires; une démocratie qui a servi de base à son gouvernement dans la période post-indépendance.

En affirmant que le PAIGC « doit faire respecter la discipline », contrairement à ce qu'il cherche à signaler avec le terme *discipline*, faisant allusion à la démocratie, la pratique anti-démocratique se renforce dans l'interdiscours, qui restreint la liberté de pensée des 15 parlementaires par une imposition démocratique, mise en circulation dans la RDA par la DW-Afrique. Ainsi, tout ce qui va à l'encontre de la perspective de « démocratie révolutionnaire » du PAIGC constitue un manque de respect pour la discipline partisane. De son côté, la position de sujet assumée par le Parti s'aligne sur une mémoire discursive de « l'aile dure, composée essentiellement d'anciens combattants guinéens qui ont défendu une politique conservatrice pour défendre leurs intérêts et leurs privilèges hérités de la lutte armée » (Teixeira, 2008, p. 23).

Il s'agit du fonctionnement d'une formation idéologique qui établit une imposition démocratique, dans la contradiction fondamentale que cette expression établit. Ce qui nous permet d'affirmer que ce parti, bien qu'il ait accepté le changement de régime gouvernemental, ne s'est pas (encore) dissocié du régime à parti unique, puisque les

statuts du PAIGC sont considérés comme supérieurs à la Constitution, comme nous le verrons dans la SD ci-dessous :

SD3. Les positions contraires aux principes du PAIGC seraient considérées comme de la « trahison » (DW-Afrique, 23/12/2015, par Fátima Tchumá Camará).

Sans s'opposer à l'imposition démocratique, DW-Afrique reprend l'expression *trahison* dans le discours politique guinéen afin de relativiser la supériorité des principes du PAIGC. En ne s'engageant pas dans l'idée que s'opposer serait une « trahison », DW-Afrique marque une certaine distance par l'utilisation de guillemets, tout en conjuguant le verbe *être* au conditionnel, ce qui est une manière de simuler, dans le langage, qu'il ne s'agit que d'une possibilité plutôt que d'une action concrète.

On voit donc que dans la RDA, la démocratie fonctionne dans la perspective idéologique du PAIGC, en ayant des limites circonscrites aux contours des intérêts du parti, pour qui les pensées et actions contraires aux siennes sont légitimement considérées comme une « trahison » des valeurs de la démocratie qu'il est censé défendre. C'est ce que nous appelons une *démocratie d'imposition*. Compte tenu de ce glissement de sens, cette démocratie n'est pas la même que celle dont le PAIGC prétend qu'elle appartient au peuple guinéen. Si cela était le cas, il ne serait pas possible de soutenir que la vérité (les principes) n'est que la vérité du Parti, et encore moins d'exiger des 15 parlementaires

qu'ils respectent la discipline partisane. Cela nous amène à nous poser plusieurs questions : si la démocratie suppose la pluralité des idées, où le peuple comme les représentant-es politiques doivent exprimer librement leurs idées et opinions, comment serait-il possible pour un parti qui défend les valeurs démocratiques d'empêcher qu'il y ait des opinions contraires aux siennes dans le processus démocratique au sein de la maison du peuple (l'Assemblée populaire nationale-ANP)? Quel sens aurait la démocratie pour un parti qui affirme publiquement que le pouvoir appartient légitimement au peuple et que c'est au peuple de décider qui quitte le pouvoir et qui y reste, et qui produit ensuite un discours à tendance autocratique?

À la suite de ces questions, une réflexion sur l'effet d'anticipation permet de comprendre qu'en exigeant des députés qu'ils votent « oui » à l'approbation du programme de gouvernement de Carlos Correia, le PAIGC prévoit, par un discours autoritaire, que la seule voie correcte serait d'approuver le programme du pouvoir exécutif. Lorsqu'il est mis en circulation par DW-Afrique, ce discours est renforcé par la naturalisation des effets de sens d'une orientation vers les parlementaires qui se déclaraient contraires à la composition du gouvernement, raison pour laquelle ils ne voteraient pas en faveur de sa permanence. Nous comprenons donc que les guillemets sont utilisés pour montrer qu'en cas de non-approbation du programme, les

15 dputs manqueraient de respect aux statuts du parti, ce qui serait considr comme un acte antidmocratique de « trahison », car contraire aux rgles du PAIGC.

La reprsentation de ce discours par DW-Afrique dcoule d'une position qui rejoint celle du parti afin de produire le sentiment que les « tratres » doivent tre punis. Il lui chappe cependant que la pratique antidmocratique est dj prsente dans les propres dclarations du PAIGC, en contradiction avec les valeurs qu'il prtend dfendre. En affirmant qu'une position diffrente de la sienne prsuppose une « trahison », l'interdiscours ouvre la possibilit d'identifier une position-sujet antidmocratique qui simule,  travers un rituel prtendument dmocratique, la dfense des valeurs dmocratiques tout en (re)produisant un effet de sens d'imposition dmocratique.

Dans le discours du PAIGC, la transgression des rgles a ses spcificits dans le biais dmocratique qu'il pratique, dans les termes d'une *dmocratie d'imposition*, car certain-es peuvent transgresser les statuts du parti, mais d'autres non, comme on peut le voir dans la squence suivante :

SD4. L'ancien Premier ministre a dclar avoir renonc  son « droit naturel » compte tenu des statuts du parti qui stipulent qu'en cas de victoire lectorale, c'est le chef du parti qui prend la tte du gouvernement (DW-Afrique, 17/09/2015; source Lusa).

En expulsant les 15 parlementaires de son parti, à la suite de l'évaluation et du vote du programme de gouvernement dirigé par Carlos Correia, le PAIGC a utilisé comme argument la violation des principes énoncés dans ses statuts, cherchant à démontrer qu'il n'y avait pas d'indignation quant à la position du groupe, mais qu'ils ne faisaient que suivre ce qui était prévu dans les statuts régissant la coexistence au sein du parti. Par conséquent, l'expulsion des députés n'avait rien à voir avec une répulsion à l'égard de la position du groupe, mais relevait du zèle et du respect des principes qui guidaient l'État de droit, projetant ainsi l'image d'un parti strictement démocratique. Mais en affirmant avoir violé les statuts du parti, ce qui est censé être justifié au nom du bien commun, le discours du PAIGC se contredit et laisse place à des interrogations sur le type de démocratie qu'il pratique et sur la manière dont elle devrait fonctionner.

Si les députés qui n'ont pas transgressé la loi du pays ont été pénalisés en étant exclus du parti simplement pour avoir enfreint les statuts, pourquoi les autres infractions n'ont-elles pas suivi la même logique? Quelles mesures disciplinaires le PAIGC doit-il appliquer (SD2)? Quelle est cette démocratie qui fonctionne pour certains et pas pour d'autres?

À la suite de ces questions, nous reprenons Orlandi (2002) pour comprendre comment le sens de la démocratie fonctionne dans le PAIGC. Pour simuler sa pratique

antidémocratique, le Parti a dû cacher un dire (silence local), car, étant donné la situation sociale, il ne pouvait pas dire que les 15 parlementaires avaient été expulsés en raison de leur abstention et de leurs opinions contraires aux intérêts du PAIGC. Cela est dû au fait que « les relations de pouvoir dans une société comme la nôtre produisent toujours de la censure, de telle sorte que le silence accompagne toujours les mots » (Orlandi, 2007, p. 83), ce qui explique également que la conformité à la « discipline partisane » n'est appliquée que lorsque cela est opportun. Mais dès que ce parti reconnaît qu'il viole ses propres statuts, il expose à nouveau ses contradictions en tant que parti démocratique.

Considérations finales

Le processus de transition du système de gouvernement en Guinée-Bissau, en plus d'être défaillant (puisqu'il n'a pas pris en compte la réalité sociale du pays), a mis en évidence les intentions de l'élite politique qui gouvernait le pays (représentée par le PAIGC). Une partie de cette élite a cherché à maintenir sa position et à ne pas partager le pouvoir avec certains partis, tandis qu'une autre partie a tenté de tromper la société guinéenne sous l'argument de l'ouverture démocratique, alors qu'elle était une démocratie telle que définie par le Parti.

Nous savons que le régime démocratique valorise le dialogue et la liberté d'expression, en laissant de l'espace à la confrontation des idées, ce qui implique de se constituer par la contradiction et contribue à la croissance et à la formation des acteur·trices politiques. Par conséquent, les pays qui adoptent ce modèle comme forme de régime politique doivent être en accord avec ses principes, en respectant les piliers de la démocratie, la liberté d'expression étant l'un d'entre eux. Cependant, le modèle démocratique que le Parti des libérateurs prétend défendre n'est pas le même que celui que nous connaissons conventionnellement.

L'analyse du discours matérialiste nous permet de comprendre que chaque discours a ses conditions historico-sociales, liées à une formation idéologique. De ce point de vue, nous comprenons qu'en refusant d'accepter la position adoptée par la direction du parti, qui obligeait les parlementaires à voter en faveur de l'approbation du Gouvernement, et plus tard en envoyant une demande d'expulsion des 15 parlementaires « traîtres » du PAIGC, une mémoire discursive est déclenchée dans l'interdiscours qui constitue la formation du parti, contradictoirement de tendance autoritaire, que nous appelons la *démocratie d'imposition*.

Références bibliographiques

- Althusser, Louis. 1970. *Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado*. (tradução para o português por Maria Laura Viveiros de Castro). Rio de Janeiro: Edições Graal.
- Amaral, Maria Virgínia Borges. 2000. Demarcações do lugar do outro no discurso: a função discursiva das aspas. Em Moura, Denilda (org.), *Língua e Ensino: dimensões heterogêneas* (111-120). Maceió: Edufal.
- Authier-Revuz, Jacqueline. 2015. A representação do discurso outro: um campo multiplamente heterogêneo. (tradução para o português por Heber Costa e Silva e Dóris de Arruda C. da Cunha). *Revista Investigações* 28, número especial, p. 2-39. <https://periodicos.ufpe.br/revistas/INV/article/view/1846>
- Authier-Revuz, Jacqueline. 1990. Heterogeneidade(s) enunciativas(s). (tradução para o português por Celene M. Cruz e João Wanderley Geraldi). *Caderno de Estudos Linguísticos* 19, p. 25-42. <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8636824/4545>
- Authier-Revuz, Jacqueline. 1982. Hétérogénéité montrée et hétérogénéité constitutive: éléments pour une approche de l'autre dans le discours. DRLAV. *Documentation et*

recherche en linguistique allemande contemporaine, n. 26,
p. 91-151. [https://www.persee.fr/doc/
drlav_0754-9296_1982_num_26_1_978](https://www.persee.fr/doc/drlav_0754-9296_1982_num_26_1_978)

Cardoso, Carlos. 1996. A transição democrática na Guiné-Bissau: um parto difícil. Em Augel, Johannes; Cardoso, Carlos (org.). *Transição democrática na Guiné-Bissau e outros ensaios* (13-39). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.

Monteiro, Cláudio *et al.* 2019. *Constituição da República da Guiné-Bissau anotada*. Bissau: Centro de Estudos e de Apoio às Reformas Legislativas/Faculdade de Direito de Bissau.

Courtine, Jean-Jacques. 2009. *Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos* (tradução para o português por Cristina de Campos Velho Birck *et al.*). São Carlos: Claraluz.

Ducrot, Oswald. 1987. *O dizer e o dito* (tradução para o português de Eduardo Guimarães). Campinas/SP: Pontes.

Haroche, Claudine. 1992. *Fazer Dizer, Querer Dizer* (tradução para o português por Eni Puccinelli Orlandi). São Paulo: HUCTEC.

Orlandi, Eni Puccinelli. 2002. *As formas do silêncio: no movimento dos sentidos*. Campinas: Editora Unicamp.

Orlandi, Eni Puccinelli. 2007. *Análise do Discurso: princípios & procedimentos*. Campinas: Pontes.

Pêcheux, Michel. 2012. *Delimitações, inversões, descolamentos* (tradução para o português por José Horta Nunes). *Caderno de Estudos Linguísticos* 19, p. 7-24. <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8636823>

Teixeira, Ricardino Jacinto Dumas. 2008. *Sociedade civil e democratização na Guiné-Bissau, 1994-2006*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Pernambuco.

Carmolino CÁ

Licence ès lettres-langue portugaise de l'Université d'Intégration Internationale de la Lusophonie Afro-Brésilienne (Unilab). Master en linguistique (analyse du discours) de l'Université Fédérale d'Alagoas (UFAL). Actuellement, il est doctorant dans la même institution. Il s'intéresse à la recherche sur le discours et la littérature. Il a été boursier du Programme institutionnel de bourses d'initiation à l'enseignement (PIBID). Il est membre du Groupe d'étude sur l'analyse du discours-GrAD (UFAL).
Courriel : carmolinoca@outlook.com

Sóstenes ERICSON

Licence ès lettres-langue anglaise et leurs littératures de l'Université d'État à Alagoas (UNEAL) ; Licence ès pédagogie du Centre Universitaire INTA (UNINTA), licence ès soins infirmier de l'Université d'État au Pernambuco (UPE). Master

Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature

en travail social de l'Université fédérale d'Alagoas (UFAL).
Doctorat en linguistique (analyse du discours) de l'Université fédérale d'Alagoas (UFAL). Stage postdoctoral en linguistique à l'Université d'État à Campinas (Unicamp). Stage postdoctoral en santé collective/promotion de santé de l'Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Professeur permanent du Programme (troisième cycle) en linguistique et littérature à l'Université fédérale d'Alagoas (UFAL). Il s'intéresse aux recherches sur l'analyse du discours, le travail, le genre, la santé collective et l'État. Co-responsable du Groupe d'étude sur l'analyse du discours-GrAD (UFAL).

Courriel : sostenes.silva@arapiraca.ufal.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1671

Pour citer cet article : CÁ, Carmolino et ERICSON, Sóstenes. 2025. Le sens de la démocratie dans le discours du PAIGC : un legs de la dictature. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 17-47. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.2

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

LILIANE SOUZA DOS ANJOS ET FELIPE AUGUSTO SANTANA
DO NASCIMENTO

Résumé :

Ce travail analyse la promesse discursive d'union et de reconstruction de l'actuel Gouvernement du Brésil à partir de différentes matérialités signifiantes dans sa composition : une photographie du jour de l'investiture du président Lula, son discours et le slogan de son Gouvernement. Pour cela, la notion de « discours racialisés » est mobilisée, pour démontrer comment le fonctionnement de la promesse en question impose un double besoin aux différents objets symboliques : le besoin de traverser les effets imaginaires

soulevés par l'alliance engendrée et le besoin de revisiter les significations de la démocratie culturelle. L'analyse a pour but de repenser l'efficacité de l'idéologie juridique et de déconstruire le consensus sur la culture.

Mots-clés : culture, Discours racialisé, promesse, tensions raciales

Abstract :

A Time of (Re)construction: Racial Tensions and Projections in the Commitment to Rebuild Brazil and Enhance its Culture

This paper analyzes the discursive promise of unity and reconstruction of the current presidential Brazilian government based on different significant materialities in composition : a photograph from President Lula's inauguration day, his speech, and the government's slogan. To this end, it mobilizes the notion of "racialized discourses", demonstrating how the promising sive functioning in question imposes a double need on different symbolic objects: to overcomego through the imaginary effects imposed by the engendered alliance there, and to revisit the meanings of cultural democracy, in order to rethink the effectiveness of legal ideology and deconstruct the consensus regarding culture.

Keywords : culture, promise, racial tensions, racialized discourses

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

Résumé (Portugais du Brésil) :

Tempo de (re)construção: tensões raciais e projeções no compromisso de reconstrução do Brasil e valorização de sua cultura

Este trabalho analisa a promessa discursiva de união e reconstrução do atual governo presidencial firmada a partir de diferentes materialidades significantes em composição : uma fotografia do dia da posse de Lula, seu discurso e o slogan do governo. Para isso, mobiliza a noção de “discursos racializados”, demonstrando como o funcionamento promissivo em questão impõe, em diferentes objetos simbólicos, uma dupla necessidade: a de atravessar os efeitos imaginários suscitados pela aliança ali engendrada; e a de revisitar os sentidos de democracia cultural, de modo a repensar a eficácia da ideologia jurídica e desconstruir o consenso a respeito de cultura.

Mots-clés (Portugais du Brésil) : cultura, Discurso racializado, promessa, tensões raciais

Historique de l'article

Date de réception : 20 septembre 2024

Date d'acceptation : 20 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

Investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, 01.01.2023

Éléments de départ

Cela n'aurait pas pu être une cérémonie d'investiture comme les autres. Après un long processus de débat électoral marqué par une forte polarisation, des rumeurs d'attentat contre le tout nouveau président, le refus de passer l'écharpe présidentielle de la part de son ancien mandataire, on s'attendait déjà à l'inhabituel en ce 1^{er} janvier 2023. Mais ce à quoi l'on ne s'attendait peut-être pas, c'était à la scène

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture en épigraphe¹. Le président investi, Luiz Inácio Lula da Silva, monte au palais du Planalto avec un groupe de représentant·es de divers groupes de la société. Cette rencontre a été capturée dans une scène qui constitue ici le point d'entrée de notre réflexion, en raison de la promesse discursive (Anjos, 2024) qu'elle engendre, non isolément, mais en correspondance avec d'autres marques signifiantes, représentant l'annonce de temps nouveaux pour la démocratie au Brésil.

La photographie présente, au premier plan, Lula accompagné – pas nécessairement dans cet ordre – de son épouse Janja, de la cuisinière Jucimara dos Santos, du cacique Raoni, de la chienne Resistência, du petit garçon Francisco, de l'artisan Flávio Ferreira, de l'influenceur militant pour la justice sociale Ivan Baron, de l'éboueuse Aline Sousa et du métallurgiste Wesley Rocha. Des gens qui représenteraient une diversité rejetée en bloc par le Gouvernement précédent, une pluralité qui revient sous les applaudissements dans l'agenda du Gouvernement. Nous avons là un geste (Pêcheux, [1982] 2014) qui symbolise la présence de certains groupes sociaux prêts à s'unir à Lula dans le nouveau projet national résumé dans le slogan « Brésil : union et reconstruction ».

1. Crédit : Stuckert, Ricardo. 01.01.2023 - Solenidade de Posse Presidencial 39º presidente do Brasil. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01.01.2023_-_Solenidade_de_Posse_Presidencial_39%C2%BA_presidente_d_o_Brasil_\(52621120912\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01.01.2023_-_Solenidade_de_Posse_Presidencial_39%C2%BA_presidente_d_o_Brasil_(52621120912).jpg). CC BY 2.0

La scène de l'investiture du président, ainsi que le slogan et le discours prononcé à cette occasion, comporte une performance (com)prometteuse, la promesse d'unir un pays scindé, l'engagement qui s'instaure discursivement par une composition matérielle chargée de projeter une ère de mise en valeur des politiques publiques culturelles, créant ainsi certaines attentes pour les années à venir. Nous proposons une réflexion sur le mouvement discursif de cet engagement, dans la mesure où l'alliance scellée par l'actuel président se distingue en étant une manière de reproduire certaines mémoires, touchant à des filiations historiques liées à des processus de racialisation, c'est-à-dire des tensions raciales (Modesto, 2021) qui sont à la base de la réalité sociale brésilienne, mais qui sont toutefois dissimulées sous une notion transparente de culture.

Notre idée est de mobiliser le concept de « discours racialisés » (Modesto, 2021) pour montrer la construction d'une alliance équivoque de l'actuel Gouvernement, un engagement à l'« union et [la] reconstruction » soutenu par différentes matérialités signifiantes en composition (Lagazzi, 2012): l'image en épigraphe, le discours d'investiture de Lula et le slogan de l'actuel Gouvernement. Nous montrons, à partir de l'analyse de ces matériaux, comme ce fonctionnement impose, dans différents objets symboliques, la nécessité de revisiter discursivement les sens de la culture, de manière à repenser la construction d'un consensus autour de cette notion (Nascimento, 2017).

Des conditions de production de l'engagement du Gouvernement

Politicien·nes et promesses. C'est une relation si évidente qu'on questionne peu les malentendus qui la structurent, d'autant plus lorsque la promesse est envisagée dans sa transparence, pointant la mémoire du cynisme politique dans notre pays. Nous prenons le parti d'une promesse pensée sous un biais discursif et cette initiative implique de restituer son historique à ce qui semble ne plus avoir rien à dire. Ainsi nous demandons-nous : à partir de quelles conditions de production fonctionne la promesse d'union et de reconstruction du Gouvernement Lula ?

Prenant ses distances avec un temps idéologique homogène et continu, Althusser (1980, p. 49) dira qu'il n'y a pas d'histoire en général, mais des « structures spécifiques de l'historicité », des temporalités différentielles qui ne doivent pas être pensées en termes d'essence, car autrement, nous serions condamnés à l'illusion d'une histoire empirique. On y associe le langage métaphorique du « retard » et de l'« avancée » temporelle, deux côtés de la même pièce qui correspondent à des manières d'envisager l'histoire dans sa linéarité. Nous comprenons ainsi l'extériorité constitutive des discours analysés ici, à partir des conditions matérielles de l'existence pensées de manière complexe et conjecturale.

En nous engageant dans cette compréhension, nous sommes impliqués dans des historicités différentielles articulées au processus de production des sens, trajets de signification qui se présentent souvent comme des formulations nouvelles et non régulières pour des individus. C'est ainsi que l'engagement à forger une unité et une reconstruction font irruption dans la réalité sociale brésilienne. Cette alliance recourt à des sens de la culture présents à différents moments de notre histoire, projetant un futur et se mouvant dans un passé qui, pour des questions d'ordre pratique, sera raconté ici de manière linéaire.

Rappelons alors le travail homogénéisant, nommé *effet-culture* par Esteves (Esteves, 2011), auquel les États-nations ont eu recours quand ils ont invoqué un idéal culturel pour construire l'identification du sujet à un État national particulier, et non à un autre (Rodríguez-Alcalá, 2004). Ainsi, la construction d'un passé commun qui puisse être partagé par les individus répond à des demandes socio-historiques diverses, liées aux intérêts de ceux et celles qui gouvernent l'État. Dans cette relation, ce qui est en jeu, c'est le fonctionnement du préconstruit d'une association entre culture et identité collective (Rodríguez-Alcalá, Nascimento, 2022), concepts qui, en renvoyant à un État, sont intrinsèquement liés, comme dans l'étude en question.

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

Ce « collage » entre l'idée de culture et l'État national coïncide avec la construction de l'altérité construite par la colonisation européenne. Le contact avec cet « autre » a produit la nécessité de « se définir » comme « civilisés », en oppositions aux Africains et aux Amérindiens, vus comme « sauvages », « barbares » et « non cultivés ». De cette manière, les individus et leurs lieux de vie se sont vus classifiés et hiérarchisés, avec pour référence les habitudes blanches européennes. Il y a ainsi deux mouvements politiques autour de la culture. Le premier concerne le fonctionnement « interne » qui produit, comme nous l'avons vu, l'unité de l'État-nation à travers l'identification de ses « citoyens » (en les hiérarchisant/subordonnant) comme faisant partie de cet État. Le deuxième se réfère au mouvement politique « externe » qui provoque l'identification avec un « centre » (la « culture européenne » /la « civilisation européenne »), référence pour la hiérarchisation des différentes formes de vie (Nascimento, 2019). Les deux fonctionnements recourent à la catégorie de « race » comme manière de produire une classification/hiérarchisation/subordination des individus et de leurs cultures.

Mentionnons également la manière dont la notion de culture a été liée à la construction de l'identité nationale au début du XIX^e siècle. L'Indigène, héros national, et le Blanc colonisateur formaient cette identité, en excluant le Noir, individu réduit à l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage,

on a ressenti le besoin d'élargir, quoique timidement, ce passé partagé en intégrant la culture afro-brésilienne à la culture nationale, bien que de façon négative et/ou blanchie. De cette manière, les attributs dépréciatifs adressés aux personnes noires et à leurs expressions culturelles ont eu pour objectif de « maintenir l'espace de participation sociale des personnes noires dans les mêmes limites étroites que dans l'ancien ordre social » (Souza, 1983).

Depuis la fin du XIX^e siècle, plusieurs penseur·euses se sont demandé ce qu'était être brésilien·ne et ce qui constituait la culture brésilienne. Cette problématique a gagné en importance dans les années 1920 et 1930, période où l'on a commencé à revendiquer la présence noire dans l'histoire et où la culture brésilienne a commencé à être lue comme le résultat du contact entre les Blancs, les Indigènes et les Noirs, comme par exemple dans l'œuvre de 1933, *Casa grande e senzala*, de Gilberto Freyre. Cette lecture a produit le mythe de la démocratie raciale (Nascimento, 2016), camouflant le racisme présent dans la formation sociale brésilienne.

Bien qu'il y ait dans ces termes la reconnaissance du Noir comme faisant partie de la culture brésilienne, les politiques publiques culturelles pour la mise en valeur du peuple noir ont été rares. Cette réalité a changé avec l'élaboration des premières Constitutions fédérales, puisqu'à partir de la création du Ministère de la Culture (MINC) en

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

1985, des politiques publiques plus spécifiques pour la population noire et la culture afro-brésilienne ont été mises en place.

Après 21 ans de dictature civile-militaire, la culture a été choisie comme un des éléments de la reconstruction nationale. Les difficultés pour élaborer des politiques publiques en période démocratique ont été nombreuses, que ce soit en raison de l'instabilité politique et économique des années suivantes ou à cause du modèle autoritaire encore enraciné dans l'élaboration de politiques publiques culturelles de l'époque. Dans ces premières années du Ministère de la Culture, il est intéressant de noter la création de la Fondation culturelle Palmares, le 22 août 1988, dont l'objectif était de « promouvoir la préservation des valeurs culturelles, sociales et économiques issues de l'influence noire dans la formation de la société brésilienne » (Brasil, 1988).

Bien que l'on parle d'« influence noire dans la formation de la société brésilienne », il est important de souligner que les langues et cultures venues d'Afrique sont constitutives de la culture brésilienne, puisque parler d'influence présuppose un noyau uni qui recevrait un ajout et produirait la formation sociale du pays. La culture noire venue d'Afrique ne serait donc pas une de plus, mais la condition *sine qua non* de la société brésilienne.

D'autres étapes légales importantes ont également suivi pour la lutte contre le racisme et la promotion de l'égalité raciale. La loi n° 7716, du 5 janvier 1989, connue comme la loi Caó, a défini comme crime les préjugés de race et de couleur et a constitué un pas important dans le combat contre le racisme. Cependant, c'est avec la loi 10.639/2003 qu'a été rendu obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la culture afro-brésilienne dans l'enseignement primaire et secondaire des écoles publiques et privées. Cette loi a également créé le Secrétariat spécial pour les politiques de promotion de l'égalité raciale de la Présidence de la République (SEPPIR) en mars de la même année. Cette étape a été consolidée par la loi n° 12.288, du 20 juin 2010, qui a institué au Brésil le « statut d'égalité raciale ».

Malgré ces avancées, après le coup d'État parlementaire mené en 2016 contre la présidente de l'époque, Dilma Rousseff, les politiques culturelles ont été éclipsées et reléguées dans l'ombre. Rubim (2012, p. 29), dans sa description de la trajectoire de ces politiques au Brésil, affirme qu'on peut les résumer par l'absence, l'instabilité et l'autoritarisme. Nous pouvons donc dire que l'instabilité gouvernementale, alliée à l'absence de planification pour le secteur culturel, a produit des actions autoritaires responsables de la suppression du Ministère de la Culture, aussi bien sous le Gouvernement Temer (avec sa recreation ultérieure sous la pression populaire) que sous le Gouvernement Bolsonaro, quand le Ministère a de nouveau

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

été supprimé et que les investissements pour la culture ont été revus à la baisse. Pour ces gouvernements qui suivaient la logique néolibérale, la culture est devenue un produit de consommation qui ne pouvait pas être à la portée de n'importe qui, si bien que la thématique de la diversité culturelle ne les intéressait pas. Au lieu de la voir sous l'angle de la pluralité, ce sont d'autres sens de l'unité, une unité excluante, qui se sont mis à légitimer ce qui ferait partie du culturel.

Nous avons donc une construction de références s'appuyant sur le juridique, qui sert de base idéologique pour l'engagement de l'État à mettre en valeur la culture nationale. Sous le Gouvernement Bolsonaro, ces paramètres n'ont pas été continués, par exemple à travers la baisse de l'investissement dans les festivals ou l'absence de préservation de manifestations culturelles jusqu'ici comprises comme importantes pour l'identité nationale (Nogueira, 2003, p. 159-160).

De retour en 2023, nous soulignons le geste de Lula qui, à son troisième mandat, recrée le Ministère de la Culture et recrée le Ministère de l'Égalité raciale. En somme, on note une mise à jour de l'alliance réalisée lors de ses premiers gouvernements. Ainsi, l'inclusion d'éléments culturels venus d'Afrique et la promotion de la représentation de personnes noires dans la sphère publique se sont réalisées à travers des politiques publiques culturelles et de promotion de l'égalité raciale qui prônent comme base l'élargissement, la

participation et la gestion partagée. Le débat autour des frontières sociales et raciales de notre pays ne se referme cependant pas face à la possibilité de recréer des institutions promotrices de culture, même si celles-ci invoquent l'appel à la diversité.

Contours de la promesse discursive du Gouvernement Lula

Quelles tensions sont en jeu quand on pense à l'union et à la (re)construction pour le Brésil? Quoi ou qui doit s'unir à qui/à quoi? (Re)construire quoi et pour qui? Des questions qui en amènent d'autres : comment une alliance forgée sur des références équivoques convoque des sens en débat sur la culture? À partir de ces questionnements, nous franchissons la littérarité de la promesse politique de Lula pour entrer dans son fonctionnement discursif qui met en avant « une prise de position équivoque et historiquement déterminée, qui inclut des individus impliqués, dans leurs propres conditions structurelles, dans des récits d'engagement établis dans le fonctionnement politique du social » (Anjos, 2024, p. 197).

Il nous faut avant tout souligner que la promesse en question s'établit dans différentes matérialités signifiantes (Lagazzi, 2012; 2023). Avec cela, nous devons envisager un

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

processus discursif qui prenne en compte la composition matérielle, dans la contradiction imposée par les sens dans différentes chaînes signifiantes. Il nous faut chercher, dans les différentes formulations, les moyens de résistance du sens et du sujet, car finalement, dans « l'injonction à signifier, la matérialité discursive fait résistance au sujet par l'incomplétude, par la contradiction, par le manque » (Lagazzi, 2023, p. 316). Nous avons donc le linguistique de l'allocution officielle du président, en composition matérielle avec le visuel de la photographie de la montée au palais du Planalto, et avec la prosodie directive du slogan du nouveau Gouvernement, objets symboliques qui rendent visible la construction d'une promesse ouverte pour le politicien. Nous nous ouvrons à une compréhension qui cherche à traverser les effets autoréférentiels de la promesse, prenant en compte les différentes matérialités en jeu. Commençons donc par le discours d'investiture de Lula. Pour cela, nous avons sélectionné quelques extraits que nous présentons ci-dessous :

Aujourd'hui, notre message pour le Brésil est un message *d'espoir et de reconstruction*. Le grand *édifice des droits, de la souveraineté et du développement que cette Nation a bâti* depuis 1988 a été systématiquement démoli ces dernières années. *C'est vers la reconstruction de cet édifice de droits et de valeurs nationales* que nous dirigerons tous nos efforts.

Une nation ne se mesure pas seulement par des statistiques, aussi impressionnantes soient-elles. Tout comme un être humain, *une nation s'exprime*

véritablement par l'âme de son peuple. L'âme du Brésil réside dans la diversité inégalable de notre peuple et de nos manifestations culturelles.

Nous sommes en train de refonder le ministère de la Culture, avec pour ambition de reprendre plus intensément les politiques d'incitation et d'accès aux biens culturels, interrompues ces dernières années par l'obscurantisme.

Une politique culturelle démocratique ne peut craindre la critique ni élire des favoris. Que bourgeonnent toutes les fleurs et que soient cueillis tous les fruits de notre créativité. Que tous puissent en bénéficier, sans censure ni discriminations (Lula da Silva, 2023).

Le discours évoque, par un effet d'antériorité, l'existence de la diversité du peuple brésilien comme une essence qui se fait dans l'unité. Or, une âme n'existe pas sans corps et, si le corps est la nation brésilienne, son essence est la diversité de son peuple. Les deux, âme et corps, partent de significations essentialistes, un principe invoqué pour signifier la diversité culturelle du Brésil, significations qui activent des mémoires trompeuses. La première d'entre elles est celle qui, en effaçant la contradiction historique, voit une possibilité de synthèse face à la diversité du peuple qui a formé le pays. Plus encore, il y a une fétichisation de cette diversité, présentée dans le texte de l'allocution comme une « diversité inégalable ». Cette formulation se distingue, car la diversité ici invoquée pour parler de culture évoque les sens de « spécificité », d'« exotisme », quelque chose d'une « brésilianité » (França, 2018) qui devrait être conservée. En ce sens, il y a, selon França (2018), une

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

production de discours identitaires lorsqu'un tel mouvement discursif se rattache à une mémoire de colonisation, comme nous l'expliquerons plus tard.

C'est dans cette veine que la refondation du ministère de la Culture est mentionnée comme une restructuration d'un espace institutionnel qui vise à lutter par des politiques de soutien à la culture et par une « politique culturelle démocratique ». Voici donc une autre mémoire qui repose sur une illusion, celle de la démocratie culturelle. À cet égard, nous soulignons un point névralgique dans le processus discursif étudié, étant donné la manière dont il annonce les tensions raciales, c'est-à-dire les « productions discursives qui engendrent des tensions, parce qu'elles provoquent dissension, polémique, déplacement en étant souvent liées à la résistance » (França, Modesto, 2021, p. 1).

L'efficacité du juridique en lien avec la promesse

Lorsque les significations de la démocratie et de la culture sont alignées, l'élément structurant est l'efficacité idéologique du juridique, que nous avons auparavant indiquée comme étant la base des étapes importantes du processus de construction d'une alliance pour la mise en valeur de la culture brésilienne. En ce sens, nous rejoignons

Lagazzi (2018) quand nous indiquons que des voies de signification autres que la stabilisation de la paire démocratie-liberté sont possibles pour la démocratie brésilienne. La notion simplificatrice de démocratie met en évidence la revendication de droits et de devoirs, « la force motrice de la « chaîne ininterrompue juridique » qui soutient les relations sociales » (Lagazzi, 2018, p. 2019). De cette manière, la démocratie surgit comme argument sans équivoque, tout comme son exactitude et donc tout engagement qui s'y rattache.

Il est toujours bon de rappeler que, ces vingt dernières années, le Brésil s'est vu doter de lois de politiques publiques culturelles et de valorisation de l'égalité raciale, qui fonctionnent comme étapes légales d'un engagement étatique. C'est en ce sens que les premier et deuxième gouvernements de Lula ont investi dans des politiques publiques de démocratisation et de démocratie culturelle, reposant sur la prémisse que la culture est un droit pour toutes et doit être pensée dans sa diversité (Nascimento, 2017). Or, si les lois sont la projection d'un désir (Orlandi, 2013, p. 257), l'injonction à la démocratie, pour l'appareil légal, révèle un manque chez l'individu, comblé de façon imaginaire par les significations de l'unité évoquées dans la promesse en question.

Rendus à l'efficacité de l'idéologie juridique, couplée au jeu hypnotique de la promesse (Anjos, 2024), la voie est libre pour effacer les conditions matérielles d'existence de

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

l'individu, ce qui comprend sa condition de classe, de race et de genre, des modalités qui agissent dans les processus d'identification de l'individu de façon discontinue au cours de l'histoire (Zoppi Fontana, 2017). Toujours selon Lagazzi (2018, p. 219), « l'idéologie juridique exclut de la sphère étatique toute la représentation de classe », ce qui a pour conséquence de limiter l'accès des individus à l'espace réservé à l'État, puisque celui-ci « est seulement permis aux individus privés de leur condition de classe et qualifiés par la détermination juridique qu'est la citoyenneté ». De cette façon, l'autrice continue : « Cette signification d'intérêts particuliers divers et contradictoires qui constituent la société civile en intérêts généraux, défendus par l'État, permet à l'État de mettre sous silence la contradiction discursive du social et de parler au nom du "bien commun" » (2018, p. 219).

Quand de tels arguments sont amenés à l'individu sous forme de promesse, un jeu hypnotique se fait présent. Il s'agit d'un « délire verbal » (Pêcheux, [1979] 2012) imposé par le performatif, c'est-à-dire une toile imaginaire efficacement construite, de sorte qu'en se concentrant sur l'engagement autour d'une politique culturelle démocratique, en insistant sur l'idée de reconstruction dans son slogan, ou en renforçant visuellement son alliance de personnification de différentes cultures alignées et allant vers l'avenir, on constate un excès référentiel qui, alors qu'il

tisse sa performance magnétique, réduit également au silence les processus historiques contradictoires de la réalité sociale brésilienne.

Associée au juridique, la promesse du Gouvernement Lula rend impossible toute remise en question de l'idéalisme et de l'humanisme qui sous-tendent son parcours discursif. Un humanisme également manifeste dans l'image de personnes disposées spatialement les unes à côté des autres, représentantes du peuple, ou de l'« édifice de droits et de valeurs nationales », comme le souligne le discours d'investiture (Lula da Silva, 2023). Ce geste de personnification contribue à oblitérer les déterminations dont nous avons parlé, à partir d'un parcours de sens qui ne prend pas en compte le mode de production capitaliste dominant dans notre société, un système dont les racines ont poussé dans la colonisation (Almeida, 2020, Mbembe, 2017), celle-ci ayant été déterminante dans le génocide de la population noire (Nascimento, 2016).

C'est ce chemin que prend Modesto lorsqu'il indique qu'il est nécessaire de prendre en considération la tension de race dans le processus de production des discours, non seulement en ce qui concerne sa formulation ou sa circulation, mais également dans la constitution du dire. En effet, l'actuel « mode de production, malgré des apparences modernes voulues par les demandes technologiques de la mondialisation, reproduit systématiquement les politiques matérielles de la colonisation » (Modesto, 2021, p. 6). Il est

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

incontournable de prendre en compte cette conjoncture lorsque nous faisons intervenir, dans l'analyse de matériaux, la mémoire sur laquelle repose la construction de l'engagement ici analysé.

Temporalités imaginaires et différenciées

Suivant notre réflexion sur le fonctionnement de la promesse, nous relevons comme un de ses effets la projection vers l'avenir et, avec cela, l'établissement d'une temporalité spécifique, des effets imaginaires forgés par le performatif (Anjos, 2024). C'est une autre manière d'affirmer l'individu dans son idéalisme, lorsque celui-ci, maître de lui-même, assume l'insoutenable responsabilité du temps, et plus particulièrement de ce qui est encore à venir. Selon Nietzsche (1998), la promesse est liée à la capacité humaine de disposer par anticipation de l'avenir, une tâche paradoxale qui indique la construction historique de responsabilités, de l'affirmation de l'individu comme fiable et capable de calculs. Et cela car, toujours selon le philosophe, pour réaliser une promesse, l'homme a dû être capable de calculer, d'être fiable, de distinguer l'événement causal du nécessaire, d'établir des relations entre les moyens et les fins, et de construire des chaînes de nécessité entre les

événements. Un projet ambitieux en décalage avec une compréhension matérialiste du temps (Althusser, 1980), puisque, en ces termes, promettre invoque une notion téléologique de l'Histoire, selon laquelle le temps suit un flux linéaire, racontant des versions des événements, des retards et des avancées le long d'une chaîne de nécessités construites en vue d'une finalité. Cela tient à la temporalité de la promesse (Felman, 1980), liée à la hâte, à l'urgence. Comme nous l'avons dit, « promettre, c'est indiquer un manque existant au moment de son énonciation, dans le temps présent, et avancer vers l'avenir, en anticipant sa finalité » (Anjos, 2024, p. 37). « Constituée par l'acte d'anticiper l'acte de conclure, la promesse, est symptomatique de la non-coïncidence du désir et du présent » explique Felman (1980, p. 67).

Le temps présent, et hérité du précédent Gouvernement, présente une terre dévastée, un pays polarisé, marqué par le flirt avec l'autoritarisme, par le déferlement de négationnisme et d'obscurantisme. Il y a en ce sens un désir lancinant de changement social au Brésil, de quelque côté de la tranchée politique que ce soit, et ce changement devrait être urgent. La promesse travaille à assouvir le désir de l'individu. Ancrée dans le juridique, la promesse d'un nouvel avenir touche au désir de l'individu, présentant un mode d'interprétation du social lié à la formation discursive progressiste. De fait, partant de Lula, garant de la promesse, la demande pour des temps nouveaux arrive à l'ordre du jour, célébrée dans différentes

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

matérialités signifiantes. Le manque, le désir, qui ne reconnaît pas de synthèses, cherchent, ici et là, dans les différentes manières de symboliser, le réconfort d'une humanité qui accueille, qui donne la main en signe d'une union impossible. Mais une telle possibilité a-t-elle jamais existé? Lula nous le garantit : « C'est vers la reconstruction de cet édifice de droits et de valeurs nationales que nous dirigerons tous nos efforts » (Lula da Silva, 2023).

Reconstruire et réériger. Ici, le préfixe renforce le sens de la répétition. Ainsi, quand le slogan associe les signifiants « union et reconstruction », repris dans le discours d'investiture comme « espoir et reconstruction » (Lula da Silva, 2023), la langue opère une dualité : tantôt un passé idéalisé, d'intégration, tantôt un avenir projeté dans les sens de l'union, laissant place à la compréhension que c'est seulement unis que ce même avenir pourra être bâti. Un avenir dans lequel l'édifice des droits sera reconstruit. Inscriptions dans le champ politique du langage qui marquent des disputes d'interprétation, faisant s'effriter les références prétendument sans équivoques de la promesse.

Unis, dans le passé ou dans l'avenir, le peuple est dans cette nouvelle gestion invité à accéder à la culture, au moyen de politiques publiques d'incitation et d'accès aux biens culturels, celles-ci étant mentionnées dans le discours d'investiture comme une « politique culturelle démocratique » qui « ne peut craindre la critique ni élire des favoris » (Lula da Silva, 2023). Étant donc une politique

démocratique, soit une politique pensée pour tou·tes, pour inciter et donner accès à tou·tes, les sens de l'unité et de l'union déjà mentionnés sont ici réitérés, contribuant à fixer les relations sociales dans un imaginaire de communauté, de « bien commun à tous ». Un figement qui demande de revoir non seulement la notion de culture, mais aussi celle de démocratie.

Or, c'est justement ce que nous cherchions à faire en examinant la notion de culture à travers le prisme de la racialité. Dans une formation sociale capitaliste et raciste, la définition de la culture qui sera adoptée par un gouvernement dans ses politiques publiques est elle-même politique et répond à des demandes socio-historiques de production. Au-delà de cela, les sens de la culture sont mis en tension lorsque nous pensons non seulement aux manifestations liées aux arts et à la conservation d'une mémoire. La culture matérialise des pratiques sociales qui résultent de la manière dont les individus, dans un certain espace et à un certain moment, voient le monde. Dans les termes de Rodríguez-Alcalá (2003, p. 80), « la culture est la matérialité (matérialisation) de l'idéologique dans un certain espace-temps ». Cela signifie qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du politique dans ce processus, qui se présente comme évident et naturel pour les individus (De Nardi, 2011; Ferreira, 2011). Les politiques publiques ne peuvent se limiter à une notion de culture qui se restreigne à des *produits* pouvant être préservés pour

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

garantir un passé commun. Il est également nécessaire de la comprendre comme *processus*. La culture est produit et processus². Comprendre la culture comme le *produit* d'actions réalisées dans le passé et comme *processus* qui projette un avenir est fondamental pour observer différentes manières d'être de l'individu dans le social.

Considérations finales

L'image en épigraphe, le discours d'investiture de Lula, le slogan du Gouvernement. Les matériaux mobilisés dans des compositions contradictoires embrassent un engagement mis en tension par différentes mémoires, dans une production discursive qui joue avec des temporalités différenciées et imaginaires, recourant aux constructions symboliques d'un passé et d'un avenir désirés pour le pays.

Si « la métaphore aussi mérite qu'on se batte pour elle » (Gadet, Pêcheux, 2010 [1981], p. 21), nous empruntons alors au langage métaphorique de la projection et de l'avancée temporelle, comme manière d'exploiter le potentiel

2. La culture est communément définie comme la cultivation de la terre et le résultat de cette cultivation. Cette relation entre produit et processus est importante, puisqu'elle indique un effet de stabilité et de déplacement de la culture. De tels mouvements fonctionnent comme des forces centripètes et centrifuges qui régulent ce qui peut et ce qui doit être considéré comme de l'ordre du culturel.

dérégulateur de la promesse. En d'autres mots, nous évoquons un avenir qui rende possible les sens imaginés, accueille les ailleurs, convoque des significations possibles pour penser la réalité sociale brésilienne, tout comme les différentes manifestations symboliques des individus, et parmi elles, la culture.

De cette façon, la promesse, en convoquant l'individu dans son désir, émerge comme une possibilité de changement des sens. Les analyses réalisées ont montré que l'urgence d'unir ce qui est divisé, de récupérer un passé commun et de mettre en valeur les formes qui se constituent comme des références culturelles du pays indiquent un manque de l'individu, un manque de sens qui, pour nous, prend des airs d'espoir. Non pas un espoir évoqué par une politique faite pour les hommes et les femmes, mais un espoir qui se raccroche « aux menaces multiformes d'un réel dont "nul n'est censé ignorer la loi", en effet, il y aura toujours une "chose-à-savoir" (connaissances à gérer et transmettre socialement), c'est-à-dire des descriptions de situations, de symptômes et d'actes (à effectuer ou éviter) » (Pêcheux, 2012 [1983], p. 34-35).

Avec la métaphore du passé, nous apprenons qu'il y a toujours un retour des sens par les fissures du temps, et que des direns apparemment nouveaux peuvent recouvrir les vestiges d'un passé-présent colonialiste, raciste et sexiste. De l'avenir, nous indiquons de nouvelles possibilités qui ne reposent pas sur une notion transparente de culture,

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture restreinte à la mise en valeur de certains groupes sociaux et aux prises avec une vague idée de l'identité, des modes de compréhension insuffisants pour contenir les tensions raciales d'une réalité sociale marquée par le fléau de la colonisation. Nous soulignons qu'il est nécessaire de penser métaphoriquement le processus de la culture comme un mouvement de forces, et donc de possibilités de signification, de changements dans l'histoire et pour l'individu. En fin de compte, comme le dit Althusser : « L'histoire n'y est que la révocation permanente du fait accompli par un autre fait indéchiffrable à accomplir, sans qu'on sache à l'avance ni jamais, ni où, ni comment l'événement de sa révocation se produira » (Althusser 1994 [1982] , p. 547). Et, dans une autre de ses métaphores, le philosophe complète : « Simplement un jour viendra où les jeux seront à redistribuer, et les dés de nouveau à jeter sur la table vide » (Althusser, 1994 [1982], p. 547).

Références bibliographiques

- Almeida, Sílvio Luiz de. 2020. *Racismo Estrutural*. São Paulo: Ed. Jandaíra.
- Anjos, Liliane Souza dos. 2024. *A promessa de pacificação: a favela em discurso*. São Paulo: Editora Unesp.

Althusser, Louis. 1980. O Objeto de “O capital”. Althusser, Louis et al. *Ler O Capital*. v. 2. (7-152). Traduit du français par Nathanael C. Caixeiro. São Paulo: Zahar.

Althusser, Louis. 1994. Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre. Dans *Écrits philosophiques et politiques*. Tome I (539-580). Paris : Éditions Stock/IMEC.

Brasil. Lei N° 7.668, de agosto de 1988. <https://legis.senado.leg.br/norma/549544/publicacao/15808694>

De Nardi, Fabiele Stockmans. 2011. Reflexões sobre a cultura no campo da AD : um lugar para o conceito de cultura no campo da ideologia, do inconsciente e da(s) políticas. Em *O acontecimento do discurso: filiações e rupturas*. Seminário de Estudos em Análise do Discurso. Anais do V SEAD. Porto Alegre: UFRGS. https://www.discursousead.com.br/_files/ugd/27fcd2_f7b52c8eb597489c9a8417223626616b.pdf

Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2011. Rumo a uma noção de formação cultura na AD. Em *O acontecimento do discurso: filiações e rupturas*. Seminário de Estudos em Análise do Discurso. Anais do V SEAD. Porto Alegre: UFRGS. https://www.discursousead.com.br/_files/ugd/27fcd2_6662d4e11cb44d04ba212ce3ed2f0087.pdf

- Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture
- Ferreira, Maria Cristina Leandro. 2011. O lugar do social e da cultura numa dimensão discursiva. Em Indursky, Freda, Mittman, Solange, Ferreira, Maria Cristina Leandro (Orgs.). *Memória e história na/da análise do discurso* (55-64). Campinas: Mercado de Letras.
- Felman, Shoshana. 1980. *Le scandale du corps parlant : Don Juan avec Austin ou la séduction en deux langues*. Paris : Seuil.
- França, Glória da Ressurreição Abreu. 2018. *Gênero, raça e colonização : a brasilidade no olhar do discurso turístico no Brasil e na França*. Thèse de doctorat en linguistique, Université Sorbonne Paris Cité, Universidade Estadual de Campinas.
- França, Glória da Ressurreição Abreu, Modesto, Rogério. 2021. Tensões raciais: língua, argumentação e discurso. III Jornada Internacional Semântica e Enunciação. <https://www2.iel.unicamp.br/3jise2021/wp-content/uploads/2021/01/ST76-Resumos-aprovados.pdf>
- Gadet, Françoise, Pêcheux, Michel. 2010 [1981]. *A língua inatingível*. Traduit du français par Bethânia Mariani e Maria Elizabeth Chaves de Mello. 2^a ed. Campinas, SP : Pontes Editores.
- Lagazzi, Suzy Maria. 2012. O exercício parafrástico na imbricação material. *Encontro da ANPOLL*, 27, 2012, Niterói: UFF. <http://www.labeurb.unicamp.br/anpoll/resumos/SuzyLagazzi.pdf>

- Lagazzi, Suzy Maria. 2018. Da tautologia no social : entre a democracia e a cidadania. Em Campos, Thiago Manchini de; Abrahão e Sousa, Lucília Maria (Orgs.). *Mídias e Movimentos Sociais* (209-224). São Carlos: Pedro & João Editores.
- Lagazzi, Suzy Maria. 2023. Materialidade Discursiva : “Não se pode dizer não importa o quê”. Em Grigoletto, Evandra, Carneiro T. C. C. (org.). *Diálogos com Analistas de Discurso: reflexões sobre a relevância do pensamento de Michel Pêcheux hoje* (314-319). Campinas, SP : Pontes Editores.
- Lula da Silva Luiz Inácio. 2023. Discurso do Presidente Lula no Parlatório do Palácio do Planalto. <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2023/discurso-do-presidente-lula-no-parlatorio-do-palacio-do-planalto>
- Modesto, Rogério. 2021. Os discursos racializados. *Revista da ABRALIN de julho de 2021* v. 20, n. 2, p. 1-19. <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1851>
- Mbembe, Achille. 2017. *Políticas da inimizade*. Traduit du français par Marta Lança. Lisboa: Antígona.
- Nascimento, Abdias. 2016. *O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado* (3^a ed.) São Paulo: Perspectiva.

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

Nascimento, Felipe Augusto Santana do. 2017. *Ler a cultura hoje : a construção do consenso nas políticas culturais do Estado brasileiro*. RUA, v. 2, p. 311-334.

Nascimento, Felipe Augusto Santana do. 2019. *Definir/conceituar : história e sentidos da palavra cultura em dicionários de línguas e de terminologias*. Tese de doutoramento, Instituto de Estudos da linguagem Universidade Estadual de Campinas.

Nietzsche, Friedrich. 1998. *Genealogia da moral : uma polêmica*. Traduit de l'allemand par Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras.

Nogueira, Bruno. 2023. Impactos do governo de Jair Bolsonaro para as políticas públicas de cultura no Brasil. *Políticas Culturais em Revista*, Salvador, v. 16, n. 2, p. 153-178.

Orlandi, Eni P. 2015. *Análise de Discurso : princípios e procedimentos*. 12^a ed. Campinas: Pontes Editores.

Orlandi, Eni P. 2013. *Língua e conhecimento linguístico : para uma história das ideias no Brasil*. 2^a ed. São Paulo: Cortez.

Pêcheux, Michel. 2012 [1979]. Foi « propaganda » mesmo que você disse? Traduit du français par Eni Orlandi. Em Orlandi, Eni P. *Michel Pêcheux. Textos escolhidos (73-92)*. 3^a ed. Campinas: Pontes Editores.

- Pêcheux, Michel. 2012 [1983]. *O discurso : estrutura ou acontecimento*. Traduit du français par Eni Orlandi. 6^a ed. Campinas: Pontes editores.
- Pêcheux, Michel. 2014 [1982]. *Ler o arquivo hoje*. Traduit du français par Eni Orlandi. Em Orlandi, Eni (org.). *Gestos de leitura : da história no discurso* (57-67). 4a ed. Campinas: Unicamp.
- Rodríguez-Alcalá, Carolina. 2003. *Entre o espaço e seus habitantes*. Em Orlandi, Eni P. *Para uma enciclopédia da cidade*. Campinas : Pontes, Labeurb/Unicamp, p. 65-84.
- Rodríguez-Alcalá, Carolina. 2004, *Da religião à cultura na constituição dos Estados nacionais*. *Anais do XIX Encontro Nacional da ANPOLL – Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística* (sans pagination)
- Rodríguez-Alcalá, Carolina, Nascimento, Felipe Augusto Santana do. 2022. *A dimensão coletiva dos sentidos de cultura : uma análise da palavra em dicionários brasileiros*. *Revista Eletrônica Interfaces*, v. 13, n. 3, p. 1-13.
- Rubim, Antonio Albino Canelas. 2012. *Políticas culturais no Brasil : passado e presente*. Em Rubim, Antonio Albino Canelas, ROCHA, Renata. *Políticas culturais* (29-48). Salvador : EDUFBA.
- Souza, Neusa Souza. 1983. *Torna-se negro : as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social*. Rio de Janeiro : Edições Graal.

Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture

Zoppi Fontana, Mónica. 2017. « Lugar de fala » : enunciação, subjetivação, resistência. Em *Conexão Letras*, UFRGS, Porto Alegre, v. 12, p. 63-71.

Liliane SOUZA DOS ANJOS

Enseignante du département de sciences humaines à l'Université d'État Paulista (UNESP), campus Bauru. Docteure en linguistique de l'Université Étatique de Campinas (Unicamp). Coordinatrice du groupe de recherche DISME – Dispositif Discursif Matérialité en Étude (CNPq/Unesp).

Courriel : liliane.anjos@unesp.br

Ce texte a été traduit du portugais du Brésil par Nina Rioult.

Felipe Augusto Santana do NASCIMENTO

Enseignant de langue portugaise de l'Institut Fédéral d'Alagoas, campus Maragogi. Docteur en linguistique de l'Université Étatique de Campinas (Unicamp).

Courriel : felipe.nascimento@ifal.edu.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1673

Pour citer cet article : ANJOS, Liliane Souza dos et NASCIMENTO, Felipe Augusto Santana do. 2025. Temps de (re)construction : tensions raciales et projections dans l'engagement à reconstruire le Brésil et à valoriser sa culture, *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 49-82. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.3

La problématique de l'énonciation dans le néo-récit d'esclaves chez Kangni Alem

KODJOVI AGBONAGBAN

Résumé :

Cet article examine la problématique de l'énonciation du néo-récit d'esclaves dans *Esclaves* et *Les Enfants du Brésil* de Kangni Alem. Il étudie, dans un premier temps, comment Kangni Alem, en tant qu'écrivain postcolonial, explore la mémoire historique de l'esclavage en essayant d'inscrire dans l'acte énonciatif l'esthétique du renouvellement et de la transgression. Ensuite, il analyse la relation historique entre les deux principaux espaces de l'énonciation, l'Afrique et le Brésil, en montrant comment ces espaces façonnent le discours renouvelé autour de l'esclavage transatlantique. Enfin, sous l'angle de la sémiotique narrative, *Esclaves* et *Les Enfants du Brésil* sont décryptés comme des fictions

historiques et mémorielles dans lesquelles apparaît le rôle crucial de la décolonisation des savoirs. En somme, il s'agit ici d'analyser les mécanismes énonciatifs et discursifs par lesquels Kangni Alem procède à une rémanence de la thématique de l'esclavage transatlantique entre l'Afrique et le Brésil.

Mots-clés : discours social, énonciation, esclavage transatlantique, mémoire, rémanence

Abstract :

Topic: The Problem Of Enunciation In Kangni Alem's Neo-Narrative Of Slaves

This article examines the issue of enunciation in *Esclaves* and *Les Enfants du Brésil* by Kangni Alem. It studies, firstly, how Alem, as a postcolonial writer, explores the historical memory of slavery by inscribing in the utterance the aesthetics of renewal and transgression. Then, it analyzes the historical relationship between the two main spaces of utterance, Africa and Brazil, showing how these spaces shape the renewed discourse around transatlantic slavery. Finally, from the angle of narrative semiotics, *Esclaves* and *Les Enfants du Brésil* are considered as historical and memorial fictions, which showcase the vital role of the decolonization of knowledge. Simply put, the article intends to analyze the utterance and discursive devices through which Kangni Alem portrays the transatlantic slavery between Africa and Brazil.

Keywords : memory, pertinence, social discourse, transatlantic slavery, Utterance

Résumé (Ewé) :

Nyati: nyagbɔgblo fe kuxia le klivi yeye ŋutinya si kangni alem ŋlo ME

Nyati sia dzro kuxi si le klivi yeyewo ŋuti nuŋlɔɔ si le *Esclaves kpe Les Enfants du Brésil* si Kangni Alem ŋlo me la yoyɔ me. Esrɔ̃a nu tso ale si Alem, abe dutanyigbadzidudu megbe nuŋlɔla ene, kua ŋutinya me ŋkuɔɔdzinya si ku ɔe kluvinyenye ŋu me to agbagbadzedze be yeaŋlo yeyewɔwɔ kple sedzidada fe atsyɔɔɔɔ ɔe nyagbɔgblo fe nuwɔna la me. Emegbe, edzroa ŋutinya me fomedodo si le nyagbɔgblo fe tefe veve eweawo, Afrika kple Brazil dome me, eye wɔɔɔa alesi tefe siawo troa asi le nufɔfo yeye si fo xlã kluvinyenye si le Atlantik-fua dzi ŋu. Mlɔeba la, le nuŋlɔɔ fe dzesinutinunya fe dzogoe dzi la, wɔɔɔ Brazil fe Kliviwo kple Viwo gɔme be wonye ŋutinya kple ŋkuɔɔdzinyakpakpa siwo me akpa veve si sidzedze fe dutanyigbawo ɔeɔeɔa wɔna dzena le. Kpuie ko la, taɔɔdzinu si le afisiae nye be woaku nu me le nyagbɔgblo kple nufɔfo fe mɔnu siwo dzi Kangni Alem tona wɔa Atlantik-fua dzi kluvinyenye fe tanya fe anyinɔno le Afrika kple Brazil dome ŋu.

Mots-clés (Ewé) : Atlantik-fua dzi kluvinyenye, hadomenufofo, nusiwo nɔa anyi, Nyagbɔgblo, ŋkuɔɔdonudzi

Historique de l'article

Date de réception : 15 octobre 2024

Date d'acceptation : 12 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

Introduction

La littérature africaine, portée par les écrivain-es avant-gardistes et ceux et celles du mouvement de la négritude, a esquivé la mémoire de l'esclavage transatlantique en s'émancipant progressivement de la « littérature coloniale » dans laquelle les auteur·trices de la première génération se sont longtemps cantonné-es. Au lendemain des indépendances, un certain nombre d'auteurs contemporains, convaincus de leur mission, vont écrire dans l'ultime but d'exhumer la vieille thématique de l'esclavage, faisant ainsi émerger les « néo-récits d'esclaves » dans un contexte inédit qualifié de guerre des mémoires. Dans ce contexte, écrire un article pour expliquer cette rémanence dans *Esclaves* et *Les Enfants du Brésil* (désormais *Escl*, L.E.B.) de Kangni Alem peut sembler être une gageure. D'où le

sujet : « La problématique de l'énonciation dans le néo-récit d'esclaves chez Kangni Alem ». Par quels moyens Kangni Alem aborde-t-il la mémoire de l'esclavage entre l'Afrique et le Brésil? Comment ces espaces structurent-ils le discours sur l'esclavage transatlantique? Comment, à travers une richesse documentaire exceptionnelle, Kangni Alem revisite-t-il la mémoire de la traite négrière en mêlant reconstitution historique et transgression, et en faisant de la narration polyphonique et de l'hybridité linguistique des outils de confrontation entre discours dominants et voix marginalisées?

Cet article propose d'abord d'analyser la manière dont Kangni Alem représente l'esclavage et ses héritages, par rapport aux lieux et vestiges mémoriaux, entre mémoire et transgression dans une énonciation postcoloniale, à travers *Escl* et *L.E.B.* Ensuite, dans une perspective sociocritique inspirée des travaux de Claude Duchet et Patrick Maurus, qui démontrent la dépendance du roman à une réalité sociohistorique antérieure et extérieure (2011, p. 84), nous examinerons les discours sociaux en jeu dans ces romans, incarnés par des personnages comme Francisco Félix de Souza ou Candinho Santana, qui mettent en lumière la complexité des rapports de pouvoir et la persistance des traumatismes liés à la traite. Enfin, nous étudierons la médiation entre le texte et la société, où l'usage d'anachronismes et d'une langue hybride brouille les frontières temporelles pour réinscrire l'histoire dans une dynamique postcoloniale et interculturelle.

Une énonciation postcoloniale entre mémoire et transgression

La fiction romanesque de Kangni Alem fait référence à plusieurs aspects de l'esclavage transatlantique, notamment l'histoire, les figures, les lieux et les vestiges mémoriaux. Dans *Escl* (2009) et *L.E.B.* (2017), l'auteur tisse une narration qui transcende la pure imagination pour s'ancrer dans une réalité historique et mémorielle. Cette section explore cette approche postcoloniale à travers trois axes : les références historiques et leur ancrage dans la traite négrière, les figures historiques majeures comme Adandozan et Gankpè, et l'évocation de Francisco Félix de Souza et Sylvanus Olympio dans une perspective à la fois référentielle et fictionnelle.

Les références historiques : une reconstitution de la traite négrière

L'esclavage transatlantique constitue la toile de fond des deux œuvres romanesques de Kangni Alem, animé par le désir de remémorer l'histoire et les figures héroïques du système esclavagiste mis en place par l'Occident. Dans *Escl* et *L.E.B.*, l'auteur narre des histoires dont la nature est loin

d'être une pure imagination. Au contraire, ses romans témoignent du commerce transatlantique des esclaves, pratiqué au XIX^e siècle par la colonie brésilienne dans ses rapports avec les pays côtiers, notamment le Togo, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. L'intrigue rend compte de la manière particulière et vraisemblable dont Kangni Alem reconstruit ce trafic des Noir-es. Dès l'incipit de *L.E.B.*, il signale le caractère réel et scientifique de son récit : « Je précise que j'ai rédigé ce récit à partir du rapport établi le 2 janvier 1842 par le capitaine Stella Régis de la police maritime de Fremantle, Australie, sur déposition du témoin et unique survivant au naufrage du James Mathew, Monsieur Fortuleza Barbarosa » (*L.E.B.*, p. 9). Selon d'autres précisions dans *Escl*, on apprend que :

Le James Matthew est un bateau à l'histoire bien mouvementée. Au départ, c'était un navire négrier qui faisait son commerce à travers l'Atlantique sous un nom presque innocent, le Don Francisco; il appartenait alors à un négociant portugais, un certain Francisco Félix de Souza, aventurier aux dents longues installé à Wijda, sur la côte des Esclaves (*Escl*, p. 157).

D'une part, dans une perspective autoréférentielle et métadiscursive, l'auteur atteste qu'*Escl* est une œuvre référentielle de l'histoire des esclaves noir-es déportés au Brésil. En expliquant aux descendants Djibril et Santana l'histoire de leurs origines, Velasquez, personnage de *L.E.B.*, fait référence à *Escl* : « Ce livre, jeunes gens, est la clef de l'histoire. Il raconte mieux que moi la vie de vos ancêtres.

Il est la somme, l'itinéraire dans le Nouveau Monde de vos ancêtres respectifs. *Esclaves*, voici l'histoire des Djibril et des Santana » (L.E.B, p. 157). Aussi leur dit-il que « c'est un roman taillé sur mesure pour vous, *Esclaves*. Son auteur; un certain K. A. » (L.E.B, p. 158). Ces romans se caractérisent par des récits et des événements vécus par les esclaves noir-es déporté-es de l'Afrique vers le Brésil, jugés essentiels par le héros-narrateur Candinho Santana, qui entreprend un voyage sur les traces de ses aïeux, « ceux des nôtres qui y ont vécu au temps trouble des caravelles voleuses d'âme et de corps » (L.E.B, p. 12).

Les figures historiques du Dahomey : Adandozan et Gankpè

Parmi les personnages de l'œuvre romanesque de Kangni Alem, certains sont de véritables figures historiques. D'abord, le roi Adandozan, digne fils du Dahomey, succéda à son père, le sixième roi Daa Agongglo, qui le choisit comme héritier. Durant son règne, il défendait les intérêts de son peuple et s'opposait au système esclavagiste. Le narrateur rapporte : « Cela fait vingt et un ans, dit le roi, qu'il est sur le trône de ses ancêtres, vingt et un ans qu'il essaye d'expliquer aux Portugais de fermer le fort négrier que dirige le señor Francisco Félix de Souza afin d'adresser un signal fort à tous les marchands d'esclaves : le temps de vendre

les êtres humains est révolu » (Escl, p. 53). Cependant, après une tentative d'empoisonnement échouée orchestrée par Francisco Félix de Souza, Gankpè et le maître des rituels, Adandozan fut humilié publiquement et destitué par Gankpè, soutenu par de Souza. Le narrateur précise à cet effet que

la montée au pouvoir de Gankpè pouvait devenir effective. Le soir même de la destitution de l'ancien roi eut lieu l'intronisation du nouveau souverain du Danhomé. Une heure après la cérémonie, apprit-on au roi relégué dans un coin du palais, Guézo, le Buffle encorné comme il se proclama, le nouveau roi du Danhomé envoya une ambassade à son ami Chacha qu'il nommait vice-roi de Ouidah, à vie (Escl., p. 108).

Ce rôle est corroboré par Adrien Djivo :

Succédant à son père en 1797, le prince Akakpo, sous le nom d'Adandozan, semble se donner pour objectif de libérer le royaume de certaines contraintes [...]. Adandozan n'apprécie pas non plus la traite négrière, trouvant que le pays pouvait tirer meilleur profit de la main-d'œuvre représentée par les captifs de guerre si on l'utilise à cultiver la terre (1978, p. 21-22).

D'autre part, Gankpè, fils de Na Agontimé, une épouse du roi Agonglo, fut un guerrier redoutable sous Adandozan avant de nourrir des ambitions personnelles. Très ambitieux, il évince son frère pour devenir roi du Dahomey, comme l'indique son nom : « Tôt ou tard, ce jour (de marché) tant attendu finira par s'animer » (Djivo, 1978, p. 21-22). Contrairement à Adandozan, Gankpè est ouvert à la traite

négrière, collaborant discrètement avec Francisco Félix de Souza : « Le roi avait fait des remontrances presque paternelles, mais acerbes à Gankpé, que des rumeurs accusaient de fournir des esclaves à Chacha. Le prince avait nié toutes ces accusations, les mettant au compte de la jalousie et de la méchanceté naturelle des conseillers du roi » (Escl, p. 54).

Francisco Félix de Souza et Sylvanus Olympio : entre réalité et fiction

Kangni Alem retrace également la vie de Francisco Félix de Souza (1754-1849), surnommé Chacha, un marchand d'esclaves brésilien qui « débarqua ce matin de juillet 1788 sur la plage de Gléhué, fatigué, mal nourri durant la traversée » (Escl, p. 37). Installé dans le golfe du Bénin, il dirigeait au début du XIX^e siècle le commerce des esclaves depuis un comptoir portugais négligé à Gléhué. Sous Adandozan, roi antiesclavagiste, il fut emprisonné, mais avec l'appui de Gankpè, avec qui il conclut un pacte de sang, il retrouva la liberté et devint vice-roi de Ouidah après la destitution d'Adandozan.

Enfin, Kangni Alem fait référence à Sylvanus Olympio et à son père, Epiphanio Elpidio Olympio. Sylvanus Olympio (1902-1963), premier président du Togo, est issu d'une lignée marquée par l'histoire esclavagiste : son père, Epiphanio

(1873-1968), riche commerçant, était né d'une princesse yoruba et de Francisco da Silva Olympio, un Brésilien qui récupérait des esclaves à Agoué pour les élever. Dans l'œuvre de Kangni Alem, cependant, l'auteur inverse l'ordre généalogique : Sylvanus porte le nom de son père, Epiphanio celui de son grand-père, et le grand-père est nommé Félix Santana. Cette permutation volontaire reflète une stratégie de dissimulation identitaire, donnant l'impression que les personnages sont des créations fictionnelles inspirées de figures réelles, plutôt que leurs exacts reflets historiques. Ainsi, l'auteur joue sur la frontière entre mémoire et transgression, mêlant réalité et invention pour enrichir son propos postcolonial.

Lieux de mémoire : vestiges matériels et événements immatériels

À travers son œuvre, Kangni Alem s'attache à préserver la mémoire des lieux et des objets liés à la traite négrière, menacés de disparition progressive, afin de les pérenniser et de les ancrer définitivement dans le souvenir collectif. Dans les deux romans de notre corpus, *Escl* et *L.E.B.*, l'auteur met en lumière des sites de mémoire majeurs associés à l'esclavage transatlantique. Cette section explore ces lieux-vestiges matériels et les événements immatériels qui leur

sont liés, en les répartissant en trois sous-parties : les comptoirs esclavagistes, les vestiges sacrés et rituels, et les lieux de vente et de patrimonialisation.

Les comptoirs esclavagistes : des sites de capture et de commerce

Kangni Alem évoque les comptoirs et sites côtiers où s'installèrent les compagnies esclavagistes, des lieux où les captif-ves étaient vendu-es par leurs propres frères, puis baptisé-es et marqué-es au fer par les seigneurs blancs. Plusieurs de ces espaces, situés dans le golfe du Bénin, sont mentionnés dans les deux romans, par exemple dans *Escl* : « le fort de Gléhué » (p. 60), « le site de Porto-Séguro » (p. 123), « Woodhouse » (p. 188), « l'île portugaise de São Tomé » (p. 126), et « le fort portugais d'Elmina sur le territoire des Accra et des Fanti » (p. 60). Ces comptoirs incarnent les premières étapes de la traite, où la violence et la déshumanisation s'exerçaient.

Un exemple significatif est celui de Woodhouse, décrit lors d'une visite de Santana Candinho et Djibril chez Velázquez. Ce dernier explique :

Les lieux appartiennent à la famille de Malo-Mercedes, lui-même descendant de M. Wood, un négociant anglais installé sur ces terres depuis la seconde moitié du XX^e siècle [...] cette maison est une preuve de l'histoire violente que nos ancêtres ont subie sur la

côte. J'espère que ce site sera revalorisé un jour [...] ici, en plein XX^e siècle, s'est déroulée une grande partie de la traite clandestine entre le Brésil, Cuba et les souverains de la côte des esclaves (*L.E.B.*, p. 66-67).

Ces lieux, témoins matériels d'une histoire douloureuse, sont ainsi mis en récit pour en souligner l'importance mémorielle.

Les vestiges sacrés et les rituels de l'oubli

Outre les comptoirs, Kangni Alem met en exergue des vestiges sacrés associés aux rituels imposés aux esclaves avant leur embarquement. Parmi ceux-ci, « l'arbre de l'oubli » et « le puits de bain de purification » occupent une place centrale. Ces lieux servaient à des pratiques visant à effacer l'identité des captif-ves. Velázquez l'explique à Santana Candinho et Djibril : « Les esclaves raziés étaient entassés ici dans la chambre que j'occupe désormais, avant leur embarquement. Il y a un vieux puits dans la forêt-galerie, je vous montrerai plus tard, c'est là qu'on les lavait une dernière fois » (*L.E.B.*, p. 66-67). Quant à l'arbre de l'oubli, Ana Lucia Araujo précise : « Les esclaves mâles devaient tourner neuf fois et les femmes sept fois autour de l'arbre de l'oubli. Ces tours étant accomplis, les esclaves étaient censés devenir amnésiques » (2007, p. 179). Cet effacement symbolique est illustré par le personnage de Miguel,

incapable de se souvenir de son nom africain lorsqu'il est interrogé par Sule : « Il y eut un vide dans sa tête. Il ne sut plus, sur le coup, quel était son nom d'antan [...] sa mémoire s'était enlisée dans un sable fin de bord d'océan, sur une plage où on l'avait fait tourner neuf fois autour de l'arbre dit de l'Oubli » (*Escl*, p. 141).

Ces vestiges sacrés, bien que matériels, sont indissociables des événements immatériels qu'ils portent : des rituels conçus pour briser les liens des esclaves avec leur passé et leur culture, les réduisant à des êtres sans volonté de résistance.

Les lieux de vente et la patrimonialisation de la mémoire

Kangni Alem explore les lieux de vente des esclaves en Amérique et leur transformation en sites de mémoire patrimoniaux. Les places des enchères, comme « Olinda », où Miguel est revendu après son arrivée au Brésil, illustrent cette étape : « Il fut présenté à des intermédiaires qui l'emmenèrent en charrette, en compagnie d'un petit groupe de vingt esclaves, jusqu'à la localité voisine d'Olinda où ils furent présentés aux enchères » (*L.E.B.*, p. 135). Santana Candinho visite également des dépôts et marchés, tels que la place São Pedro à Recife, décrite comme l'un des plus

anciens « supermarchés d'esclaves » (L.E.B., p. 97), ou encore un marché où les captif-ves étaient parqué-es après le gavage (L.E.B., p. 110).

L'auteur accorde aussi une attention particulière aux musées, qui jouent un rôle clé dans la conservation des vestiges de l'esclavage. Santana Candinho découvre un musée agricole au Brésil : « C'était un petit musée dont le fonds, exclusivement consacré aux instruments aratoires, raconte l'histoire des outils ayant accompagné le développement agricole du Brésil depuis les temps de la colonie » (L.E.B., p. 56). Cette patrimonialisation est renforcée par des initiatives comme celle évoquée par Dalva : « Tu ne veux pas le faire inscrire sur la liste UNESCO des patrimoines de l'humanité? » (L.E.B., p. 74). Enfin, la ville de Bahia, et particulièrement le quartier Pelourinho, est célébrée comme un lieu emblématique de l'esclavage et de la résilience africaine. Santana Candinho y rend hommage à ses ancêtres avant son départ : « J'ai dit adieux au Pelourinho dans une longue concentration, baisé le sol de la Place en hommage à mon ancêtre Santana, et au nègre Miguel » (L.E.B., p. 144). Reconnu par l'UNESCO en 1990, Pelourinho symbolise la mémoire vivante des souffrances et de la culture des esclaves.

Discours et mémoire de l'esclavage : analyse sociocritique

En revisitant la mémoire de l'esclavage dans une esthétique du renouvellement et de la transgression, cette partie analyse les discours sociaux, la médiation entre le texte et la société ainsi que le positionnement du texte dans son contexte. *Escl* et *L.E.B.* sont examinés comme des fictions historiques et mémorielles qui révèlent le rôle du discours et de la mémoire de l'esclavage à travers des stratégies énonciatives romanesques selon l'approche sociocritique de Duchet et Maurus.

Discours sociaux en jeu dans le roman

Dans ses romans *Escl* et *L.E.B.*, Alem interroge de manière complexe et dynamique la mémoire de la traite négrière et ses répercussions sur les identités afro-descendantes. À travers des narrations éclatées et un langage hybride, l'auteur propose une lecture critique de l'histoire, en dévoilant les rouages de la domination et les résistances souvent occultées par les récits officiels.

Dans *Escl* par exemple, Kangni Alem revisite la mémoire de la traite (*Escl*, p. 11, 25, 130, 249) en exposant les tensions entre différents acteurs de ce commerce inhumain. À travers le personnage de Francisco Félix de Souza, dit Chacha, négociant portugais, l'auteur met en lumière la complicité entre certains Européens et Africains dans le système esclavagiste (*Escl*, p. 19-20). Le pouvoir local, incarné par des souverains et chefs de village, se trouve déchiré entre la préservation de son autorité et la soumission aux intérêts des négriers. Une scène marquante, celle du banquet entre le roi du Dahomey et Chacha (*Escl*, p. 41), illustre la complexité des rapports de domination, où avidité et dépendance économique se mêlent sous le signe du commerce triangulaire. Ce texte dépasse la simple reconstitution historique pour proposer une analyse critique des mécanismes de légitimation et d'effacement, notamment à travers le personnage de Miguel, un esclave déraciné (*Escl*, p. 115, 123, 130 et 140). Par cette démarche, Alem inscrit son œuvre dans une perspective sociocritique, où le texte devient un lieu de confrontation entre « discours dominants » (Brugère, 2007, p. 35) et « contre-discours émancipateurs » (Passeron, 2003, p. 104), comme le définit Claude Duchet.

Dans *L.E.B.*, l'auteur poursuit cette interrogation de la mémoire historique, mais dans un cadre différent, celui de la société afro-brésilienne contemporaine. Le personnage de Candinho Santana, archéologue sous-marin, part en quête

des traces du passé à travers les épaves des bateaux négriers (L.E.B., p. 9). Cette exploration devient un prétexte pour interroger la persistance des traumatismes liés à l'esclavage et les tensions entre le devoir de mémoire et l'occultation des faits historiques. Par le biais de la figure du Malê, inspirée des esclaves musulmans insurgés à Bahia en 1835, Alem donne voix à une résistance longtemps marginalisée. La révolte avortée des Malês symbolise la lutte pour la liberté et la difficulté de transmettre cette mémoire, effacée ou déformée :

1835, racontait Velâzquez comme s'il y était, dans la ruelle de Mata-Porcos, sur la pente de la place Pelourinho, à l'ombre des églises et des couvents catholiques, des esclaves élevés selon le Saint Koran, prêchaient la religion du Prophète et montaient leurs frères de race contre les seigneurs blancs. Parmi eux, Miguel do Sacramento, nègre immense et droit comme s'il marchait sur des échasses, toujours vêtu d'une longue tunique blanche [...]. Les Métis et les autres Noirs le surnommèrent Le Malê, à cause de sa foi musulmane (L.E.B., p. 33).

Le roman, bien plus qu'un simple récit historique, adopte une narration éclatée et un langage imprégné de rythmes hybrides, brisant ainsi les frontières entre passé et présent. Kangni Alem propose une réflexion critique sur la manière dont l'héritage de l'esclavage continue de façonner les sociétés afro-descendantes, et ce, à travers une écriture qui mêle témoignage, fiction et analyse.

Ainsi, dans ces deux romans, l'écrivain déploie une lecture engagée et plurielle de l'histoire de la traite négrière, en interrogeant les mécanismes de domination, les silences historiques et les voix dissidentes. Il offre une relecture de l'histoire qui fait place aux résistances et à la complexité des identités, tout en questionnant les narrations dominantes. Ces récits dépassent la simple évocation du passé pour devenir des espaces d'expression pour les voix minorées, ce qui confère à son œuvre une dimension profondément sociocritique et émancipatrice.

Médiation entre le texte et la société

Dans *Escl* et *L.E.B.*, Kangni Alem interroge la mémoire de la traite négrière et son héritage à travers une médiation complexe entre le texte et la société. Loin de se limiter à une simple reconstitution historique, il inscrit ses récits dans une dynamique discursive où s'affrontent les voix des dominants et des dominés, questionnant ainsi la manière dont l'histoire est racontée et réinterprétée. Ces affrontements discursifs se manifestent par une polyphonie narrative, qui juxtapose les points de vue des esclavagistes, des souverains locaux, des résistants et des esclaves, chacun véhiculant un discours social distinct.

Dans *Escl*, la figure de Francisco Félix de Souza, dit Chacha, incarne cette tension entre les discours dominants et les voix marginalisées. Perçu comme un maître cynique, un homme pragmatique ou un opportuniste, il devient le symbole d'un système où les intérêts économiques justifient l'inhumanité du commerce des corps (*Escl*, p. 19). À l'opposé, les récits des esclaves, notamment celui de Miguel (*Escl*, p. 15), exposent la violence de l'arrachement et l'aliénation culturelle imposée par l'esclavage, tout en offrant des espaces de résistance, qu'elles soient spirituelles, langagières ou physiques. Alem refuse de figer son texte dans une posture purement documentaire; il brouille les repères temporels en intégrant des anachronismes volontaires et une langue hybride qui mêle expressions vernaculaires, réinterprétations lexicales et tournures contemporaines. Cette distorsion temporelle, illustrée par des références qui vont au-delà du XIX^e siècle, souligne la portée actuelle du récit et rappelle que la mémoire de l'esclavage reste un enjeu de discours et d'interprétation, une analyse du discours au service de l'analyse des pratiques sociales, selon les unités « de production du sens discursif », « de régénération, voire de reconstruction » (Galatanu, 1998, p. 38) dans le tissu textuel du roman.

Le roman s'inscrit ainsi dans une démarche critique, qui interroge non seulement le passé, mais aussi la manière dont il continue de structurer les représentations du présent.

Dans *L.E.B.*, Kangni Alem adopte une approche similaire, mais dans un contexte différent : celui de la société afro-brésilienne contemporaine. Le personnage de Candinho Santana incarne cette quête de mémoire (*L.E.B.*, p. 9, 115). À travers l'exploration des épaves des navires négriers, il tente de redonner visibilité aux oubliés de l'histoire. Cette quête devient une métaphore de la fouille des silences du passé, un travail où l'objectivité académique est sans cesse mise à l'épreuve par l'héritage affectif et identitaire qu'il porte en lui. Parallèlement, les discours officiels, représentés par les institutions et les figures de pouvoir, cherchent à encadrer cette mémoire en la réduisant à des objets d'exposition, comme le montre la scène de la conférence au Banco do Brasil, où l'archéologue est confronté à une réception polie mais distante, révélant la difficulté d'intégrer un récit douloureux dans la conscience collective. L'usage de l'anachronisme et de l'invention linguistique, tout comme dans *Escl*, fait de *L.E.B.* une fiction engagée qui questionne les récits dominants.

L'usage de l'anachronisme est le plus frappant dans *L.E.B.*, où un objet technologiquement improbable pour un esclave de cette époque, la photo de Miguel do Sacramento de 1820, est intégré dans le présent narratif de Candinho et Djibril. Cet anachronisme illustre comment le roman manipule le temps pour relier les générations et revitaliser la mémoire afro-brésilienne. En outre, toujours dans *L.E.B.*, Velâzquez montre une collection : mélange des artefacts

anciens (chaînes d'esclaves, sagaies) avec des éléments modernes (hélice de bateau), créant un anachronisme dans la présentation du passé. Cet assemblage reflète une mémoire collective désordonnée, où les temporalités se télescopent, un effet narratif volontaire pour souligner la persistance du passé dans le présent. D'autres anachronismes ne font que renforcer l'explication, et on peut multiplier les exemples, on sera toujours à l'étape de la démonstration.

Kangni Alem brouille les frontières entre passé et présent, notamment lorsqu'il fait se superposer les découvertes de Santana sur les archives de la révolte des Malês (*L.E.B.*, p. 49), une insurrection d'esclaves musulmans à Bahia en 1835. À travers ce processus, il révèle la persistance des traces de l'esclavage dans les discours contemporains, tout en soulignant la fragmentation identitaire des personnages. Le mélange des registres de langue, entre portugais, anglais, français et expressions vernaculaires africaines, accentue cette dynamique de déconstruction de la mémoire historique. Dans *L.E.B.*, le métissage linguistique transparait à travers, d'une part, la traduction ou non de certaines réalités culturelles en langue brésilienne (« danser lambada, samba »; « batucada, cidade, feijoada, le kokada, l'akra, l'ablo, le sarabouya » p. 160) ou anglaise (« rock and roll » p. 144), « happy end » et « Parking » p. 136, « How to be a carioca » p. 78). D'autre part on

trouve de parfaites illustrations des langues vernaculaire et portugaise, car une vendeuse bahianaise s'adresse à Santan Candinho en mêlant la langue gbe et le portugais :

« Gare-toi, suppliai-je Alain ».

Je sortis de la voiture et sans réfléchir davantage, je l'appelai mécaniquement.

« Gawu' non ! »

La vendeuse du beignet se retourne et me répondit.

« fòfó, vous voulez des beignets? »

Elle avait parlé gbe et portugais à la fois, elle m'avait appelé fòfó, le mot d'usage affectueux pour désigner le mari, le frère, et l'oncle à la fois.

Vous parlez gbe? lui demandai-je, une fois à sa hauteur.

– Non, c'est quoi comme langue?

– Une langue de l'Afrique de l'Ouest.

– Ah, Africano! je vous prenais pour un Américano. Vous êtes donc un frère, je vous fais un prix. Vous voulez combien? »

Déception, elle avait donc parlé un bout de ma langue sans savoir d'où elle venait » (L.E.B, p. 119-120).

Dans les deux romans, Kangni Alem ne se contente pas de raconter une histoire, il engage une démarche qui déconstruit et recompose le récit afin de révéler les enjeux idéologiques sous-jacents. À travers une approche sociocritique, il interroge les mécanismes de construction et de transmission des récits historiques, notamment en ce qui concerne la traite négrière, en montrant comment ces récits sont façonnés par les rapports de pouvoir et les structures sociales dominantes. Cette perspective rejoint l'analyse de Foucault (1969, p. 67), cité par Maingueneau (2021, p. 25), selon laquelle « [la] tâche consiste à ne pas – à ne plus – traiter les discours comme des ensembles de signes [...] mais comme des pratiques qui forment systématiquement les objets dont ils parlent ». En adoptant une telle approche, Kangni Alem ne se limite pas à relater des faits, il met en évidence la manière dont les discours historiques participent à la construction du réel et à la perpétuation des rapports de domination.

Par cette démarche, l'auteur offre une réappropriation des voix minorées et une contestation des récits officiels, mettant en lumière les tensions sociales qui traversent l'histoire, et en particulier les mémoires marginalisées. Cette déconstruction des discours historiques se situe au cœur d'une perspective de révision critique qui interroge non seulement le passé de la traite négrière, mais aussi la manière dont cette mémoire, encore vivace, continue de structurer et d'influencer les représentations sociales

contemporaines. En dévoilant les rapports de force qui sous-tendent ces récits et en mettant en lumière les luttes pour la reconnaissance des injustices historiques, Kangni Alem fait de ses œuvres des instruments de réflexion sur les discours sociaux actuels et sur leur capacité à réécrire et à redéfinir les traces laissées par le passé dans les consciences collectives.

Dans *Escl* et *L.E.B.*, Kangni Alem inscrit ses récits dans une démarche postcoloniale, revisitée à travers une perspective sociocritique qui interroge non seulement la mémoire de la traite négrière, mais aussi les dynamiques de transmission et de réappropriation des récits historiques. Dans ces deux chefs-d'œuvre, Kangni Alem ne tâche pas de relater les événements du passé, mais s'engage dans une déconstruction des discours dominants, mettant en lumière les rapports de pouvoir qui influencent la manière dont l'histoire est écrite et racontée. À travers une construction narrative qui alterne les points de vue africains et européens, il met en tension des discours opposés : celui des marchands d'esclaves et des colons, qui justifient leur entreprise par des impératifs économiques et idéologiques, et celui des esclaves et des souverains locaux, pris dans un engrenage de résistance et de compromission. Ce jeu de perspectives est particulièrement perceptible dans les dialogues entre Francisco Félix de Souza (dit Chacha) et les

autorités dahoméennes dans *Escl*, où la rhétorique coloniale s'affronte aux logiques de pouvoir africain, illustrant la complexité des interactions entre ces deux mondes.

L'éclairage interculturel dans les deux romans repose sur une hybridation linguistique, oscillant entre un français classique, des expressions vernaculaires et des accents oraux, rappelant la tradition des griots dans *Escl*, et une langue hybride dans *L.E.B.*, où les discours savants se mêlent à des fragments d'archives et à des expressions populaires (*L.E.B.*, p. 49). Ce recours à l'oralité dans les récits de Miguel dans *Escl* ou de Ma Carnelia Esperança dans *L.E.B.*, souligne la persistance de la mémoire populaire face à la formalisation des archives historiques. À travers cette hybridité linguistique, Kangni Alem donne voix aux mémoires marginalisées et remet en question l'uniformisation des récits historiques officiels, dans une démarche de décolonialité du savoir. La confrontation entre les voix africaines et les institutions officielles, comme la directrice du Banco do Brasil dans *L.E.B.*, révèle les différences profondes dans la perception de l'histoire, entre les descendants d'esclaves et les élites locales, illustrant ainsi l'influence des rapports sociaux et culturels dans la construction de la mémoire collective.

À travers cette mise en tension entre mémoires populaires et discours institutionnels, les deux romans ne se contentent pas uniquement de représenter le passé de la traite négrière, mais en révèlent les enjeux contemporains.

Escl et *L.E.B.* interrogent, de ce fait, la manière dont l'histoire est écrite, transmise et parfois récupérée, tout en exposant les mécanismes de pouvoir qui sous-tendent ces processus. Dans une dynamique sociocritique, Kangni Alem invite son lectorat à remettre en question les récits historiques dominants et à prendre conscience des luttes pour la reconnaissance des injustices historiques, soulignant ainsi la persistance des traces de l'esclavage dans les sociétés contemporaines.

Positionnement du texte dans son contexte

Dans *Escl* et *L.E.B.*, Kangni Alem inscrit ses récits dans une perspective postcoloniale, revisitant la mémoire de la traite négrière non seulement comme un fait historique, mais aussi comme un enjeu de transmission et de réappropriation. Ces deux romans, en mettant en tension les voix africaines et européennes, interrogent la manière dont l'histoire est écrite, transmise et récupérée. Dans *Escl*, la construction narrative alterne les points de vue des marchands et des colons d'une part, et des esclaves et des souverains locaux d'autre part. Le point de vue des marchands (Francisco Félix de Souza-Chacha) domine dans les premières parties du récit, correspondant aux « Temps anciens » (Afrique pré-esclavage). Cela inclut les événements de 1818 à Gléhué, où Chacha complotait avec

Gankpé pour renverser Adandozan et organise la capture et le transport de Sule sur le Don Francisco. Dans le roman, ces scènes apparaissent dans les chapitres initiaux, avant la traversée vers le Brésil. Le point de vue des colons (Lourival Do Nascimento et Pereira) émerge dans les « Nouveaux Mondes » (esclavage au Brésil), après l'arrivée de Sule à Recife en 1818. L'auteur mentionne son achat par Lourival, puis son transfert à Pereira en 1820, suivi de la révolte des Malês en 1835. Dans le roman, ces sections correspondent à des chapitres ou des parties centrales, où les interactions entre esclaves et planteurs sont détaillées. En outre, il convient de préciser que l'alternance entre ces perspectives n'est pas explicitement décrite comme un changement formel de narration (par exemple, via des chapitres alternés), mais elle se produit implicitement à travers les transitions dans le parcours de Sule.

À travers ce jeu de perspectives, le roman met en contraste des discours divergents : d'un côté, celui des colonisateurs, qui légitiment leur domination par des arguments économiques et idéologiques; de l'autre, celui des esclaves et des autorités africaines, partagées entre la résistance et des formes de compromission. Ce rapport complexe entre cultures se manifeste notamment dans les dialogues entre Francisco Chacha et les autorités dahoméennes, où la rhétorique coloniale se confronte aux logiques de pouvoir africain, mettant en évidence la complexité des interactions entre ces deux univers.

De même, *L.E.B.* explore la mémoire de la traite, mais il s'intéresse davantage aux répercussions contemporaines de cet héritage à travers le parcours de Candinho Santana, un archéologue afro-brésilien qui cherche à redécouvrir l'histoire des épaves négrières. La tension entre les voix africaines et brésiliennes s'y déploie de façon tout aussi marquante, avec la confrontation entre Santana et les élites brésiliennes, comme la directrice du Banco do Brasil, qui semblent aborder cette mémoire avec une certaine distance, contrastant avec l'héritage douloureux que le protagoniste porte en lui. Cette différence dans la perception de l'histoire révèle les fractures entre descendant·es d'esclaves et institutions officielles, et souligne le rôle central de l'oralité dans la mémoire collective.

Dans les deux romans, l'oralité occupe une place centrale, servant de vecteur essentiel à la transmission d'une mémoire vivante et vibrante. Dans *Escl*, les incantations des prêtres vodoun et les témoignages des personnages réduits en esclavage, à l'image de Miguel, tissent un dialogue entre les souvenirs africains et les empreintes du Nouveau Monde. De même, dans *L.E.B.*, les chants et les récits de Ma Carnelia Esperança, la grand-mère de Santana, incarnent une mémoire collective, à la fois poétique et populaire, qui s'oppose aux archives historiques rigides que Santana explore. À travers cette fusion entre oralité et écriture, Alem

façonne une langue hybride, miroir des héritages multiples afro-brésiliens et afro-africains, tout en donnant une résonance aux voix trop souvent marginalisées.

Cette hybridité linguistique et narrative traverse les deux œuvres et s'inscrit dans une démarche postcoloniale qui cherche à décoloniser le savoir. En mêlant discours savants, fragments d'archives et expressions populaires, Alem remet en question les récits historiques dominants et les formes d'hégémonie culturelle. Ainsi, *Escl* et *L.E.B.* ne se contentent pas de représenter le passé; ils en révèlent les enjeux actuels, en exposant les mécanismes de transmission et de récupération de l'histoire, et en proposant une lecture critique de la manière dont ces mémoires sont continuellement façonnées et réinterprétées.

Conclusion

À travers cet article, nous avons analysé la manière dont Kangni Alem représente l'esclavage des Noir-es entre l'Afrique et le Brésil au XIX^e siècle, en explorant les figures historiques, les lieux mémoriaux et les événements qui structurent ses récits. Cette étude montre qu'*Escl* et *L.E.B.* se distinguent par leur richesse documentaire sur l'histoire de la traite atlantique. Par cette œuvre, Kangni Alem enrichit

la littérature subsaharienne, contribuant à la postmémoire de l'esclavage à travers une fiction ancrée dans la mémoire et la transgression.

À travers *Escl* et *L.E.B.*, Kangni Alem déploie une œuvre qui transcende la simple évocation historique pour s'inscrire dans une démarche sociocritique profondément engagée. En revisitant la mémoire de la traite négrière, l'auteur interroge les discours sociaux qui ont façonné cette histoire, dévoilant les mécanismes de domination, les silences imposés et les résistances occultées. Dans *Escl*, la polyphonie narrative et les figures ambivalentes comme Francisco Félix de Souza ou Miguel exposent la complexité des rapports de pouvoir et la complicité entre différents acteurs du commerce triangulaire, tandis que *L.E.B.* explore, via Candinho Santana et la révolte des Malês, la persistance des traumatismes et la quête d'une mémoire enfouie dans les sociétés afro-descendantes contemporaines. Cette double approche, ancrée dans une esthétique du renouvellement et de la transgression, fait du texte un espace de médiation entre passé et présent, où s'affrontent discours dominants et contre-discours émancipateurs, selon les termes de Claude Duchet.

L'hybridité linguistique, les anachronismes volontaires et la narration éclatée employés par Kangni Alem ne se contentent pas de déconstruire les récits officiels ; elles réhabilitent les voix minorées et réinscrivent l'histoire dans une perspective postcoloniale et interculturelle. En

brouillant les frontières temporelles et en donnant vie aux mémoires marginalisées, ces romans deviennent des outils de réflexion sur la manière dont l'esclavage des Noir·es continue de structurer les identités et les représentations sociales. Ainsi, Kangni Alem ne se limite pas à une reconstitution du passé : il propose une relecture critique qui invite à repenser les héritages de la traite négrière, non comme des vestiges figés, mais comme des forces vives qui interrogent encore les consciences collectives. En cela, son œuvre s'affirme comme un acte littéraire et politique, où la littérature, en tant que lieu de confrontation discursive, contribue à une émancipation par la mémoire et à une réappropriation des récits historiques par ceux qu'ils ont trop longtemps tus.

Références bibliographiques

Alem, Kangni. 2009. *Esclaves*. Paris : Jean-Claude Lattès.

Alem, Kangni. 2017. *Les Enfants du Brésil*. Lomé : Graine de Pensées.

Araujo, Ana Lucia. 2007. *Mémoires de l'esclavage et de la traite des esclaves dans l'Atlantique Sud : enjeux de la patrimonialisation au Brésil et au Bénin*, Thèse de doctorat. Université Laval, Québec.

Brugère, Fabienne. 2007. *Foucault et les Lumières*. Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux.

Djivo, Joseph Adrien. 1978. *Guezo : La rénovation du Dahomey*. Paris : ABC ; Dakar, Abidjan : Les Nouvelles Éditions Africaines.

Duchet, Claude, Maurus, Patrick. 2011. *Un cheminement vagabond. Nouveaux entretiens sur la sociocritique*. Paris : Éditions Champion.

Foucault, Michel. 1969. *L'Archéologie du savoir*. Paris : Gallimard.

Galatanu, Olga. 2018. *La sémantique des possibles argumentatifs. Génération et (re)construction discursive du sens linguistique*, Bruxelles, Bern, Berlin, New York, Oxford, Wien: Peter Lang,

Maingueneau, Dominique. 2021. *Discours et analyse du discours : une introduction*. 2^e éd. Paris : Armand Colin.

Passeron, Jean-Claude 2003. Bourdieu : Mort d'un ami, disparition d'un penseur, *Revue européenne des sciences sociales*, XLI-125, p. 77-124.

Kodjovi AGBONAGBAN

De nationalité togolaise, Kodjovi Agbonagban est doctorant en littérature africaine et comparée au sein de l'équipe de recherche du Comparatisme, Dynamique Interculturelle et

Kodjovi AGBONAGBAN

Recherche en Littérature (CoDiRel) de l'université de Lomé.
En parallèle de ses études de lettres, il enseigne le français
et la littérature au lycée.

Courriel : agbonagbankodjovi@gmail.com

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=1685](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1685)

Pour citer cet article : KODJOVI, Agbonagban. 2025. La problématique de l'énonciation dans le néo-récit d'esclaves chez Kangni Alem. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 83-116. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.4

Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse discursive critique afro-diasporique

MARCO ANTONIO LIMA DO BONFIM

Résumé :

Le présent article a pour objectif d'analyser de manière discursive les pratiques de réexistences noires mobilisées par une travestie noire au Brésil en tant que *bicha preta*. Il propose une analyse discursive critique d'orientation décoloniale afro-diasporique à partir de l'analyse de la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe et des resignifications discursives et sémiotiques présentes dans les vécus et les réexistences du corps *bicha preta* dans un championnat de poésie parlée (slam). Pour cela, on se base sur les études critiques du discours, la grammaire du design visuel et la pensée décoloniale afro-diasporique. L'analyse montre la manière dont la colonialité de l'être constitue

et est constituée d'une perspective de genre reposant sur l'hétéronormativité cisgenre blanche qui exclut, discrimine, humilie et fait violence aux travesties noires. Elle en conclut également que le racisme LGBTQIA+phobe repose sur la colonialité de l'être et qu'il s'est fondé, au cours de l'histoire, sur des pratiques de signification et de représentation des individus noirs LGBTQIA+ visant à réguler leurs manières d'être, d'exister et de vivre.

Mots-clés : Analyse du discours critique afro-diasporique, *Bicha preta*, Bixarte, Racisme LGBTQIA+phobe, Réexistence noire

Abstract :

Black Re-existence Practices in Brazil: an Afrodiasporic Critical Discourse Analysis

This article aims to conduct a discursive analysis of Black re-existence practices mobilized by a Black travesti in Brazil as a *bicha preta* (Black queer person), proposing a critical discourse analysis framework from an Afro-diasporic decolonial perspective. The study examines the (re)production of LGBTQIA+phobic racism and the discursive-semiotic resignifications present in the lived experiences and re-existence of the *bicha preta* body in a spoken-word poetry championship (SLAM). The theoretical foundation draws on Critical Discourse Studies, Visual Grammar and Afro-diasporic decolonial thought. The analysis reveals how the coloniality of being is both

constituted by and constitutive of a gender perspective rooted in white heteronormative cisnormativity, which excludes, discriminates against, humiliates, and perpetrates violence against Black travestis. It concludes that LGBTQIA+phobic racism is sustained by the coloniality of being and is primarily grounded in historical practices of signification and representation that regulate the ways Black LGBTQIA+ subjects can exist, inhabit space, and live.

Keywords : Afro-diasporic critical discourse analysis, Bicha preta (Black queer), Bixarte, Black re-existence, LGBTQIA+phobic racism

Résumé (Portugais du Brésil) :

Práticas de reexistências pretas no Brasil: uma análise discursiva crítica afrodiáspórica

O presente artigo teve como objetivo analisar discursivamente as práticas de reexistências pretas mobilizadas por uma travesti negra no Brasil enquanto bicha preta para propor uma perspectiva de análise discursiva crítica sob uma orientação decolonial afrodiáspórica a partir da análise da (re)produção do racismo LGBTQIA+fóbico e das ressignificações discursivo-semióticas presentes nas vivências e reexistências do corpo bicha preta em um campeonato de poesia falada (SLAM). Para tanto, fundamentei-me nos Estudos Críticos do Discurso, na Gramática do Design Visual e no pensamento decolonial afrodiáspórico. A análise revelou a maneira como a

colonialidade do ser constitui e é constituída por uma perspectiva de gênero assentada na cisgeneridade heteronormativa branca que exclui, discrimina, humilha e violenta as travestis negras. Conclui também que o racismo LGBTQIA+fóbico é sustentado pela colonialidade do ser e que sua base está principalmente nas práticas de significação e representação dos sujeitos negros LGBTQIA+ no decorrer da história de maneira a regular as suas formas de ser, estar e viver.

Mots-clés (Portugais du Brésil) : Análise de discurso crítica afrodiaspórica, Bicha preta, Bixarte, Racismo LGBTQIA+fóbico, Reexistência preta

Historique de l'article

Date de réception : 15 octobre 2024

Date d'acceptation : 21 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

Introduction

Dans cet article, je défends une perspective d'analyse discursive critique d'orientation décoloniale afro-diasporique à partir de l'analyse de la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe¹ et des resignifications discursives et sémiotiques présentes dans les vécus et les réexistences du corps *bicha preta*² dans le contexte brésilien. J'ai eu recours au terme *réexistences* en m'appuyant sur le concept de littératies de réexistence proposé par la linguiste noire Ana Lúcia Souza (2011). Selon cette autrice, ce concept désigne la re-signification des « [...] rôles et places sociaux [...] attribués [aux sujets noirs] par une société marquée par des inégalités raciales et sociales » (Souza, 2011, p. 157). La réexistence noire renvoie ainsi, ici, aux pratiques quotidiennes d'usage du langage par la population noire (en l'occurrence, par une *bicha preta*), qui suscitent des

1. Le sigle LGBTQIA+ fait référence aux orientations sexuelles lesbiennes, gays, bisexuelles et asexuelles ainsi qu'aux identités de genre transgenres, transsexuelles et travestis, queer et intersexe (LGBTQIA+ : Lesbienne, Gay, Bi, trans, Queer, Intersexe, Asexuel et tous les autres). Le signe « plus » (+) permet de reconnaître que peuvent (venir à) exister d'autres orientations sexuelles et identités de genre dissidentes de la logique cishétéronormative qui ne sont pas mises en évidence par ce sigle, qui continue à être mis à jour. Pour des lectures plus approfondies à ce sujet, je suggère le livre *Linguística aplicada transviada: gênero e sexualidade nos estudos da linguagem em perspectiva decolonial, interseccional e transdisciplinar*, de Fábio Bezerra (2023).
2. N.T. : « tapette noire » ou « pédale noire ». *Bicha preta* est une expression potentiellement péjorative et insultante en portugais, selon qui l'utilise et dans quel contexte.

relectures des identités raciales en permettant la re-signification ou la réorientation des trajectoires des sujets noirs.

Dans cette perspective, le racisme est défini comme étant structurel, tel que le synthétise Silvio Almeida (2019) lorsqu'il affirme que « le racisme procède de la structure sociale elle-même, c'est-à-dire de la manière 'normale' dont se constituent les relations politiques, économiques, juridiques et même familiales, sans être une pathologie sociale et un dysfonctionnement institutionnel » (Almeida, 2019, p. 50). Étant structurel, le racisme configure aussi la manière dont les corps LGBTQIA+ noirs sont lus socialement et, en ce sens, nous pouvons dire que race et genre/sexualité se croisent dans le vécu de ces individus. Parmi ces individus, je me concentre sur le discours, le vécu et la représentation discursive de l'expérience *bicha preta* afin d'analyser la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe ainsi que les resignifications discursives et sémiotiques présentes dans les expériences de réexistence du corps *bicha preta*.

Le terme *bicha*³ apparaît, parmi bien d'autres significations, comme une manière péjorative de désigner les personnes de genre masculin de sexualité dissidente, en particulier des personnes efféminées. Toutefois, il est important de noter qu'un signe linguistique peut impliquer, dans sa dynamique d'usage, un débat entre locuteur-trices

3. N.T. : Qui peut s'écrire *bicha* ou *bixa*, les deux graphies étant prononcées de la même manière en portugais.

autour de sa signification. En ce sens, la communauté LGBTQIA+ et les champs d'études queer s'approprient le terme en proposant une resignification positive (Oliveira, 2021).

Le texte est organisé en six parties. Dans la première, je discute du vécu et de la catégorie du racisme LGBTQIA+phobe au Brésil. Dans la deuxième, je présente les études critiques du discours (ECD), et plus spécifiquement l'approche de l'analyse critique du discours. Dans la troisième, j'aborde la base théorique de la grammaire du design visuel. Dans la quatrième, j'introduis le tournant décolonial dans les ECD. Dans la cinquième, je précise mes démarches méthodologiques. Dans la sixième et dernière partie, j'analyse le discours multimodal de la *bicha preta* Bixarte.

Autour du racisme LGBTQIA+phobe au Brésil

Afin d'explicitier ma définition du concept de racisme LGBTQIA+phobe, il est nécessaire de présenter notre compréhension de ce qu'est la race et le racisme en contexte brésilien. Le terme *race* est ici compris dans un sens sociologique, discursif et politique (Guimarães, 2008;

Gomes, 2016; Hall, 2006; Munanga, 2020). Penser la race dans le contexte brésilien, c'est la comprendre comme un effet des discours produits/ritualisés autour de ce que signifie être noir·e, être blanc·he, indigène, etc., tout en considérant que le sujet racial est idéologiquement situé et défini de manière relationnelle (Lopes, 2010) et en tenant compte des autres marquages de différence (genre et classe, par exemple) qui s'intersectionnent avec la race dans la constitution des identités sociales.

Face à ce constat, et en dialogue avec Almeida (2019) et Noguera (2014), je comprends le racisme comme étant anti-Noir, c'est-à-dire une forme systématique de domination qui trouve sa base dans la race et dans la hiérarchie socio-raciale entre corps lus socialement comme noirs et blancs. Le racisme est un système de pouvoir/domination. Le racisme anti-Noir déshumanise les corps noirs tout en conférant de l'humanité aux corps lus socialement comme blancs, par une série de dispositifs de racialité⁴, dans les termes de la philosophe et penseuse noire brésilienne Sueli Carneiro (2023).

4. Dans le sillage des réflexions du philosophe Michel Foucault autour de l'application de la notion de dispositif au domaine de la sexualité, Sueli Carneiro (2023) comprend les relations raciales au Brésil comme un domaine produisant et articulant des pouvoirs, des savoirs et des modes de subjectivation. En somme, l'autrice entend la construction de la racialité comme étant un dispositif de pouvoir qui, en limitant l'humanité à un synonyme de blancheur, a redéfini et hiérarchisé les autres dimensions humaines selon leur proximité ou leur distance par rapport à ce modèle.

Selon la recherche de Sousa sur la violence dans le langage promu contre les travesties au Ceará, le Brésil est « [...] le pays qui a le plus exterminé sa population LGBTQIA+ dans les dernières décennies, les cas de lgbtphobie se sont manifestés dans les contextes les plus divers, en arrivant même à interférer dans les relations familiales [...] » (2021, p. 15). Le même auteur signale que les ramifications de cette violence sont « récurrentes dans les cas de suicide et dans les situations marginales qui finissent par pénaliser les individus en raison de leurs identités de genre et leur orientation sexuelle [...] » (Sousa, 2021, p. 15). Si l'on ajoute à ce contexte de violence le fait que, pour les travesties noires, le nombre d'assassinats provoqués par la LGBTQIA+phobie augmente, il devient alors nécessaire d'adopter une perspective d'analyse guidée par l'indissociabilité du fait d'être un individu noir et LGBTQIA+. En effet, il ne s'agit pas d'être noir et/ou LGBTQIA+, mais de l'ensemble des situations composant cette expérience et qui excluent, humilient, discriminent et tuent ces corps, dans le cas de cette étude, les *bichas pretas*.

Par conséquent, le concept de racisme décrit ici prend la race comme élément central et comme point de départ des expériences des personnes noires LGBTQIA+, en soulignant la nécessité de comprendre les récits de ces corps qui résistent à ces oppressions, de manière à construire de nouvelles existences. Ainsi, les sujets qui se reconnaissent LGBTQIA+ dans une expérience racialisée

renoncent à normaliser leur comportement (par exemple, par rapport à ce qui est attendu d'un corps masculin noir) en s'éloignant de la norme hétérosexuelle pour transgresser les attentes imposées par la colonialité de l'être (Mignolo, 2020). Le concept de racisme LGBTQIA+phobe cherche donc à mettre l'accent sur la production de la hiérarchie raciale par rapport à d'autres formes d'oppression sur des corps où s'intersectionnent des expériences dissidentes, dans la mesure où il se concentre sur les identités noires périphériques de genre et de sexualité. Ces corps se matérialisent dans la catégorie de la *bicha preta*.

Cette violence contre les *bichas* noires se manifeste dans divers contextes, allant des relations affectives à l'inclusion et le maintien de ces corps dans les institutions d'enseignement formel, et aboutit à des statistiques policières démontrant que les corps qui meurent le plus en raison des crimes violents dans notre pays sont ceux appartenant à la communauté LGBTQIA+, selon les données de l'atlas de la violence de l'Institut de recherche appliquée (Ipea, 2020) et du dossier des assassinats et de la violence contre les travesties et les transsexuelles brésiliennes (Antra, 2020). Ce dossier intitulé « La situation des droits humains de la population LGBTI noire au Brésil » (« A situação de direitos humanos da população LGBTI negra no Brasil »), publié en 2020, dénonce l'absence de regard,

de parole et d'action du pouvoir public concernant la prévention et le combat contre ces oppressions qui ont pour cible la population noire LGBTQIA+.

Selon la chercheuse travestie et noire Magg Oliveira (2021), « le terme 'bicha' est comme un canif qui ouvre un passage pour les autres. Un passage étroit refusé par la majorité qui préfère se conformer. Mais on peut toujours être certain que, si une *bicha* passe par là, les autres peuvent passer » (Oliveira, 2017, p. 118). En ce sens, le canif représente l'expérience qui surmonte la structure cis-hétéropatriarcale, permettant des fissures par lesquelles d'autres *bichas pretas* peuvent atteindre et occuper d'autres espaces. Suivant le raisonnement de cette autrice, je soutiens que *bicha preta* est une catégorie discursive qui renverse les structures hégémoniques de race, de genre et de sexualité, permettant un récit qui est, en soi, transgressif et décolonial.

Discursivement, les *bichas pretas* constituent, dans la catégorie de l'américanité (Gonzalez, 1988)⁵, une réinvention, une réinterprétation, une résistance et une possibilité de nouvelles manières d'agir sur le genre et la sexualité qui transgressent les systèmes d'oppression. Au sein de cette catégorie politique d'américanité, les *bichas pretas* ouvrent un chemin dans la dynamique des pratiques

5. Sur l'américanité, voir plus bas le développement dans la partie 3.

sociales comme le canif d'une travestie qui, parfois, protège aux coins des rues, mais déchire également de nouveaux espaces, permettant de ce pas d'autres capacités d'action.

Afin d'effectuer l'analyse critique du discours de la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe et des resignifications discursives et sémiotiques présentes dans les performances de la *bicha preta* Bixarte, dans une *battle* de poésie parlée, je présenterai dans la partie suivante le champ des études critiques du discours.

Les études critiques du discours

Les études critiques du discours (désormais ECD) peuvent être vues comme une hétérogénéité d'approches théoriques et méthodologiques critiques pour l'étude scientifique et interdisciplinaire du langage comme pratique sociale dans la contemporanéité (Resende, 2009; Ramalho et Resende, 2011). Malgré la diversité de leurs propositions théoriques et méthodologiques, les approches qui composent ce champ d'études discursives critiques sont en lien avec la linguistique critique (Fowler *et al*, 1979; Fairclough, 2001).

Selon Fairclough (2001), la linguistique critique « a été une approche développée par un groupe de l'université d'East Anglia dans les années 1970. Ils tentèrent de conjuguer une méthode d'analyse linguistique textuelle avec

une théorie sociale du fonctionnement du langage dans des processus politiques et idéologiques » (Fairclough, 2001, p. 46-47). Le terme *Critical Linguistics* a pris de l'ampleur à partir de la publication du livre *Language and Control* de Roger Fowler, Bob Hodge, Gunther Kress et Tony Trew, en 1979. Dans cette œuvre, ces auteurs soutiennent que « si le signifié linguistique est inséparable de l'idéologie, et que les deux dépendent de la structure sociale, alors l'analyse linguistique devrait être un puissant outil pour les études des processus idéologiques qui médiatisent les relations de pouvoir et de contrôle » (Fowler et Kress, 1979, p. 186 – traduction libre).

C'est précisément l'analyse de ce lien entre le linguistique et le social qui a configuré ce que l'on entend par « critique » dans l'expression « études critiques du discours ». Ici, elles sont critiques dans le sens où elles montrent que les situations oppressives peuvent changer et, par l'analyse du discours, contribuent au changement social (Resende et Ramalho, 2006). Cette perspective est héritée de la théorie critique (d'inspiration marxiste) proposée par Max Horkheimer dans les années 1930 en Allemagne, dans son essai *Teoria Tradicional e Teoria Crítica* ([1937] 1980)⁶, qui, en résumé, revendiquait une manière de faire de la science orientée vers l'émancipation et engagée dans un comportement critique.

6. N.T. : Dans sa traduction française, *Théorie traditionnelle et théorie critique*, traduit de l'allemand par Claude Maillard et Sibylle Muller, Gallimard, 1974.

Rajagopalan (2003) affirme que, aujourd'hui, la linguistique critique apparaît sur des bases solides dans les « quatre coins du monde » et qu'elle « est née à partir de la prise de conscience que travailler avec le langage, c'est nécessairement intervenir sur la réalité sociale dont elle fait partie. Le langage est, en d'autres mots, une pratique sociale » (Rajagopalan, 2003, p. 126). Dans une préface intitulée « Posture critique : un regard vers le monde » (« Postura crítica: um olhar para o mundo »), ce même linguiste soutient que :

Lorsqu'on parle d'approche critique, on se réfère à une attitude face à notre propre activité de mener des recherches, à une activité touchant à la question de diriger notre regard vers le monde et, par-dessus tout, au désir de faire en sorte que notre posture en tant qu'universitaires ait un impact tangible sur notre objet de recherche (Rajagopalan, 2017, p. 1).

Parmi les diverses approches des ECD, nous avons choisi l'analyse critique du discours (ACD), dans son approche dialectique et relationnelle, puisqu'elle cherche à analyser, dans l'usage linguistique, la production, la reproduction et le changement discursif. Pour Magalhães, « [l']ACD étudie des textes et des événements dans diverses pratiques sociales, en proposant une théorie et une méthode pour décrire, interpréter et expliquer le langage dans le contexte socio-historique » (2005, p. 3). Ici, le discours est précisément une forme de pratique sociale, un mode d'action sur le monde et la société (Fairclough, 2001).

Pour l'ACD de Fairclough, il existe une relation dialectique entre le discours et la structure sociale, puisque le discours est à la fois façonné et contraint par la structure sociale à travers les rapports sociaux (par les institutions sociales et par les structures de race, de genre et de classe). Ici, le discours est compris comme une des dimensions de la pratique sociale. Selon Chouliaraki et Fairclough (1999), le discours est compris comme un élément sémiotique de pratiques sociales, incluant le langage (écrit et parlé et en association avec d'autres moyens sémiotiques), la communication non verbale (expressions faciales, mouvement corporels, gestes, etc.) et les textes imagétiques.

En ce sens, le discours est inextricablement imbriqué dans les rapports sociaux de domination et de pouvoir. Le pouvoir est compris comme la capacité de contrôler les ordres du discours⁷, montrant qu'un des aspects d'un tel contrôle est idéologique (Fairclough, 2001). Par exemple, dans le cas de cette étude, le pouvoir se matérialise dans le contrôle de la circulation des stéréotypes qui étiquettent les *bichas pretas* ainsi que dans la manière dont ces corps reconfigurent ces formes de représentation.

Concernant la notion de pratique sociale, nous pouvons affirmer que les signifiés linguistiques sont constitutifs de la réalité sociale, permettant le maintien de relations de

7. « Ils peuvent être considérés comme des facettes discursives des ordres sociaux, dont l'articulation et la réarticulation interne sont de même nature » (Fairclough, 2001, p. 99).

domination entre les individus, les groupes et les institutions, puisque « les pratiques discursives sont investies idéologiquement dans la mesure où elles incorporent des significations contribuant à maintenir ou restructurer les relations de pouvoir » (Fairclough, 2001, p. 121). Ces significations mises en évidence par l'auteur sont idéologiques et, dans une conception critique du langage, apparaissent comme « des significations/constructions de la réalité (le monde physique, les relations sociales, les identités sociales) qui sont construites dans diverses dimensions des formes/sens des pratiques discursives et qui contribuent à la production, à la reproduction ou à la transformation des rapports de domination » (Fairclough, 2001, p. 117).

Comprendre que le discours est idéologique est fondamental pour analyser la production discursive du racisme LGBTQIA+phobe contre les *bichas pretas* au Brésil dans des textes multimodaux, puisque que « les idéologies sont, en principe, des représentations, mais elles peuvent être légitimées comme moyen d'action sociale et inculquées dans les identités des agents sociaux (Resende et Ramalho, 2006, p. 53). Ce raisonnement survient dans le dernier cadrage théorique de l'ACD proposé par Chouliaraki et Fairclough (1999), puis repris dans Fairclough (2003).

En ce qui concerne le cadre formulé par Fairclough (2003), nous voyons que « [...] le discours, comme faisant partie des pratiques sociales, apparaît sous trois formes

dans la relation entre textes et événements : en tant que manières d'agir [signifié actionnel], en tant que manières de représenter [signifié représentationnel] et tant que manières d'être [signifié identificationnel] » (Resende et Ramalho, 2006, p. 60). Concernant ce dernier, les autrices affirment qu'il renvoie à la construction et à la négociation des identités dans le discours.

Dans son analyse du discours publicitaire, Magalhães (2005) liste quelques catégories d'analyse, comme le vocabulaire, l'intertextualité et l'interdiscursivité⁸, entre autres. De cette manière, pour analyser la production discursive du racisme LGBTQIA+phobe contre les *bichas pretas* au Brésil dans des textes multimodaux, j'ai recouru à une compréhension du discours comme signifié identificationnel, en m'appuyant sur la catégorie de l'interdiscursivité, associée à la métafonction représentationnelle proposée par la grammaire du design visuel (Kress et van Leeuwen, 1996). Dans la partie suivante, j'aborderai cette autre approche critique du discours.

8. Selon Fairclough (2001, p. 114), l'intertextualité se réfère au fait que les textes ont la propriété d'être remplis de fragments d'autres textes, qui « peuvent être explicitement délimités ou mélangés et que le texte peut assimiler, contredire, relayer ironiquement, et ainsi de suite ». Fairclough distingue deux types d'intertextualité : l'intertextualité manifeste, c'est-à-dire la constitution hétérogène de textes par d'autres textes spécifiques, et l'intertextualité constitutive, c'est-à-dire la constitution par d'autres éléments (types de conventions) des ordres du discours (interdiscursivité). Concernant l'interdiscursivité, Resende et Ramalho (2006) affirment que le terme renvoie à l'identification des discours articulés et à la manière dont ceux-ci sont articulés dans les pratiques sociales.

La grammaire du design visuel et ses catégories analytiques

Située dans le champ de la sémiotique sociale, la grammaire du design visuel (GDV) élaborée par Kress et van Leeuwen (1996) se base sur la linguistique systémique et fonctionnelle de Michael Halliday (1985) pour analyser des textes imagétiques et leurs contextes d'utilisation. Pour cette approche sémiotique, la grammaire ne reprend pas un ensemble de règles, mais signale la manière dont se réalise la combinaison de personnes, de lieux et de choses comme un tout significatif (Ferraz, 2011). Partant ainsi d'une vision sociale de la production et de la réception des signifiés et reconnaissant le changement survenu, ces dernières décennies, dans la place prépondérante du visuel comme moyen de communication, les chercheur-es des ECD ont commencé à étudier les phénomènes multimodaux.

De mon point de vue, la multimodalité ne doit pas être vue comme une théorie, mais comme un phénomène courant dans le langage. Je comprends ainsi la proposition de grammaire du design visuel comme une manière d'analyser des textes multimodaux, c'est-à-dire des « textes qui sont produits à partir de plus d'un mode représentationnel et communicationnel » (Pinheiro, 2007, p. 27). La GDV nous fournit un arsenal d'outils analytiques et conceptuels d'une grande importance pour un entendement

critique des différents modes de représentation visuelle des aspects du monde social, puisque, à travers ces mécanismes d'analyse, nous pouvons concevoir les images « en tant que codes dotés d'un signifié potentiel, imprégnés de structures syntaxiques propres » (Almeida, 2008, p. 9). Prenant en compte cette potentialité de la syntaxe visuelle,

Kress et van Leeuwen [...] décrivent trois structures de représentations de base, qui se sous-divisent et lient leurs éléments de manière différente les unes des autres : une métafonction représentationnelle (décrit les participants dans une action), une métafonction interactionnelle décrit les relations socio-interactionnelles construites par l'image et une métafonction compositionnelle (qui combine ses éléments) (Almeida et Fernandes, 2008, p. 11).

Les auteurs de cette perspective d'analyse visuelle, cherchant à étudier les manières dont le langage visuel configure un mode de représentation de l'expérience sociale, ont effectué une adaptation de la théorie de Halliday en ce qui concerne les trois métafonctions qui opèrent dans le langage verbal, à savoir : la métafonction idéationnelle, la métafonction interpersonnelle et la métafonction textuelle. Pour Kress et van Leeuwen (1996), les systèmes sémiotiques possèdent les moyens de représenter les objets dans leur rapport au monde, c'est-à-dire que la syntaxe visuelle possède des signifiés sociaux. Ainsi, les auteurs ont élaboré un modèle de lecture des structures visuelles (en proposant

une analyse des images à partir des métafonctions représentationnelle, interactive et compositionnelle) cherchant à examiner l'élaboration de l'action sociale.

Pour cet article, je détaillerai uniquement la première métafonction (et les concepts qui lui sont corrélés) ayant en vue une analyse de scènes de la performance de Bixarte dans une *battle* de poésie (slam). La métafonction représentationnelle est obtenue dans les images par la représentation des participant-es. Dans la GDV, le terme *participant-e* est utilisé « pour désigner des objets ou personnes présents dans une composition graphique et visuelle » (Ferraz, 2011, p. 35). Il existe deux types de participant-es dans un acte sémiotique : les participant-es représenté-es et les participant-es interactif-ves. Les premier-es font référence aux participant-es représenté-es dans l'image ou dans la dimension verbale et ce sont généralement des personnes, des lieux ou des choses. Les participant-es interactif-ves « sont les récepteurs auxquels s'adresse le message » (Ferraz, 2011, p. 35).

En ce qui concerne les participant-es représenté-es, nous soulignons que, selon la GDV, ils et elles sont généralement associé-es à des vecteurs et, selon la fonction qu'ils exercent dans l'image, sont nommé-es Acteur-trice, Méta et Interacteur-trices. Le premier terme renvoie au-à la participant-e actif-ve de qui émane le vecteur d'une action. Il se démarque généralement dans l'image, que ce soit par sa taille, sa position ou en contraste avec le second plan.

Le deuxième terme désigne un·e participant·e passif·ve, à qui est destiné un vecteur d'action et les Interacteur·trices participent à une action en même temps qu'ils et elles émettent des vecteurs et sont les cibles de ces mêmes vecteurs.

Quant à la conception de l'action sociale à partir de la métafonction représentationnelle, il est fondamental de comprendre que les structures narratives sont issues de la configuration des participant·es, des processus et des circonstances. Selon Magalhães et Novodvorski, les « processus sont représentés par des vecteurs, qui peuvent indiquer des actions, des réactions, des pensées ou des paroles. À chacun de ces vecteurs sont associés des participants, qui sont nommés selon la fonction qu'ils exercent dans les processus auxquels ils participent » (2010, p. 297). Les vecteurs sont des traits ou des lignes imaginaires qui indiquent quelles relations sont construites entre les éléments présentés dans une image.

Dans les textes imagétiques⁹, selon Kress et van Leeuwen (1996), les structures narratives servent à présenter le déroulement d'actions et d'événements au moyen de vecteurs. De cette manière, il est possible de distinguer six types de processus narratifs : les processus

9. En portugais, il existe une forte tendance à travailler avec ce que l'on appelle des « textes imagétiques », qui ne sont pas considérés comme hybrides, mais relèvent d'une conception théorique selon laquelle les images sont des textes, même en l'absence d'écriture. Les organisateurs proposent d'inclure ce note de bas de page à ce sujet, car il s'agit d'un point important de l'épistémologie du Sud.

d'action, les processus réactionnels, les processus de parole et mentaux, les processus de conversion et le symbolisme géométrique (Pinheiro, 2007). Pour l'analyse proposée dans cet article, je présenterai seulement le premier. Dans les processus d'action, concernant les types de réalisations vectorielles, il existe deux types de relations possibles : la relation transactionnelle, caractérisée par une structure narrative (un vecteur), et la relation non-transactionnelle, dans laquelle un vecteur, constitué par un élément, émane d'un·e participant·e, sans toutefois se diriger vers un·e autre participant·e. Ce type d'action est caractérisé par une structure conceptuelle.

Dans les structures conceptuelles, les participant·es sont représenté·es selon leurs spécificités. Dans ces structures, les vecteurs sont moins perceptibles, puisqu'il n'y a pas de participant·es effectuant des actions. Pour Fernandes et Almeida (2008), les « représentations conceptuelles décrivent qui est le·a participant·e représenté·e en termes de classe, de structure ou de signification » (Fernandes et Almeida, 2008, p. 16). Cette représentation est réalisée, selon Kress et van Leeuwen (1996), à partir de trois processus représentatifs, que sont les processus classificatoires, analytiques et symboliques. Je présenterai ici seulement le dernier de ces processus. Dans les processus symboliques, l'identité du·de la participant·e est établie au moyen d'attributs qui attirent l'attention par la taille, le choix des couleurs, le positionnement, l'utilisation

d'adresses, entre autres. C'est-à-dire que l'identité du·de la participant·e est définie par le lien que celui ou celle-ci conserve avec ses attributs symboliques.

Enfin, notons que les circonstances composent également les structures narratives. Les circonstances font référence aux situations dans lesquelles existent des participant·es secondaires qui ne sont pas relié·es aux participant·es principaux·ales par des vecteurs. Dans les mots de Magalhães et Novodvorski (2010, p. 298), les circonstances peuvent être reliées au Décor présenté par le contraste entre le premier et le second plan, au Moyen, « représenté par l'outil avec lequel l'action est effectuée, indiquant généralement la direction du vecteur », et à l'Accompagnement, qui présente le·a participant·e à un processus narratif sans lien vectoriel avec les autres participant·es.

Une fois explicitées l'analyse critique du discours et la grammaire du design visuel, j'aborderai maintenant le tournant décolonial dans les études critiques du discours (Resende, 2019) et, dans ce mouvement, j'inclurai le tournant noir dans les sciences du langage, et plus particulièrement dans les études critiques du discours, en proposant dans ce champ d'études une perspective décoloniale afro-diasporique.

Le tournant décolonial et afro-diasporique dans les études critiques du discours

Nous pouvons affirmer que, dans la dernière décennie, de plus en plus de mouvements ont configuré un tournant décolonial dans les ECD, dans la mesure où plusieurs chercheur·es de ce domaine ont été touché·es par la position « selon laquelle les rapports de colonialité dans les sphères économiques et politiques n'ont pas pris fin avec la destruction du colonialisme » (Ballestrin, 2013, p. 99) et ont problématisé l'impact de la colonialité du pouvoir, du savoir et de l'être dans les ECD.

Pour exposer la matérialité de ce tournant décolonial, nous commencerons par développer le propos donné par Magalhães (2010) dans un texte intitulé « Analyse critique du discours : questions et perspectives pour l'Amérique latine » (« Análise de discurso crítica: questões e perspectivas para a América Latina »). L'autrice nous avertit qu'« il ne convient pas de transplanter des théories formulées au sein de l'Union européenne en Amérique latine sans une étude préalable du contexte social local. Cela semble constituer un risque dans l'analyse du discours, y compris dans l'ACD » (Magalhães, 2010, p. 20). J'estime que cette alerte renvoie à la manière dont la production de la connaissance dans

notre domaine a été réalisée, afin de ne pas contester et/ou dénaturiser la géopolitique de la connaissance (Mignolo, 2020) eurocentrée dans les ECD.

Dans le cadre des ECD, Resende (2019) nous montre comment ce colonialisme a agi au moyen des colonialités du pouvoir, du savoir et de l'être dans les études discursives pratiquées en Amérique latine. Le monopole d'une géopolitique universitaire se manifeste, par exemple, par la manière dont les ECD maintiennent un lien d'émergence d'apparition aussi bien avec la France (analyse du discours de l'école française) qu'avec l'Angleterre et les États-Unis (analyse du discours d'école anglo-étatsunienne).

Du point de vue de la théorie décoloniale (Mignolo, 2017, 2020; Quijano, 2005; Walsh, 2013), nous pouvons dire que cette colonialité dans le domaine des ECD résulte également de la production d'une hiérarchie linguistique entre langues européennes et langues non européennes, « privilégiant la communication et la production de connaissances théoriques dans les langues européennes et subalternisant les langues non-européennes comme étant seulement des productrices de folklore ou de culture, mais pas de connaissances/théories » (Mignolo, 2017, p. 110). Une telle hiérarchie repose sur la colonialité.

Selon Mignolo (2020), la colonialité se présente en trois niveaux : la colonialité du pouvoir (dans le domaine de l'économie et de la politique), du savoir (positionnement épistémique, philosophique, scientifique, racial et vision du

rapport entre langues et connaissance) et de l'être (subjectivité et contrôle de la sexualité et des rôles attribués aux genres). De cette façon, un mouvement qui décolonise la connaissance, qui décolonise les ECD, devient nécessaire. La décolonialité se pose comme projet universitaire et politique d'intervention sur la réalité, comme mouvement, étant une (parmi tant d'autres) option politique et épistémologique qui « vise à combattre l'agissement du racisme en tant que dimension structurante du système-monde moderne colonial, cherche enfin à être une réponse à la colonialité » (Bonfim, Silva et Silva, 2021, p. 42). Concernant les manières de combattre les colonialités du pouvoir, du savoir et de l'être dans les ECD, Resende affirme :

Nous apportons dans les études critiques du discours une compréhension déjà théorisée de la constitution mutuelle de ces trois domaines, pas toujours claire dans la bibliographie décoloniale. Reconnaître le lien entre colonialité du pouvoir et genres discursifs de notre action, entre colonialité du savoir et discours qui nous permettent de comprendre les pratiques, et entre colonialité de l'être et styles avec lesquels nous nous identifions, cela constitue déjà une contribution des études discursives critiques à la discussion autour de la décolonialité (Resende, 2019, p. 36).

En ce sens, je tâche dans cet article de décoloniser en mettant l'accent sur le lien entre la colonialité de l'être et les styles d'être (Fairclough, 2003), c'est-à-dire d'analyser et de problématiser la production du contrôle de la sexualité

et des rôles attribués aux genres au moyen d'une analyse de discours critique décoloniale afro-diasporique de la performance de la *bicha preta* Bixarte.

De cette manière, je rejoins Resende (2010) lorsqu'elle affirme que décoloniser les études critiques du discours ne consiste pas à nier l'héritage européen, mais plutôt à profiter des ressources déjà existantes pour proposer des réflexions nouvelles et différentes. Dans cette même logique, Prah (2019) affirme que « la décolonisation de la connaissance [...] signifie, en effet, détacher les spécificités occidentales de nos modes de construction du savoir, et ainsi adapter la production de connaissances à nos particularités culturelles et linguistiques » (Prah, 2019, p. 192).

Ainsi, en dialogue avec la pensée décoloniale afro-diasporique, qui, selon Bernardino-Costa, Maldonado-Torres et Grosfoguel, « englobe la longue tradition de résistance des populations noires et indigènes [...] » (2019, p. 9), dans la production d'épistémologies afro-latino-américaines, je propose une approche des études critiques du discours sous une perspective décoloniale afro-diasporique. Pour cela, j'ai recours à des cosmovisions des intellectuelles noir-es, en contexte brésilien, qui rejoignent la catégorie politique d'améfricanité, proposée par l'anthropologue noire Lélia Gonzalez (1988). Pour cette auteure, « au-delà de son caractère purement géographique, la catégorie "améfricanité" englobe tout un

processus historique de dynamique culturelle (adaptation, résistance, réinterprétation et création de nouvelles formes), qui est afrocentrée » (Gonzalez, 1988, p. 76). Ainsi, au-delà de la langue, de la géographie et de l'idéologie qui définit l'Amérique latine, l'américanité a pour point de départ la corpo-géopolitique des peuples noirs dans le contexte de l'Amérique.

En ce sens, la conception du langage comme « sortilège » (*mandinga*) proposée par la linguiste noire Kassandra Muniz (2021), est fondamentale. Selon elle, « le sortilège est le propre langage corporéifié dans les réexistences de la population noire ». Cela touche à « l'ingéniosité avec laquelle nous utilisons le langage de manière stratégique [...] pour survivre en tant que population constamment exterminée » (Muniz, 2021, p. 281). Cette compréhension du langage comme sortilège est fondamentale pour analyser les pratiques discursives des personnes noires « à partir d'un endroit à la croisée des chemins » (Muniz, 2021, p. 281), c'est-à-dire de la corpo-géopolitique (Bernardino-Costa, Maldonado-Torres et Grosfoguel, 2019) créée à partir d'une position d'énonciation épistémique noire. Parler de et sur la croisée des chemins,

c'est, paraphrasant Luiz Simas et Luiz Rufino (2018), invoquer et corporifier les puissances des *orixás* (divinités yorubas)¹⁰.

Par conséquent, dansant, *gingando*, « avec les idées de la même manière que nous [noir·es] dansons avec notre corps » (Muniz, 2021, p. 282), je m'approprie l'approche dialectique et relationnelle de l'ACD et de la grammaire du design visuel pour analyser le discours multimodal dans un contexte situé, un slam d'un individu travesti et noir – une *bicha preta* – qui déstabilise la vision eurocentrique de l'être.

Procédés méthodologiques

Ayant l'objectif d'analyser la (re)production du racisme LGBTQIA+phobe et les resignifications discursives et sémiotiques présentes dans les expériences de réexistence du corps *bicha preta* dans le contexte brésilien, j'ai sélectionné une vidéo dans laquelle il est possible de voir la performance d'une *bicha preta* dans un concours de poésie parlée (slam), protagoniste autodénommée « poétesse, chanteuse, rappeuse, compositrice, actrice, trans et noire.

10. Selon Lopes (2011, p. 1063), le terme *orixá*, dans les religions afro-brésiliennes, fait référence à « [...] chacune des entités surnaturelles – forces de la nature émanant de Olorum ou Olofim – qui guident la conscience des êtres vivants et protègent les activités de maintien de la communauté. »

Prénom Bixarte et nom résistance! » selon la description de sa chaîne sur YouTube. Se nommant également Bianca Manicongo sur ses réseaux, la paraibanaise a gagné le concours. Ses rimes ont également fait le buzz sur un réseau social de vidéos, avec plus de 725 000 vues et 17 000 commentaires, en plus des plus de 21 000 partages vers WhatsApp.

Le slam est un type de compétition qui passe par l'utilisation du langage comme discours, de la part d'individus qui ont été, de par l'histoire coloniale, constitués en tant que marginalisés, subalternisés, parmi lesquels la population noire domine. Au Brésil, selon Rodrigues et Nascimento (2020), le slam a commencé à partir de 2008 avec des poétesses et des poètes qui se sont mis à occuper, en soirée, des places situées dans des quartiers périphériques de São Paulo. Suite à cet épisode, le slam s'est progressivement diffusé dans tout le pays. Ces concours ont généralement eu lieu dans des espaces publics comme des places, des viaducs, etc., et sont souvent enregistrés et partagés sur les réseaux sociaux numériques (Facebook, Instagram ou même sur des chaînes comme YouTube).

Dans les battles, les slammeur·euses (nom donné aux poétesses et poètes) s'engagent dans des duels en présentant leurs propres poèmes en maximum trois minutes. C'est le jury composé par le public présent qui choisit le vainqueur. Parmi de nombreux thèmes, le slam se configure comme une utilisation de la langue ayant pour

finalité de discuter, problématiser, dénaturaliser des pratiques racistes, principalement dans le contexte de lieux qualifiés de périphériques. Rodrigues et Nascimento (2020) précisent que « la véritable intention des poètes et poétesses du slam est de se faire entendre et de créer des stratégies de résistance aux côtés des individus qui partagent des expériences similaires au quotidien » (Rodrigues et Nascimento, 2020, p. 208).

La vidéo sélectionnée se trouve sur la chaîne YouTube « Slam resistência » (<https://www.youtube.com/watch?v=3EehckxB2qU>)¹¹ qui a documenté l'édition de 2021 du « Slam resistência », qui a lieu tous les premiers lundis du mois sur la Place Roosevelt, sur les escaliers permettant d'aller vers la rue Augusta à São Paulo. Parmi les critères utilisés pour le choix de la vidéo, on trouve, d'une part, le fait qu'il y ait dans cette battle de poésie une *bicha preta* et la manière dont le discours multimodal matérialise les expériences du racisme LGBTQIA+phobe et, d'autre part, les formes de réexistences des *bichas pretas*.

La sélection des quatre scènes a été effectuée par des captures d'écran, selon certaines des catégories proposées par Kress et van Leeuwen (1996) pour l'analyse des images en tant que textes imagétiques qui représentent des actions en cours (structures narratives) et de modalité saturée. Par la suite, j'ai procédé à l'analyse du discours multimodal

11. Le poème présentée par Bixarte est intégralement transcrit en annexe à la fin de cet article.

composé des scènes et des énoncés discursifs sélectionnés, comprenant le discours comme un signifié identificationnel, en mettant l'accent sur les catégories du vocabulaire et de l'interdiscursivité (Fairclough, 2003), associé à la métafonction représentationnelle proposée par la grammaire du design visuel (Kress et van Leeuwen, 1996).

Analyse discursive critique afro-diasporique : Bixarte et ses façons de réexister

Les scènes présentées ci-dessous (Fig. 1 à 4) ont été extraites de la vidéo « Slam resistência » plus spécifiquement de la finale qui a eu lieu en décembre 2021¹². Elles sont suivies de l'analyse de la manière dont le discours multimodal de la *bicha preta* Bixarte figure comme manières d'être (signifié identificationnel) en construisant des styles (travestie assassinée, travestie prostituée et travestie poète/actrice).

12. Source : chaîne Youtube Slam Resistência, vidéo : "Bixarte (vencedora) - Final Slam Resistência - dezembro 2021", imagens : Carol Vidal. Lien : <https://www.youtube.com/watch?v=3EehckxB2qU>

Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse
discursive critique afro-diasporique

Figure 1 - Scène 1

Figure 2 - Scène 2

Figure 3 - Scène 3

Figure 4 - Scène 4

En analysant le visuel en tant que représentation de l'expérience de la violence à laquelle les travesties noires brésiliennes sont exposées, nous pouvons dire que les images mettent en scène une performance du quotidien

des *bichas pretas* à travers une structure narrative. L'action en cours met en discours, d'un côté, l'intervention de la colonialité de l'être, qui se réalise à travers la fabrique du discours de l'hétérosexualité obligatoire (Butler, 2012) et eurocentrique (prenant pour modèle le sujet blanc) comme forme dominante de l'être, du style d'être. Un tel discours régule/standardise la sexualité et les rôles attribués aux genres en produisant des normes hégémoniques de race, de genre et de sexualité excluantes, qui conçoivent les travesties comme des corps abjects et qui devraient ainsi être des corps pathologisés (Sousa, 2021).

Ce modèle de constitution des identités de genre reposant sur l'hétéronormativité cisgenre blanche exclut, humilie et fait violence aux *bichas pretas*. Comme nous pouvons l'observer dans l'énoncé « [...] travesti não tá segura nem na igreja, nem no buzão [ônibus] » (« [...] la travestie n'est en sécurité ni à l'église ni dans le car [bus] ».) Nous voyons, dans les scènes 1 à 3, comment le mouvement des mains de Bixarte (vecteurs), associé à l'énonciation des phrases « Aqui em cada esquina / Tenho medo de virar / Pois, na última que virei / Eles tentaram me matar » (« Ici à chaque coin de rue / J'ai peur de tourner / Car à la dernière où j'ai tourné / Ils ont essayé de me tuer ») et « levantou a mão, bateu, o ferro logo puxou e dois tiro foi disparado » (« il a levé la main, il m'a frappée, il a sorti son arme et a tiré deux balles »), représente, par le discours, non seulement une pratique LGBTQIA+phobe, mais également un racisme LGBTQIA+phobe. En effet, nous avons ici une intersection

entre les expériences dissidentes et les expériences raciales qui configurent la tentative d'assassinat d'une *bicha preta*, comme l'énonce Bixarte quand elle dit qu'elle a eu « peur de tourner [à la prochaine rue] » car ils ont « essayé de me tuer ».

Nous notons que les participants représentés dans les images sont Bixarte, en tant qu'Actrice, d'où proviennent les lignes vectorielles signalisées par les mouvements corporels, principalement par les mains, et les autres participants, qui sont secondaires par rapport à Bixarte, puisqu'ils ne participent pas directement à l'action. Dans la structure narrative, l'action est une action non-transactionnelle, car les vecteurs proviennent de Bixarte, mais ne se dirigent vers aucun autre participant représenté. En réalité, nous pourrions dire que le participant Meta de Bixarte serait l'observateur en tant que participant interactif. D'un autre côté, il y a dans les images une structure conceptuelle à travers un processus symbolique, en raison de la position d'Actrice (Bixarte) au premier plan, ainsi que de ses attributs comme ses cheveux longs et crépus, son haut décolleté et brillant, sa jupe noire, son bracelet et son collier, qui, représentant eux-mêmes le signifié ou l'identité d'une *bicha preta*, se constituent comme attributs symboliques de la travestie Bixarte.

Nous notons que, dans la scène 4, il est possible de vérifier comment cette représentation visuelle indique un style de vie qui dévie d'une identité de genre constituée

dans l'hétéronormativité cisgenre blanche, principalement car, en même temps qu'elle serre le poing sur sa poitrine, juste où se trouve le cœur, la travestie en question énonce : « A polícia inocenta quem arranca coração » (« La police innocente ceux qui arrachent le cœur »), « Nasça com o seu corpo cis e conheça a liberdade » (« Nais avec ton corps cis et découvre la liberté »). Nous pouvons remarquer ici que, puisque les identités/styles d'être sont produits et négociés par contraste, la forme de l'interaction entre les scènes et les énoncés (discours multimodal) à la fois constitue le corps *bicha preta* et révèle l'action du racisme LGBTQIA+phobe.

En ce qui concerne l'incidence du discours multimodal dans l'analyse de la construction identitaire de l'être/vivre *bicha preta*, notons également comment, à partir de l'interdiscursivité, c'est-à-dire de l'articulation d'autres discours dans un même discours et de la manière dont ils sont articulés dans une pratique sociale donnée (ici, le slam), les éléments verbaux mettent en discours les expériences du corps *bicha preta* dans le contexte brésilien. Cette mise en discours passe par une intériorisation d'un ensemble de textes/voix dans le genre discursif analysé et (re)met en scène un événement violent s'insérant dans une reproduction historique à laquelle les travesties noires sont soumises.

En arrière-plan, et complétant l'action représentée, il y a dans les scènes, de manière moins visible, des lignes vectorielles imaginaires constituées par les regards des

participant·es secondaires. Dans les mains de certain·es de ces participant·es, il est possible de voir des objets (téléphones portables) qui, pointés vers Bixarte pour la filmer/enregistrer sa performance, caractérisent ce moment comme un type de circonstance – une circonstance de moyen. D’ailleurs, nous pouvons constater que ces participant·es secondaires sont attentif·ves et manifestent leur accord avec le discours de Bixarte. Par exemple, quand cette *bicha preta* énonce « vocês não vão encontrar o meu corpo preso numa viatura » (« Vous n’allez pas retrouver mon corps emprisonné dans une voiture de police »), d’un côté elle expose le présupposé selon lequel de nombreuses travesties noires sont injustement arrêtées, emmenées en prison par une voiture de police et, d’un autre côté, elle montre ce qu’est être une *bicha preta* au Brésil.

Les présupposés contenus dans ces énoncés composent une chaîne intertextuelle (Fairclough, 2001) autour de discours et pratiques racistes LGBTphobes, dans la mesure où il est possible d’identifier comment les corps des travesties racialement identifiés comme noires sont plus susceptibles d’être victimes de ces actions injustes et cruelles. À partir de la sonorité, du rythme de la vocalisation des énoncés déclamés par Bixarte, il y a aussi une interdiscursivité avec la chanson *Geni e o Zepelin*, de Chico Buarque de Holanda. Dans cette chanson (qui intègre l’*Ópera do Malandro*), le personnage de Geni est une femme qui

subit diverses violences de genre et reste toujours réceptive à tous ceux qui se présentent comme ses clients – où l'on comprend que Geni est une prostituée.

Enfin, il importe de souligner que, dans toutes les scènes, nous avons vu les termes « RESISTÊNCIA » et, à ses côtés, « SLAM », qui nomment le concours de poésie parlée. Toutefois, de mon point de vue, cette résistance est, dans le discours de Bixarte, également réexistence, dans la mesure où les actions représentées dans le discours multimodal de cette travestie noire réinventent, réinterprètent la constitution de nouvelles agentivités du genre et de la sexualité qui, à leur tour, transgressent les structures hégémoniques de l'être, rendant possible un récit qui est en soi transgresseur et décolonial.

À la fin de sa performance, Bixarte montre qu'elle n'énonce pas de n'importe où, c'est-à-dire qu'elle indique qu'elle agit à partir d'un locus d'énonciation noir. En se situant à la croisée des chemins (Muniz, 2021), elle danse discursivement « o meu nome é Bixarte, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz! » (« Je m'appelle Bixarte, je ne suis pas prostituée, je suis poète et actrice! »), « se vocês me queria [sic] fazendo programa; prazer, eu sou a própria literatura » (« Si vous voulez que je fasse le tapin; enchantée, je suis la littérature même »)¹³. Notons ici qu'il est possible de voir une pratique de réexistence par une resignification

13. N.T. : Le [sic] ajouté par l'auteur de l'article indique une absence de concordance verbale, phénomène fréquent dans le portugais parlé au Brésil, mais souvent stigmatisé.

discursive, autant par la jonction de *bixa* (au lieu de *bicha*) et *arte* (« art ») que par les significations provenant des actions discursives de Bixarte.

Dans les termes de Souza (2011), la réexistence touche aux façons de se réapproprier le langage de la part des personnes noires qui, pour exister (devenir visibles) et résister (contre le mode colonial/raciste/capitaliste, patriarcal et LGBTQIA+phobe), réinventent, resignifient les rôles et les positions sociales qui leur sont attribués par une société marquée par les inégalités socio-raciales. Bixarte déplace les identités de travestie noire assassinée, travestie noire prostituée, vers celle de travestie noire qui fait de l'art-Bixarte.

Pour Butler (1997), la resignification de pratiques et énoncés offensifs touche à la resignification radicale des discours. Santos, faisant écho à Butler, explique que la « resignification, c'est la possibilité de citation, de contre-appropriation et de remontage du discours offensif, de sorte que s'opère une rupture avec ses contextes antérieurs et que cet énoncé en vienne alors à occuper de nouveaux contextes pour lesquels il n'avait pas été pensé auparavant » (2012, p. 89).

Lorsqu'elle cite ces pratiques, lorsqu'elle représente les contextes de violence et de racisme LGBTQIA+phobe dans sa performance, Bixarte réoriente le sens de ce qu'être une travestie noire, en se constituant comme *bicha preta*. Ce mouvement s'opère principalement par la manière dont elle

se nomme. Plus qu'un agglomérat de mots, Bixarte révèle la manière dont « l'ingéniosité avec laquelle nous [la population noire] utilisons le langage de manière stratégique [...] pour survivre en tant que population constamment exterminée » (Muniz, 2021, p. 281) par le racisme LGBTQIA+phobe, dans ce cas. Il est donc possible d'affirmer que le style d'être (signifié identificationnel) produit par le discours multimodal de Bixarte ne dénonce pas seulement le racisme LGBTQIA+phobe, mais qu'il présente également un positionnement décolonial avec une perspective noire des utilisations de la langue.

Considérations finales

Par l'analyse du discours multimodal de la travestie noire Bixarte, il a été possible de présenter une perspective des études critiques du discours d'orientation décoloniale afro-diasporique. En effet, l'analyse de la représentation visuelle de l'expérience du racisme LGBTQIA+phobe – tel que défini auparavant comme la production d'une hiérarchie raciale qui intersectionne les expériences de corps dissidents – a montré comment la colonialité de l'être constitue et est constituée par une perspective de genre qui repose sur l'hétéronormativité cisgenre blanche qui exclut, humilie et fait violence aux travesties noires. Ainsi, j'en conclus que

le racisme LGBTQIA+phobe est alimenté par la colonialité de l'être et qu'il repose principalement sur les pratiques de signification et représentation des individus noirs LGBTQIA+ au cours de l'histoire, de manière à réguler leur manière d'être, d'exister et de vivre.

D'un autre côté, l'analyse interdiscursive, ainsi que la manière dont les vecteurs constituant la conception de l'action représentée dans les scènes qui composent le discours multimodal de Bixarte, montre l'émergence d'une manière d'être, d'une manière de performer le genre, qui ne part pas du modèle européen, mais d'un locus d'énonciation noir qui resignifie le corps de la travestie noire comme *bicha preta*. La *bicha preta* actionne de nouvelles agentivités du genre, de la race et de la sexualité qui, à leur tour, transgressent les structures hégémoniques de l'être, rendant possible un récit décolonial afro-diasporique.

Située à la croisée des chemins, à un endroit où il est seulement possible de (sur)vivre par des *mandingas*, des sortilèges, la *bicha preta* (Bixarte) « jette un sort », ruse, à travers des recours discursifs comme l'interdiscursivité, l'intertextualité et son apparence visuelle. Elle adopte ainsi des positions rayant des épistémès par des pratiques de réexistences qui resignifient les styles hégémoniques de l'être, dans la mesure où ils provoquent des déstabilisations, des ruptures avec les contextes violents, racistes et LGBTQIA+phobe.

Je ne conclus pas cet article avec l'unique volonté de « donner la parole », mais également avec la perspective d'un monde pluriversel (Noguera, 2014) et, en ce sens, je convoque Bixarte : « o meu nome é Bixarte, eu não sou prostituta, eu sou poeta e atriz! Se vocês me queria [sic] fazendo programa; prazer, eu sou a própria literatura ».

Références bibliographiques

Almeida, Danielle (Org.). 2008. *Perspectivas em análise visual: do fotojornalismo ao blog*. João Pessoa: Editora da UFPB.

Almeida, Danielle, Fernandes, José. 2008. Revisitando a gramática visual nos cartazes de guerra. In: Almeida, Danielle (Org.). *Perspectivas em análise visual: do fotojornalismo ao blog* (9-31), João Pessoa: Editora da UFPB.

Almeida, Silvio. 2019. *Racismo estrutural*. São Paulo. Pólen.

Antra, Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil. 2021. *Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020*. São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE.

Ballestrin, Luciana. 2013. *América latina e o giro decolonial*. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n.11, p. 89-117.

Bernardino-Costa, Joaze, Maldonado-Torres, Nelson, Grosfoguel, Ramón. 2019. (Orgs.). *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico*. 2a ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Bonfim, Marco, Silva, Francisco, Silva, Maria. 2021. *Por uma epistemologia decolonial em perspectiva afrodiaspórica e contra-colonial na Linguística Aplicada Brasileira*. *Línguas & Letras*, v. 22, n. 52, p. 38-55.

Butler, Judith. 1997. *Excitable speech: a politics of the performative*. New York: Routledge.

Butler, Judith. 2012. *Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade*. Tradução de Renato Aguiar. 4a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Carneiro, Sueli. 2023. *Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser*. Rio de Janeiro: Zahar.

Chouliaraki, Lilie and Fairclough, Norman. 1999. *Discourse in Late Modernity*. Edinburg: Edinburg University Press.

Fairclough, Norman. 2001. *Discurso e mudança social*. Coord. trad., revisão e prefácio à ed. brasileira de Izabel Magalhães. Brasília: Editora da Universidade de Brasília.

Fairclough, Norman. 2003. *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Londres/Nova York: Routledge.

- Ferraz, Janaína. 2011. *A multimodalidade no ensino de português como segunda língua: novas perspectivas discursivas críticas*. Tese de Doutorado. Brasília: Universidade de Brasília.
- Fowler, Roger, Kress, Bob. 1979. Critical linguistics. In: Fowler, Roger, Hodge, Bob, Kress, Gunther, Trew, Tony. *Language and control*. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Gomes, Nilma. 2016. Entrevista (concedida a Glenda Melo). *Revista Linguagem em foco*. v.8, n.2. p.115-122.
- Gonzalez, Lélia. 1988. A categoria político-cultural de amefricanidade. *Tempo Brasileiro*. n. 92/93, p. 69-82.
- Guimarães, Antonio Sérgio. 2008. Cor e raça: Raça, cor e outros conceitos analíticos. In: Pinho, Osmundo; Sansone, Lívio. (Orgs). *Raça: novas perspectivas antropológicas* (63-82). 2^a ed. rev. Salvador, Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA.
- Halliday, Michael. 1985. *An Introduction to Functional Grammar*. London: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Hall, Stuart. 2006. *A identidade cultural na pós-modernidade*. 11a ed. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A.

- Horkheimer, Max. 1983 [1937]. Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: Benjamin, Walter, Horkheimer, Max, Adorno, Theodor W., Habermas, Jürgen. *Textos escolhidos. (Col. Os Pensadores, Vo. XLVIII).* (117-161). São Paulo: Abril Cultural.
- Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 2020. *Atlas da Violência*. Brasília.
- Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo. 1996. *Reading images: the grammar of visual design*. London, New York: Routledge.
- Lopes, Adriana. 2010. *Funk-se quem quiser no batidão negro da cidade carioca*. Tese de Doutorado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas.
- Lopes, Nei. 2011. *Enciclopédia brasileira da diáspora africana*. 4a ed. São Paulo: Selo Negro.
- Magalhães, Izabel. 2010. Análise de discurso Crítica: questões e perspectivas para a América Latina. In: Resende, Viviane, Pereira, Fábio (Orgs.). *Práticas socioculturais e discurso: debates transdisciplinares* (9-28). Covilhã: LabCom Books.
- Magalhães, Izabel. 2005. Análise do discurso publicitário. *Revista da ABRALIN*, n. 4. v.1, p. 231-260.
- Magalhães, Célia, Novodvorski, Ariel. 2010. A semiótica visual e a questão da identidade racial: uma leitura sistêmico-funcional em duas capas de literatura infanto-juvenil brasileira. In: Fernández, María, Ghio, Elsa. (Org). *El*

discurso em español y português: Estudos desde uma perspectiva sistémico-funcional (287-310).1ed. Santa Fé: Centro de Publicaciones -UNL.

Mignolo, Walter. 2017. Colonialidade: o lado mais escuro da modernidade. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 32 n. 94, p. 01-18.

Mignolo, Walter. 2020. *Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. Trad.: Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora da UFMG.

Munanga, Kabengele. 2020. *Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra*. 5a ed. Belo Horizonte: Autêntica.

Muniz, Kassandra. 2021. Linguagem como mandinga: população negra e periférica reinventando epistemologias. In: Souza, Ana Lúcia (Orgs). *Cultura política nas periferias: estratégias de reexistência* (273-288). São Paulo: Fundação Perseu Abramo.

Noguera, Renato. 2014. *O ensino de filosofia e a lei 10.639*. Rio de Janeiro: Pallas, Biblioteca Nacional.

Oliveira, Megg Rayara. 2017. *O diabo em forma de gente: (r)existências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação*. Tese de Doutorado. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.

- Oliveira, Megg Rayara. 2021. Palestra Ancestralidade Negra Travesti. In: IV Colóquio Raças e Interseccionalidades, <https://www.youtube.com/watch?v=S0r3IWozKEE>
- Pinheiro, Viviane. 2007. *Analisando significados de capas da Revista Raça Brasil: um estudo de caso à luz da semiótica social*. Tese de mestrado. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
- Prah, Kwesi. 2019. Decolonizando as ciências humanas na África pela soberania intelectual. In: Resende, Viviane. (Org.). *Decolonizar os estudos críticos do discurso (171-200)*. Campinas: Pontes.
- Quijano, Aníbal. 2005. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: Lander, Edgardo. (Org). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas (107-130)*. Buenos Aires: CLACSO.
- Rajagopalan, Kanavillil. 2003. *Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética*. São Paulo: Parábola Editorial.
- Rajagopalan, Kanavillil. 2017. Prefácio: postura crítica um olhar para o mundo. In: Martins-Ferreira, Dina. (Org). *Estudos Críticos da Linguagem (16-18)*. Curitiba: Appris.
- Ramalho, Viviane, Resende, Viviane. 2011. *Análise de Discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa*. Campinas, São Paulo: Pontes Editora.

- Ramalho, Viviane, Resende, Viviane de Melo. 2006. *Análise de Discurso Crítica*. São Paulo: Contexto.
- Resende, Viviane. (Org.). 2019. *Decolonizar os estudos críticos do discurso*. Campinas: Pontes.
- Resende, Viviane. 2009. *Análise de discurso crítica e realismo crítico*. Campinas: Pontes.
- Resende, Viviane. 2010. Between the European legacy and critical daring: epistemological reflections for critical discourse analysis. *Journal of Multicultural Discourses*, n. 5, v.3, p. 193-212.
- Rodrigues, Camila, Nascimento, Ana. 2020. Formas de letramentos e reexistência da cultura negra – relação dos orikis na Nigéria com os slams no Brasil. In: Souza, Ana Lúcia et al. (Orgs). *Rasuras epistêmicas das (est)éticas negras contemporâneas (203-212)*. Salvador: Edição Organismo e Grupo Rasuras.
- Santos, Karla. 2012. *A problemática da constituição da ofensa no ato de insultar: a injúria como prática linguística discriminatória no Brasil*. Tese de Doutorado. Campinas: Unicamp.
- Simas, Luiz, Rufino, Luiz. 2018. *A ciência encantada das macumbas*. Rio de Janeiro: Mórula.

Sousa, Francisco. 2021. *Violência linguística na mídia cearense: uma análise em pragmática cultural do caso Dandara em Fortaleza-CE*. Tese de mestrado. Quixadá: UECE.

Souza, Ana Lúcia. 2011. *Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: Hip-Hop*. São Paulo: Parábola Editorial.

Walsh, Catherine. 2013. *Pedagogias decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re) existir e (re) vivir*. Quito: Catherine Walsh Editora.

Ce texte a été
traduit du
portugais du
Brésil par
Nina Rioult.

Marco Antonio Lima do BONFIM

Professeur associé à l'Université Fédérale du Pernambouc (UFPE) au Département de Lettres et professeur permanent du Programme d'études supérieures en Lettres (PPGL-UFPE). Dirige le Groupe de recherche Langues et études afro-latino-américaines (LEAFRO/UFPE/CNPq) et coordonne le Centre d'études afro-brésiliennes (NEAB) de l'UFPE. Enseignant invité du Certificat en études afro-latino-américaines de l'Institut de recherche afro-latino-américain (ALARI) de Harvard (2020-2023). Membre de l'Association brésilienne des

Pratiques de réexistences noires au Brésil : une analyse
discursive critique afro-diasporique

chercheurs noirs (ABPN) et de l'Association brésilienne de
linguistique (ABRALIN), où il préside la Commission
diversité, inclusion et égalité.

Courriel : marco.bonfim@ufpe.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=1689](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1689)

Pour citer cet article : BONFIM, Marco Antonio Lima do.
2025. Pratiques de réexistences noires au Brésil : une
analyse discursive critique afro-diasporique. *Magana*.
L'analyse du discours dans tous ses sens, 2(1), 117-167.
DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.5

Verbétisation et désignations dans le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*

VANISE MEDEIROS

Résumé :

Cet article porte sur les notices issues du *Dictionnaire des Favelas Marielle Franco*, et s'attache plus précisément au processus de désignation des sujets au sein de cet instrument linguistique. Il s'agit d'un travail en histoire matérialiste des idées linguistiques, c'est-à-dire dans le champ du discours. Pour l'analyse proposée, je prends en compte les notions de savoirs subalternes développée par Patricia Hill Collins ainsi que celle de *verbetização* (« mise en entrée ») que j'ai moi-même élaborée. Le contexte de la discussion s'inscrit dans les études sur les processus de dictionnarisation dans notre contemporanéité. En guise de conclusion, je mobilise la notion de décolonisation

linguistique pour montrer que nous vivons un autre moment de décolonisation : celui où des positions discursives jusqu'alors réduites au silence prennent la parole et construisent des instruments linguistiques.

Mots-clés : analyse du discours, décolonisation linguistique, dictionnaires, idées linguistiques, mise en entrée, savoirs assujettis

Abstract :

Verbetization And Designations In The Marielle Franco Slums Dictionary

This article focuses on the entries from Marielle Franco's Dictionary of Favelas, and focuses more specifically on the process of naming subjects within this linguistic instrument. It is a work in the materialist history of linguistic ideas, that is, a the field of discourse. For the proposed analysis, I take into account the notions of subaltern knowledge developed by Patricia Hill Collins as well as that of *verbetização* ("putting into entry") that I myself developed. The context of the discussion is part of studies on the processes of dictionnization in our contemporaneity. By way of conclusion, I mobilize the notion of linguistic decolonization to show that we are living another moment of decolonization: one where discursive positions hitherto silenced are speaking out and constructing linguistic instruments.

Keywords : dictionaries, discourse analysis, linguistic decolonization, linguistic ideas, subjugated knowledge, verbetization

Résumé (Portugais du Brésil) :

Verbetização e designações no *Dicionário de favelas*
Marielle Franco

O objeto deste artigo são verbetes do *Dicionário de Favelas Marielle Franco*, mais especificamente me ateno ao processo de designação de sujeitas/os neste instrumento linguístico. Trata-se de um trabalho em História das ideias linguísticas materialista, isto é, um campo de base discursiva. Para o estudo em foco, considero as noções de saberes subjugados de Patricia Hill Collins e de *verbetização* que venho desenvolvendo. O contexto da discussão diz respeito a estudos sobre os processos de dicionarização em nossa contemporaneidade. Como conclusão, recupero a noção de descolonização linguística proposta por Eni Orlandi para mostrar que estamos em momento outro de descolonização, qual seja, aquele em que posições discursivas silenciadas tomam a palavra e constroem instrumentos linguísticos.

Mots-clés (Portugais du Brésil) : análise de discurso, descolonização linguística, dicionários, ideias linguísticas, saberes subjugados, verbetização

Historique de l'article

Date de réception : 3 novembre 2024

Date d'acceptation : 21 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

*Dans la perspective que je considère, [les instruments linguistiques] sont donc des objets linguistiques historiques qui donnent forme aux relations sociales. Ils façonnent la relation du sujet avec les autres sujets et avec la formation sociale, signifiant ainsi ces relations sociales (Orlandi, 2002, p. 163).
Malheur à celui qui rompt ce pacte du silence bavard : il risque de devenir ipso-facto un spectre visible de l'adversité (Pêcheux, 1990, p. 15).*

Un commencement

Un retour vers André Collinot et Francine Mazière (1997) n'est jamais de trop, notamment lorsqu'ils signalent dans leur livre qu'ils considèrent le dictionnaire comme un discours. Dans la même veine théorique de base discursive, José Horta Nunes proposera la notion de « dictionnarisation » :

Nous appelons *dictionnarisation* le processus historique et discursif de constitution des dictionnaires. Pour comprendre l'histoire du dictionnaire, nous considérons qu'il est nécessaire de prendre en compte ses techniques de base d'élaboration, de sorte qu'une simple liste de mots est vue comme conditionnant ce qui deviendra plus tard un dictionnaire (Nunes, 2006, p. 45, italique de l'auteur)

C'est en suivant ces traces théoriques et leur impact sur la lecture des instruments linguistiques que nous proposons dans cet article une réflexion sur la notion de « mise en entrée » ou « verbétisation » (*verbetização*), un processus qui transforme des signifiants¹ sélectionnés comme items lexicaux en entrées d'instruments linguistiques au sein d'une formation sociale. Un tel processus est une pratique sociale, historique et idéologique. Dans le sillage de Monica Zoppi Fontana et Josefina Ferrari (2017), Mariana Cestari (2017) et Rogério Modesto (2021), nous considérons qu'il s'agit d'une pratique genrée et racialisée, qui invite à l'écoute sociale, dans la lignée de Michel Pêcheux (2011).

Les réflexions que nous développons ici s'inscrivent dans le champ de l'histoire matérialiste des idées linguistiques, un domaine de base discursive. Pour situer ce domaine, il est nécessaire de se référer à Sylvain Auroux (1992) et Eni Orlandi (2001)², un auteur et une autrice dont

1. Dans l'ensemble de son article, l'autrice emploie ce terme en référence à son usage en psychanalyse lacanienne (N. de la R.)
2. Seuls deux textes sont mentionnés, malgré les nombreux autres d'Auroux, d'Orlandi et d'autres écrits d'autres penseurs et penseuses du domaine de l'histoire des idées linguistiques en France et au Brésil.

la rencontre a abouti à cette composition théorique. Cet article s'appuie également sur des études comme celles, parmi d'autres, de Patricia Hill Collins (2019), Achille Mbembe (2018) et Lélia Gonzalez (2020), qui permettent une réflexion sur les pratiques sociales traversées par les mémoires colonialistes au Brésil. Cela étant dit, cet article a pour objet d'étude le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*, plateforme collaborative en ligne lancée en avril 2019 qui réunit des activistes, des collectifs des favelas et des universitaires (www.wikifavelas.com.br) afin de permettre une meilleure connaissance de la question des favelas, et analyse des entrées qui touchent à la désignation des habitants des périphéries urbaines. Nous souhaitons donc contribuer aux réflexions qui puissent faire avancer les études sur la décolonisation linguistique.

Réflexions autour de la mise en entrée (*verbetização*)

Dans le cadre d'une approche discursive, un des aspects importants du traitement analytique réside autant dans ce que la lecture de son objet ramène à la théorie que dans ce que la lecture théorique permet d'observer en lui. Notre réflexion sur le processus de mise en entrée résulte d'un ancrage dans l'histoire des idées linguistiques, et dans les

liens qu'elle a tissés avec l'analyse matérialiste des discours au Brésil, c'est-à-dire d'une attache à ses concepts et à ses pratiques analytiques. Notre réflexion est également le produit d'allées et venues vers l'objet³, lectures qui font bouger le champ théorique. Dans cette optique, il est intéressant d'analyser ce qui compose une entrée. Nunes signalait déjà que « [...] la configuration interne des entrées produit du discours » (2006, p. 34). J'ajoute que ces sélections de signifiants qui se constituent comme entrées sont également des discours. Les deux produisent des effets de sens. Sélectionner une entrée est un geste social, historique et idéologique : on ne sélectionne pas n'importe quel signifiant pour figurer dans les instruments linguistiques. Il y a une historicité de ce qu'on (peut) sélectionne(r) ou non. Il y a des interdictions et des effacements dans un tel geste. Une entrée instaure un lieu de dire à son sujet, ou plutôt, elle demande des direx qui reviennent vers elle. Une entrée ne se sépare pas de l'espace lacunaire qui s'ouvre à partir d'elle et se tourne vers elle, espace de la glose, du commentaire qui fonctionne comme définition. À propos de la définition, il faut rappeler, suivant les traces de Nunes (2024), qu'elle n'est pas sans « positionnement de production de connaissance » (p. 158). Il en va de même pour la production et/ou la sélection

3. Dans le cadre de mes travaux, il faut prendre en compte mes lectures du Dictionnaire des favelas Marielle Franco ainsi que mes lectures de notes de bas de page, de glossaires et vocabulaires brésiliens des XIXe et XXIe siècles qui permettent d'observer le processus d'instauration des entrées de dictionnaire.

d'exemples dans les instruments linguistiques. C'est en prenant en compte de telles relations que l'on peut penser au processus de mise en entrée dans le champ discursif matérialiste. En d'autres termes, je considère que le processus de sélection et de configuration de signifiants dans les dictionnaires ne se fait pas sans prise de position dans la production des connaissances qui inscrivent ou taisent les savoirs dans les formations sociales. Pour exposer une telle notion, je ferai appel aux études de Jonathan Moura (2018; 2020), qui se situent dans le champ discursif.

Dans sa thèse sur le dictionnaire *Aurélia*⁴, Moura (2018) établit une distinction entre les termes *dictionnariser* et *mettre en entrée* (*verbetizar*). Le premier est « légitimé par un lexicographe » et « endossé par une institution » (p. 153). Le deuxième provient d'espaces non institutionnalisés et non autorisés par la tradition lexicographique. Dans un texte postérieur, Moura (2020) élargit la notion de manière à inclure des situations de paroles, comme la salle de cours ou les conversations où sont produites des définitions, et précise que « c'est dans la langue courante que naît la mise en entrée, que ce soit dans l'oralité, dans l'écrit ou dans le numérique » (Moura, 2020, p. 125-126). La mise en entrée et la dictionnarisation sont donc des pratiques aux statuts différenciés, selon les lieux où elles se produisent : « La mise en entrée se produit de manière fluide, en valorisant la

4. N.T. : Le nom *Aurélia* fait référence au dictionnaire *Aurégio*, un dictionnaire de langue portugaise publié et amplement utilisé au Brésil. Le remplacement de la lettre finale « o », marque du masculin, par « a », marque du féminin, indique une féminisation en portugais.

langue courante, alors que la dictionnarisation se situe dans des rituels institutionnels qui valident certains vocables comme faisant officiellement partie de la langue » (Moura, 2020, p. 127). Cela touche donc à la légitimation ou non de vocables ou d'expressions. Ses réflexions éclairent sans aucun doute le processus de mise en entrée en tant que pratique sociale du quotidien : de l'oralité, de l'écrit et du numérique. En ce sens, je rappelle ici que la sélection de signifiants comme signes autonymiques et leur définition sont des pratiques courantes, qui s'exercent également à partir d'un imaginaire du dictionnaire. Il importe aussi de souligner que le dictionnaire *Aurélia* s'organise comme un instrument linguistique et, je dirais, comme un instrument de lutte LGBTQIAP+⁵. Produire un dictionnaire comme *Aurélia*, c'est tracer un lieu dans la langue qui se met en scène en tant qu'instrument linguistique, tout comme le fait l'objet que j'étudie : le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*. Le dictionnaire *Aurélia* est un instrument de lutte dans lequel s'inscrit la problématique tendue du genre, marquée par les censures et les mises sous silence (im)posées par la société. Même s'il n'est pas un instrument de référence comme le dictionnaire *Houaiss*, il s'agit d'un lieu de « stabilisation des sens », comme l'indique Nunes (2013, p. 163)⁶, un espace qui jette une lumière sur une

5. LGBTQIAP+ : sigle désignant les personnes qui se situent hors des normes traditionnelles de genre et de sexualité : Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais, le "+" représentant d'autres identités.

6. Cette référence à Nunes se trouve dans Moura (2020).

réflexion importante pour l'analyse de notre matériau, c'est-à-dire la distinction entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent (cf. Medeiros, 2024⁷).

Pour situer une telle distinction, il est nécessaire de reprendre la notion de savoirs assujettis proposées par Patricia Hill Collins (2009), qui critique la notion chez Foucault. Collins soutient que la pensée féministe noire ne constitue pas un « savoir naïf », mais des savoirs tenus pour naïfs « par ceux qui contrôlent les processus de validation du savoir » (Collins, 2009, p. 42). Les savoirs assujettis sont donc ceux sans légitimation dans la société. Partant de ses travaux, je propose une différenciation entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent. Malgré la ligne subtile qui les sépare, je comprends, dans la lignée de Collins, par savoirs assujettis des processus de mise sous silence des savoirs de l'autre. Les savoirs assujettis tiennent de la disqualification épistémique de l'autre. Quant aux savoirs qui assujettissent, je me réfère aux savoirs qui ne sont pas tus, qui, au contraire, circulent dans notre société et fonctionnent de façon à assujettir l'autre. Les deux donnent corps à des pratiques nécropolitiques (Mbembe, 2018) et disqualifient l'autre : avec le premier, on met en jeu le savoir de l'autre, avec le deuxième, on disqualifie l'autre indépendamment de son savoir. Une telle distinction trouve son origine dans la lecture des entrées du dictionnaire *Marielle Franco*. Je reviendrai plus tard sur ces notions.

7. Fruit d'un travail présenté au IVe GAL (2024) et transformé en article, sous presse.

C'est à partir de ces espaces d'instrumentation linguistique, qui ne s'inscrivent pas comme des instruments de référence, qu'a été proposée la notion de mise en entrée⁸. Pour résumer, en ce qui concerne cette notion, Moura a contribué à l'observation du geste dictionnaire dans plusieurs pratiques du quotidien, mais il s'agit toutefois d'une notion distincte de celle que je développe. Je crois que les deux contribuent à une réflexion portant sur la production de connaissances.

La notion de mise en entrée que je propose trouve son origine dans mes lectures du *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*. J'y ai rencontré des entrées comme *élément suspect* (*elemento suspeito*) (Medeiros, 2024a), que j'ai cherchées dans le grand dictionnaire de langue portugaise, le *Houaiss*. On y trouve seulement l'entrée *élément* et ses diverses acceptions ne renvoient pas à quelque chose d'aussi connu dans la violence quotidienne brésilienne, qui entraîne le décès d'« éléments suspects ». Nunes (2006) interroge la manière dont les dictionnaires produisent des discours. Partant de sa pensée et ce que j'ai pu lire dans le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*, je me suis demandé si le geste de sélectionner des entrées était aussi discours. Un dictionnaire est toujours incomplet, un non-tout, malgré l'illusion que, dans un grand dictionnaire de langue, un tout de la langue y serait présenté. En somme, le fait de figurer ou non dans les instruments linguistiques de référence est

8. Medeiros (2024a, 2024b).

discours. La sélection est discours : on met en lumière certains mots, certains syntagmes; on en tait d'autres. La mise en entrée est pratique politique. Ou encore, suivant Eduardo Guimarães (2002) lorsqu'il nous parle de la notion du politique « comme une chose qui est propre à la dimension qui affecte matériellement le langage » (*idem*, p. 15), je comprends la mise en entrée comme le produit de la division des sens qui s'inscrit dans la langue, ce qui aboutit à la formulation : inscription de mots, de syntagmes, d'expressions et même d'énoncés comme entrées dans des instruments linguistiques. Cette réflexion découle du fait que tout ce qui se dit ou ce qui s'entend n'est pas susceptible de devenir une entrée dans des instruments linguistiques. Autrement dit, la langue dépasse tout dictionnaire ou tout processus de dictionnarisation⁹ (Medeiros, 2024a).

La mise en entrée renvoie donc au fait d'opérer une sélection, dans la chaîne signifiante, qui devient entrée dans les instruments linguistiques. Un processus ayant une historicité et sujet à des injonctions coercitives sur les formes de sélection. Les interrogations qui concernent l'instrument linguistique en question sont : dans quelle mesure l'historicité de cette forme n'aboutit-elle pas à un processus qui empêcherait l'appréhension d'autres signifiants? Dans quelle mesure le principe d'économie en

9. Définition présentée au CELSUL, en 2022, et publiée (Medeiros, 2024a).

jeu dans la délimitation du syntagme ne fonctionne-t-elle pas de façon à empêcher les entrées dans les dictionnaires et ainsi à empêcher les sens?

En allant plus loin, le processus de mise en entrée est ici compris comme étant soumis à des injonctions idéologiques qui permettent ou non qu'une sélection ou une autre puisse constituer une entrée de dictionnaire. En étant sujette à des conditions de production qui rendent possibles certaines formes et en excluent d'autres des instruments linguistiques. Cela suppose que les sélections de signifiants qui font leur entrée dans les dictionnaires ne sont pas exemptes de positions discursives qui rendent (im)possibles leur entrée. Cela concerne aussi le processus qui institue une chaîne signifiante comme unité¹⁰ dans un instrument linguistique, qu'il s'agisse d'un instrument de référence ou d'un instrument alternatif. Alexandre Soares (2024) distingue la presse traditionnelle de la presse alternative, affirmant que cette dernière « accueille d'autres types de rapports à l'idéologie dominante » (Soares, 2024). Dans cette ligne, je propose de considérer que le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco* est un instrument linguistique alternatif. Je considère également qu'il y a dans la mise en entrée un problème de partage du sensible. Pour Jacques Rancière le « partage du sensible » est « ce système d'évidences sensibles qui donne à voir en même temps

10. Concernant l'unité linguistique, Carolina Rodriguez-Alcalá évoque l'unité d'une pratique empirique grammaticale (conversation privée, 2024).

l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partage et des parts exclusives » (Rancière, 2000, p. 12).

Dans ce livre, Rancière (2000) continue sa réflexion en évoquant ce que serait le citoyen : « Le citoyen, dit Aristote, est celui qui *a part* au fait de gouverner et d'être gouverné » (p. 12, italique de l'auteur). Et il nous avertit avec une adversative : « Mais une autre forme de partage précède cet avoir part : celui qui détermine ceux qui y ont part. L'animal parlant, dit Aristote, est un animal politique. Mais l'esclave, s'il comprend le langage, ne le "possède" pas. » (p. 12-13, guillemets de l'auteur) La notion de partage du sensible nous fait comprendre qu'un commun instaure des espaces de gouvernance et de gouvernés. Ceux qui ont été précédemment exclus, ceux qui ne possèdent pas de « langue », n'ont pas part à ces espaces. Le partage du sensible, écrit encore Rancière, « fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu'il fait, du temps et de l'espace dans lesquels cette activité s'exerce » (p. 13), « définit ainsi des compétences ou des incompétences au commun » et « définit le fait d'être ou non visible dans un espace commun, doué d'une parole commune, etc. » (p. 13). Suivant Rancière, j'estime qu'on peut comprendre un dictionnaire de référence tel que le *Houaiss* comme un objet qui active un registre d'instauration du commun, du visible et de l'invisible, des espaces où l'on gouverne et où

l'on est gouverné. Suivant cette logique, je comprends la mise en entrée comme le fruit d'une division que Rancière signale à partir du commun. Un commun qui assourdit ou non les instruments linguistiques, un commun que d'autres instruments, fruits d'un engagement et/ou de production de/dans des espaces¹¹ périphériques par des personnes y habitant, des « individus périphériques », peuvent ou non (d)énoncer et éclairer. La notion d'« individus périphériques » (*sujeitas e sujeitos periféricos*) nous vient de Tiaraju (2022). Il s'agit d'une notion ancrée dans les études de base matérialiste. Ces individus sont ici compris comme les « fruits d'une condition historique et des rapports sociaux qui les précèdent » (Tiaraju, 2022, p. 225).

11. La réflexion sur l'espace se retrouve chez Rancière (2000), mais il est également nécessaire de mentionner les textes de Rodriguez-Alcalá (2011, entre autres), où la question du sujet/espace est fondamental, comme dans la note 13 de l'article de Carolina Rodriguez-Alcalá et Helson Sobrinho (2023) : « En tant que geste épistémologique, le matérialisme interroge l'opposition positiviste classique sujet/objet (espace, monde). C'est pour cela que, dans une perspective discursive matérialiste, nous disons que sujets et espaces se constituent dans un même mouvement historique de sens, qu'il y a entre les sujets, le sens et l'espace une relation constitutive » (Rodriguez-Alcalá et Sobrinho, 2023, p. 71).

Un instrument linguistique sur les réseaux : le *Dictionnaire Marielle Franco*

Le *Dictionnaire Marielle Franco* est un wiki au fonctionnement encyclopédique, dans la mesure où l'on y trouve des méta-savoirs, c'est-à-dire des savoirs qui ne se restreignent pas aux savoirs sur le langage (cf. Esteves, 2014, 2017). On y trouve aussi des savoirs métalinguistiques, ce qui le rapproche des dictionnaires. Intitulé *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*, cet instrument bénéficie du soutien institutionnel de la Fiocruz¹². Le nommer *dictionnaire*¹³ inscrit cet objet discursif dans une tradition dictionnaire. En allant plus loin, le nommer *dictionnaire* instaure un lieu du dire qui fonctionne comme représentation de la langue (sur la représentation de la langue, voir Collinot et Mazière, 1997, p. 16). On ne peut pas perdre de vue que le nom *dictionnaire* a une longue historicité de légitimation en tant que lieu de fabrique de la langue (Auroux, Mazière, 1996). En effet, le nom *dictionnaire* active la mémoire d'un espace en relief dans notre formation sociale en ce qui touche à la langue.

12. La Fiocruz (Fondation Oswaldo-Cruz) est une institution localisée à Rio de Janeiro, liée au gouvernement fédéral brésilien, qui soutient la recherche dans le domaine de la santé publique.

13. Dans *d'autres articles* (2024a, 2024b), j'ai analysé le terme *favela* et le nom *Marielle Franco*.

Le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco* a ses propres règles explicites sur sa plateforme. Concernant la mise en entrée, il existe une page spécifique intitulée « Définition et types d'entrées », sur laquelle apparaissent les onglets « Qu'est-ce qu'une entrée », « Types d'entrées », « Que doit-il y avoir dans une entrée? », « Axes d'analyse », « Autour des orientations éthiques » et également des liens dirigeant vers « Participer » et « Règles éditoriales ». En résumé, dans cet instrument, on comprend que les « entrées » « constituent des manifestations d'auteurs et autrices sur les favelas et les périphéries urbaines », comme on peut le voir ci-dessous.

Figure 1 : Capture d'écran de l'onglet « Définition et types d'entrées ».

Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Wikifavelas:Defini%C3%A7%C3%A3o_e_tipos_de_verbetes. (15 août 2024)

Comme nous pouvons le lire ci-dessus, les règles indiquent dans « Que doit-il y avoir dans une entrée? » qu'il est nécessaire d'indiquer l'auteur·trice. Cette indication est fondamentale et nous pouvons lire en dessous du titre « Définition et types d'entrées » : « Auteur : équipe du *Dictionnaire des favelas Marielle Franco* ». Les noms des membres de l'équipe apparaissent sur la page consacrée à l'équipe. Il s'agit d'un instrument dont les entrées fonctionnent sur le registre de la responsabilité. Dans les entrées, la ou les signature(s) renvoie(nt) au(x) auteur(s) ou autrice(s) qui prennent la responsabilité du dire. La définition de l'entrée ci-dessus précise les espaces vers lesquels se tourne ce dictionnaire : les favelas et les périphéries urbaines. Les espaces urbains à la marge des centres urbains. Les marges spatiales et sociales souvent internes aux quartiers, comme c'est le cas des favelas de Rio de Janeiro.

Dans un autre travail, j'ai mené une réflexion autour de la position du lexicographe (cf. Medeiros, sous presse). Ici, je dirai que le *Dictionnaire Marielle Franco* assume un rôle de lexicographe inscrit dans d'autres espaces sociaux, c'est-à-dire venant d'espaces sociaux périphériques, une position qui s'exprime également par les sélections devenues entrées. L'analyse des entrées que je propose dans cet article fait suite aux études que j'ai réalisées sur la désignation des individus dans cet instrument linguistique. Avant de continuer, il est nécessaire d'exposer ce qu'on entend par

« désignation » dans le domaine où se situent les réflexions de cet article. Dans le sillage de Verli Petri (2008), la désignation est comprise comme

[...] un mot, un terme ou une expression qui produit l'effet de nommer, indiquer, qualifier quelque chose ou quelqu'un (Guimarães, 1995; 2001). [...] *nous voyons l'acte de désigner comme une forme synonymique de l'acte de nommer, considérant que cet acte a aussi pour propriété de formaliser l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, y compris juridiquement, ce qui permet de déclencher un processus de désidentification et, par conséquent, de différenciation* (Petri, 2008, p. 232, italique de l'autrice).

Les désignations (d)énoncent les rapports de force qui s'inscrivent dans l'acte de nommer. Elles construisent des référents, compris discursivement comme des constructions symboliques qui produisent des sens. Elles agissent sur les processus de subjectivation des individus et, en ce sens, produisent des identifications, contre-identifications et désidentifications. Soulignons que les désignations ici prises en compte ne concernent pas un registre plus ou moins soutenu, mais la mise sous silence de certaines entrées dans les dictionnaires de référence, comme c'est le cas du Houaiss. Par exemple, des entrées comme *élément suspect*, *impliqué (envolvido)*, *disparition forcée (desaparecimento forçado)* et *survivant de prison (sobrevivente de cárcere)* sont des signifiants qui se réfèrent aux personnes vivant dans des périphéries urbaines dans des conditions de violence, exercée par des forces qui

incluent celles de l'État. Ce sont des signifiants qui renvoient, comme le montre par exemple l'Observatoire national de la sécurité¹⁴, aux corps de personnes jeunes et noires. Ce sont des signifiants qui énoncent le racisme structurant de la société (Mbembe, 2018). Dans d'autres travaux, j'ai travaillé sur deux d'entre eux : *élément suspect* (Medeiros, 2024a) et *impliqué* (Medeiros, 2024b). Dans cet article, qui propose d'étoffer la notion de mise en entrée et de réfléchir au rôle du lexicographe en lien avec la notion de prise de parole, je me penche sur *survivant de prison* et *disparition forcée*. Ce sont, de nouveau, des entrées qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires de référence brésiliens, comme le *Houaiss*.

Dans le *Houaiss*, nous trouvons les entrées *survivant* et *prison*. Le premier nous propose la définition « ce qui ou celui qui survit ou a survécu » et ne fait pas allusion aux individus en question ici. La deuxième entrée se limite aux lieux. Une observation : nous ne traiterons pas ici des questions sur l'inclusion de syntagmes dans les dictionnaires de référence. Le cœur de ce travail porte sur l'apparition de syntagmes qui se rapportent à la dénomination/désignation d'individus dans le *Marielle Franco*. L'entrée *survivant de prison* est composée de trois

14. Disponible sur : <https://observatoriodefavelas.org.br/caminhos-para-reducao-da-violencia-letal-contrajovens-no-brasil/>; On trouve ces informations dans l'Atlas de la violence et elles circulent au Sénat. Disponible sur : <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2024/06/24/pessoas-negras-sao-maioria-das-vitimas-de-homicidio-revela-atlas-da-violencia>. Accès le 29 août 2024.

parties : la première, où se trouve la définition signée; la deuxième, nommée « concept »; la troisième, intitulée « voir aussi », qui comporte des liens vers deux textes.

Figure 2 : Capture d'écran de l'onglet présentant l'entrée « survivant de prison ».

Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Sobrevivente_do_c%C3%A1rcere. (août 2024)

La définition – « “survivant de prison” est une expression utilisée en référence à une personne sortie du système carcéral brésilien » – signale qu’il s’agit d’une expression, une manière de se référer à « une personne sortie du système carcéral ». C’est dans ce qui est indiqué comme « concept » que nous trouvons les trois désignations concurrentes : « Il est fréquent d’utiliser les termes “ex-prisonnier”, “ex-détenu” et/ou “sorti du système” en référence aux personnes ayant purgé une peine judiciaire dans le système carcéral au Brésil. [...] » (le texte contient des guillemets et des hyperliens vers la plateforme).

Dans « Concepts » apparaissent trois dénominations présentées comme courantes : *ex-prisonnier*, *ex-détenu* et/ou *sorti du système*. Les deux premières, non verbales, indiquent un lieu (la prison) et une action (détenir). En revanche, la troisième – *sorti du système* – instaure une lacune – quel système? – à laquelle on répond par la définition : *carcéral*. Dans « Concepts » on trouve donc deux positions discursives : celle de l'autre, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas dans cette situation, à savoir : « Il est fréquent d'utiliser les termes "ex-prisonnier", "ex-détenu" et/ou "sorti du système" en référence aux personnes ayant purgé une peine judiciaire dans le système carcéral au Brésil [...] ». Et celle introduite par une adversative (« mais »), qui signale la position d'un individu ayant déjà vécu en prison et en étant sorti : « Mais, du point de vue des personnes ayant déjà vécu en régime de privation de liberté, l'expression "survivant de prison" peut être plus appropriée pour définir leur histoire ». Dans l'une, on parle de la prison, de la détention et du système. Dans l'autre, on parle de la survie dans des endroits où les droits fondamentaux de la Constitution ne sont pas assurés. On parle d'un endroit d'absence de droits, d'absence de citoyenneté.

Dans « Voir aussi », il y a également un mécanisme qui fonctionne comme une forme de renvoi (autour du renvoi, cf. Petri et Pengo, 2022) dans ce cas vers deux textes qui touchent aux questions particulièrement problématiques au Brésil que sont la reconnaissance faciale dans

l'emprisonnement des corps et le processus de désincarcération à partir d'un mouvement social. En somme, l'entrée *survivant de prison* reprend des désignations courantes de notre quotidien et, avec elles, énonce des formes de vie sans espace dans la société.

Disparition forcée ne touche pas exactement à la désignation d'individus, mais se réfère au processus de disparition d'individus. Elle touche des individus qui dénoncent les pratiques nécropolitiques sur les corps périphériques.

Figure 3 : Capture d'écran de l'onglet présentant l'entrée « disparition forcée »

Source : https://wikifavelas.com.br/index.php/Desaparecimento_for%C3%A7ado. (août 2024)

Cette expression circule dans différents médias et se trouve sur Wikipédia¹⁵, où nous lisons que « selon la législation internationale des droits humains, la “disparition forcée” est une forme d’arbitraire étatique » et, entre autres considérations, qu’« il s’agit d’une pratique sanctionnée par le droit international en tant que crime contre l’humanité et [qu’il] est considéré comme une des plus graves violations des droits humains ». Un crime, ajoutons, qui n’est pas sujet à la prescription. Dans ce même instrument, nous trouvons que, « en général, les disparitions forcées sont utilisées comme moyens de répression d’État contre des opposants politiques, contre des criminels supposés ou même contre des personnes qui dérangent le groupe au pouvoir ». On trouve également des références à des études et actes nationaux et internationaux relatifs à cette pratique.

Dans le *Dictionnaire Marielle Franco*, nous trouvons un autre format pour cette entrée. Pas une entrée qui présente une définition, comme nous l’avons vu pour *survivant de prison*, mais l’énonciation d’un projet d’entrée – « L’entrée vise à [...] » – qui se décline en deux points. Dans le premier, on propose de « présenter une définition de “disparition forcée” selon le droit international ». Dans le deuxième, on annonce qu’on entend discuter « la relation entre la pratique de la disparition forcée dans les favelas et les dynamiques

15. Disponible sur : https://pt.wikipedia.org/wiki/Desaparecimento_for%C3%A7ado. Accès : 15 août 2024. N.T. : l’article existe aussi en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Disparition_forc%C3%A9e. Accès le 4 avril 2025.

criminelles qui exercent ces actions en mettant en évidence trois points ». Le premier point implique les marqueurs sociaux de genre, de race, de classe et de territoire pour la pratique de la disparition forcée. Le deuxième point met en évidence l'« expérience politique des habitants des favelas » face à la pratique de la disparition de leur enfant. Le troisième point met en scène des groupes portant ces pratiques, à savoir, la police, les vendeurs de drogues et la « milice »¹⁶. En bref, dans le *Dictionnaire des favelas*, *disparition forcée* met en scène le territoire de la favela, indique qui pourrait être *porté disparu de force* et les « conditions de vulnérabilité – habiter une favela, être jeune, être noir, “être impliqué”, être endetté ou se trouver au milieu des disputes d'intérêt de ces acteurs » (les guillemets sur « être impliqué » correspondent à l'entrée dans le dictionnaire) et, enfin, signale que la disparition forcée « peut être comprise comme une autre des modalités d'extermination qui comprennent également la prison et les actes de résistance, tournée vers la gestion des “ennemis” des “dangereux”, des indésirables de la ville ». En résumé, *disparition forcée* opère dans la même classe d'entrée que *élément suspect*, *impliqué*, *survivant de prison*, en ce qu'elles

16. Milice se trouve entre guillemets. Dans l'entrée milice, nous avons « organisations paramilitaires qui impliquent directement des agents liés à l'État », « groupes d'extermination », « partie intégrante des machines politiques agissant sur de vastes zones des grandes villes et métropoles », qui agissent de concertation avec les trafiquants de drogue, et « groupes criminels formés et dirigés par des agents de sécurité de l'État ». Disponible sur : <https://wikifavelas.com.br/index.php/Mil%C3%ADcia>. Accès : 18 septembre 2024.

permettent les mêmes paraphrases qui enlèvent aux individus leur condition de citoyen-ne. Dit d'une autre manière, ce sont des entrées qui portent sur la dénomination des individus susceptibles d'être la cible de balles, d'exécution, d'extermination. Ce sont des corps périphériques. Ce sont, surtout, des corps de jeunes Noirs.

Forcée, dans l'entrée *disparition forcée*, instaure des lacunes qui posent des questions criantes – forcée par qui? forcée pourquoi? – qui nous parlent de l'omission des auteurs et de la mise sous silence de ce qui motive la pratique de la disparition forcée. *Forcée* nous hurle le non-dit, connu, de ceux qui peuvent être portés disparus et des raisons de telles pratiques. C'est une désignation qui a une longue historicité dans notre formation sociale. Le livre *Disparition forcée*, débute ainsi son introduction :

La Baixada Fluminense¹⁷, depuis sa phase coloniale, a toujours cohabité avec les assassinats et les occultations de cadavres. Il en a été ainsi avec les Jacutingas et les Traitapongas, avec les groupes indigènes décimés par les grands propriétaires de plantations à travers leur bras armé, avides de terres, de richesses et de potentiel productif, toujours protégés par la couronne (Souza et Ribeiro, 2021). [...] Quand ces personnes noires ont été expulsées, sans qualification et propriété sur le marché du travail capitaliste non esclavagiste, elles ont été la cible de disparitions orchestrées par les détenteurs du pouvoir, qui voyaient dans cette stratégie une possibilité de réduire d'éventuels dommages économiques, juridiques et sociaux (Araújo, Alves, Pinto, 2023, p. 11).

17. N.T. : la Baixada Fluminense est une vaste zone géographique qui se trouve à la périphérie de la ville de Rio de Janeiro.

Ce livre est le résultat d'un projet sur les corps disparus, « inséputables », tel que qualifiés dans un des chapitres. *Disparition forcée*, dénomination qui circule dans notre société, est la typification d'un crime. Tout comme *élément suspect*, on sait qui sont les corps qui disparaissent sans même avoir le droit à un enterrement. Ils sont déjà connus et un dictionnaire des favelas, comme le *Dictionnaire Marielle Franco*, jette la lumière sur eux, dans ses entrées, et les retire du silence sur lequel reposent les pratiques d'élimination de l'autre.

Pour une continuité

Retournant à la distinction entre savoirs assujettis et savoirs qui assujettissent, nous dirons que dans *survivant de prison*, on trouve un signifiant portant des savoirs qui assujettissent les individus des périphéries¹⁸. *Disparition forcée* touche aussi les individus des périphéries, mais de manière différente. *Disparition forcée* désigne une pratique/un processus d'extermination et, en ce sens, il touche des corps disparus. En d'autres mots, en nommant une pratique, un processus consistant à faire disparaître des personnes, il fonctionne comme un acte de désignation des corps

18. Dans cette catégorie sont également incluses les entrées déjà analysées : élément suspect, impliqué (Medeiros, 2024a, 2024b).

disparus qui les réduit au silence, étant « porté disparu ». *Survivant de prison* et *disparition forcée* sont des signifiants tus dans les instruments linguistiques de référence pour parler de la langue, et avec elle, parler des individus. Ce sont des désignations qui n'apparaissent pas dans un grand dictionnaire de référence comme le *Houaiss*, bien qu'ils soient courants dans notre société.

Le processus de dictionnarisation consiste à rendre des entrées signifiantes en circulation. Nous savons cependant qu'un dictionnaire n'enregistre pas tout. Mais nous pouvons nous demander : quelles conséquences sociales amène le fait de ne pas tout enregistrer? Quels sont les effets des savoirs qui assujettissent sur la désignation des sujets? Quels sont les effets de la mise sous silence de tels signifiants sur notre formation sociale?

Enfin, cette réflexion donne suite à une autre notion qui nous vient d'Orlandi (2009) : la décolonisation linguistique. Cette notion renvoie à la question de l'auteur dans la production de discours sur la langue pour les Brésiliens, dans la production de grammaires « écrites par des Brésiliens pour des Brésiliens » (2009, p.175). Cela a représenté un processus important, qui a commencé au début du XIX^e siècle, face à la production de discours sur la langue portugaise au Portugal. Il me semble important de considérer que ce processus n'a pas été le geste de n'importe quels Brésiliens : il a été produit par une élite lettrée (cf. Medeiros, Bonfante et Esteves, 2023). En d'autres

mots, il s'agissait d'un projet de l'élite brésilienne visant à promouvoir un projet national d'identité et de langue, y compris pour faire face au colonisateur.

Nous sommes au XXI^e siècle. Les instruments linguistiques ne circulent pas seulement sur Internet, ils y sont produits. Nunes nous interroge dans un de ses textes : « Si les dictionnaires brésiliens du XX^e siècle consolident un imaginaire de la langue nationale, ne serait-il pas temps de nous tourner vers la réalité des villes, qui nous touche plus immédiatement dans notre quotidien? » (Nunes, 2001, p. 179). C'est bien à partir de ce constat que je me demande ce que permet un instrument comme le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*.

Le point important ici est que nous sommes à une époque différente, différente de celle vers laquelle l'autrice citée se tourne. Nous sommes à une époque où les positions discursives mises sous silence prennent la parole et élaborent des instruments linguistiques. Dans laquelle un supposé « silence bavard » insiste à se faire entendre et à se faire inscrire dans le dire sur la langue et sur les savoirs dans les instruments linguistiques. Je considère que l'instrument linguistique en question se situe dans un mouvement de reconnaissance de la puissance intellectuelle des individus des périphéries et de leurs espaces territoriaux. Ce mouvement passe par la dénonciation des actions subies par ces corps périphériques, par la désignation des individus et sa resignification, par la formulation de concepts, par la

langue. Un mouvement qui accueille la diversité et instaure d'autres dire sur les savoirs. Il s'agit donc de considérer, suivant Collinot et Mazière (1997), que les instruments linguistiques sont des instruments historiques, capables de ruptures et d'innovations. Instruments capables, je dirais, de revoir une historicité de la connaissance en y inscrivant d'autres formes de savoirs.

Références bibliographiques

- Araújo, Adriano, Alvez, José Cláudio Souza, Gomes, Jaqueline de Sousa, Pinto, Nalayne Mendonça (orgs.). 2023. *Desaparecimento forçado: vidas interrompidas na baixada fluminense*. RJ: Autografia.
- Auroux, Sylvain. 1992. *A revolução tecnológica da gramatização* (trad. Eni Orlandi). Campinas, São Paulo: Unicamp.
- Auroux, Sylvain, Mazière, Francine. 2006. Hyperlangues et fabriques de langues. *Histoire, Épistémologie, Langage*, 28.
- Authier, Jacqueline. 1995. *Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidence du dire*. Paris : Larousse.

- Baronas, Roberto. 1997 [1971]. *Análise do discurso: apontamentos para uma história da noção-conceito de formação discursiva*. São Carlos: Pedro & João.
- Cestari, Mariana J. 2017. Por uma tomada de posição feminista e antirracista na Análise de Discurso. In Zoppi Fontana, Mónica; Ferrari, Ana Josefina (org.). *Mulheres em discurso: identificação de gênero e práticas de resistência (183-203)*. Campinas : Pontes.
- Collinot, André, Mazière, Francine. 1997. *Un prêt à parler : le dictionnaire*. Paris, PUF.
- Collins, Patricia Hill. 2019. *Pensamento feminista negro* (trad. Jamile Pinheiro Dias). SP: Boitempo.
- Esteves, Phellipe Marcel. 2017. *Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do Brasil*. Niterói: EDUFF.
- Freitas, Ronaldo. 2020. *Instrumentação linguística em rede: análise discursiva de dicionários on-line*. Tese de doutorado, Niterói: UFF. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/23465>
- González, Lélia. 2020 [1979]. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In González, Lélia. *Por um feminismo afro-latino-americano*. Rio de Janeiro: Zahar, <https://app.uff.br/riuff/handle/1/23465>
- Guimarães, Eduardo. 1995. *Os limites do sentido*. Campinas: Pontes.

- Guimarães, Eduardo. 2001. Um mapa e suas ruas. In Orlandi, Eni Pulcinelli (org.). *Cidade atravessada: os sentidos públicos no espaço urbano* (95–100). Campinas: Pontes.
- Guimarães, Eduardo. 2002. *Semântica da enunciação*. Campinas: Pontes.
- Mbembe, Achille. 2018. *Necropolítica* (trad. Renata Santini). SP: n-1 edições.
- Medeiros, Vanise. 2024a. Instrumentos na rede: por uma ética do pertencimento. In Rasia, Gesualda; Negri, Lígia, Rodrigues, Patrícia (org.). *CELSUL 25 anos: práticas linguageiras e gramaticais* (323-338). Campinas, SP: Mercado de Letras.
- Medeiros, Vanise. 2024b. *Sentido literal é efeito de sentido: reflexões em torno da verbetização em instrumentos linguísticos contemporâneos*. In Mariani, Bethania, Rodrigues, Andréa, Dias, Juciele, Fragoso, Élcio. “A linguagem e seu funcionamento funcionamento” 40 anos... e mais (408-421). Rio de Janeiro: Edições Makunaima.
- Medeiros, Vanise. *Considerações acerca do conhecimento: saberes subjugados e saberes que subjugam* (sous presse).
- Medeiros, Vanise; Bonfante, Gleiton. Matheus; Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2023. Descolonização e decolonialidade: considerações sobre línguas no espaço brasileiro. *Todas as Letras – Revista de Língua e Literatura*, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 1-17, mai./ago 2023.

- Modesto, Rogério. 2021. Os discursos racializados. *Revista da Abralin*, v. 20, n. 2, p. 1-19.
- Moura, Jonathan Ribeiro Farias de. 2018. *Da sombra às cores: análise discursiva do Dicionário LGBTs Aurélia*. Tese de doutorado, UFRJ.
- Moura, Jonathan Ribeiro Farias de. 2020. A verbetização em redes sociais: o processo discursivo diferente da dicionarização. *Revista Policromias*, n. 2. <https://ppglinguistica.letras.ufrj.br/document/da-sombra-as-cores-analise-discursiva-do-dicionario-lgbts-aurelia/>
- Nunes, José Horta. 2001. Um espaço ético para pensar os instrumentos linguísticos: o caso do dicionário. In Orlandi, Eni (org.) *Política linguística no Brasil* (163-181). Campinas, SP: Pontes.
- Nunes, José. Horta. 2006. *Dicionários no Brasil: análise e história do século XVI ao século XIX*, Campinas: Pontes, SP: Fapesp, São José do Rio Preto, SP: Fapesp.
- Nunes, José. Horta. 2013. A invenção do dicionário brasileiro: transferência tecnológica, discurso literário e sociedade. *Revista de Historiografia Linguística* 2, p. 159-172.
- Nunes, José Horta. 2024. O Dicionário de Sinônimos de Antenor Nascentes: formatos discursivos de verbetes. In Pfeiffer, Claudia

- Castellanos, Costa, Thais, Medeiros, Vanise. *Para uma História das ideias linguísticas de Antenor Nascentes (149-163)*. São Carlos: Pedro& João.
- Orlandi, Eni (org.), 2001. *História das idéias políticas: construção do saber metalingüístico e constituição de língua nacional*. Campinas: Pontes, Cáceres: UNEMAT.
- Orlandi, Eni. 2002. *Língua e conhecimento linguístico: para uma História das Ideias no Brasil*. SP: Cortez.
- Orlandi, Eni. 2009. Processo de descolonização linguística e lusofonia. In Orlandi, Eni (org.). *Língua brasileira e outras histórias (171-180)*. Campinas: RG.
- Pêcheux, Michel. 1990 [1982]. Delimitações, inversões, deslocamentos (trad. José Horta Nunes). *Caderno de Estudos Linguísticos* 19, p. 7-24.
- Pêcheux, Michel (Texto assinado pelo pseudônimo Thomas Herbert). 2011 [1966]. Reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e, especialmente, da psicologia social (trad. Mariza Vieira da Silva, Laura Perrella Parisi). In Orlandi, Eni. *Análise de discurso: Michel Pêcheux. Textos selecionados (21-53)*. Campinas: Pontes.
- Petri, Verli. 2008. A produção de efeitos de sentidos nas relações entre língua e sujeito: um estudo discursivo da dicionarização do “gaúcho”. *Revista Letras*, v. 18, n. 2, p. 227-243.

- Petri, Verli, Pengo, Carla. 2021. A história das palavras “justiça” e “anistia” e seus respectivos funcionamentos no discurso político brasileiro do século XXI. *Caderno de Letras*, vol. 1, p. 441-460.
- Rancière, Jacques. 2020. *A partilha do sensível* (trad. Monica Costa Neto). São Paulo: editora 34 Letras, 2. ed.
- Rancière, Jacques. 2000. *Le partage du sensible. Esthétique et politique*. Paris : La Fabrique-éditions.
- Rodriguez-Alcalá, Carolina. 2011. *Discurso e Cidade: a linguagem e a construção da “evidência de mundo”*. In *Rodriguez, Eduardo, Santos, Gabriel Leopoldino, Castello Branco, Luiza Katia Andrade (orgs.). Análise de discurso no Brasil: pensando o impensado sempre (243-258)*. Campinas SP: Editora RG.
- Rodriguez-Alcalá, Carolina, Sobrinho, Helson Flávio da Silva. 2023. *Condições de produção do discurso: a relação entre a língua e sua exterioridade na dialética materialista*. In *Grigoletto, Evandra et alii. (org.). Trajetos de sujeitos e sentidos: discurso, história, revolução (57-90)*. Campinas: Pontes.
- Soares, Alexandre Ferrari. 2024 (no prelo). *A imprensa alternativa digital: sentidos e efeitos de independência (produção/manutenção da autoimagem)*. XI SEAD.
- Souza, Marlúcia Santos de, Ribeiro, Simone Orlandi. 2021. *Memórias Ancestrais no Norte e Oeste das Cercanias da Guanabara*. *Revista Pilares da História*, 20, n. 19, p. 37-45.

Tiaraju, Pablo D'Almeida. 2022. *A formação das sujeitas e dos sujeitos periféricos*. SP: Dandara.

Zoppi-Fontana, Monica, Ferrari, Ana Josefina. 2017. Apresentação. Uma análise discursiva das identificações de gênero. In Zoppi-Fontana, Monica, Ferrari, Ana Josefina (org.). *Mulheres em discurso: identificações de gênero e práticas de resistência*, Vol. 2 (7-20). Campinas: Pontes Editores.

Zoppi-Fontana, Monica, Fontana, Larissa Silva. 2023. Corpo, gênero e raça: reflexões sobre uma abordagem discursiva do corpo. In Ferreira, Maria Cristina Leandro, Vinhas, Luciana (orgs). *O corpo na Análise do Discurso: conceitos em movimento* (57-87). Campinas: Pontes.

Sitographie

Dicionário de Favelas Marielle Franco:
www.wikifavelas.com.br

Dicionário Houaiss: https://houaiss.uol.com.br/houaission/apps/uol_www/vopen/html/inicio.php//

Ce texte a été
traduit du
portugais du
Brésil par
Nina Rioult.

Vanise MEDEIROS

Maîtresse de conférences à l'UFF,
ayant réalisé un post-doctorat à
l'Université Sorbonne Nouvelle.
Boursière du CNPq et du
programme Cientista do Nosso

Estado (FAPERJ). Coordinatrice du groupe Archives de la Langue (GAL) et une des coordinatrices du laboratoire Archives du Sujet (LAS) de l'Université Fédérale Fluminense. Avec le groupe de recherche « Discursivité, langue et société » du CNPq, elle travaille dans le domaine de l'histoire des idées linguistiques et de l'analyse matérialiste du discours. Courriel : vanisegm@yahoo.com.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1691

Pour citer cet article : MEDEIROS, Vanise. 2025. Verbétisation et désignations dans le *Dictionnaire des favelas Marielle Franco*, *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 169-205. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.6

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'*Encyclopédie noire*

PHÉLIPPE MARCEL DA SILVA ESTEVES ET ROGÉRIO
MODESTO

Résumé :

Fondé sur l'analyse du discours matérialiste et l'histoire des idées linguistiques, cet article analyse comment l'*Enciclopédia negra* (2021) redéfinit l'intellectualité noire au Brésil, en la contrastant avec des ouvrages antérieurs comme le *Diccionario biobibliographico brasileiro* (1883-1902), qui invisibilisait la noirceur des sujets noirs producteurs de savoir. Alors que le DBB occultait la condition noire des figures éminentes ou subalternisait les sujets noirs participant à la production des connaissances

– en ne mettant en avant que des intellectuels blancs et européens (ainsi que leurs descendants) – l'*Enciclopédia negra* propose une récupération et une valorisation de plus de 550 personnalités noires, luttant ainsi supposément contre l'épistémicide. Cependant, en comparant les biographies de deux intellectuels noirs (Antenor Nascentes, dont le parcours est raconté sans insistance sur sa noirceur, et Hemetério dos Santos, dont le militantisme noir est central dans sa représentation), l'article constate que, malgré l'avancée que représente l'*Enciclopédia negra*, celle-ci perpétue des discours stéréotypés en ne soulignant pas les barrières structurelles du racisme. On conclut que, bien que l'œuvre constitue une étape majeure dans la visibilisation de l'intellectualité noire, des défis persistent dans la déconstruction des récits, suggérant la nécessité d'un « tournant afro » dans les études linguistiques et discursives.

Mots-clés : Discours, Enciclopédia negra, épistémicide, idées linguistiques, intellectualité noire, racisme

Abstract :

Ways Of Signifying Black Intellectuality In Encyclopedic Discourse: Studies On The *Black Encyclopedia* [*Enciclopédia Negra*]

Based on Materialist Discourse Analysis and the History of Linguistic Ideas, this article examines how *Enciclopédia negra* (2021) redefines Black intellectuality in Brazil,

contrasting it with earlier works such as *Diccionario biobibliográfico brasileiro* (1883-1902), which erased the Blackness of knowledge-producing subjects. While the DBB either concealed the racial identity of prominent Black figures or marginalized Black contributors to knowledge production – highlighting only white and European intellectuals (and their descendants) – *Enciclopédia negra* seeks to recover and celebrate over 550 Black personalities, thus ostensibly countering epistemicide. However, by comparing the biographies of two Black intellectuals (Antenor Nascentes, whose trajectory is narrated without emphasis on his Blackness, and Hemetério dos Santos, whose Black activism is central to his representation), the article finds that, despite the progress represented by *Enciclopédia negra*, it perpetuates stereotypical discourses by failing to highlight the structural barriers of racism. The conclusion is that, although the work marks a milestone in the visibility of Black intellectuality, challenges remain in deconstructing narratives, suggesting the need for an “Afro turn” in linguistic and discourse studies.

Keywords : Black intellectuality, Discourse, Enciclopédia negra, epistemicide, linguistic ideas, racism

Résumé (Portugais du Brésil) :

Formas de significar a intelectualidade negra no discurso enciclopédico: estudos sobre a *Enciclopédia Negra*

Baseado na Análise de Discurso materialista e na História das Ideias Linguísticas, o artigo analisa como a *Enciclopédia negra* (2021) ressignifica a intelectualidade negra no Brasil, contrastando-a com obras anteriores, como o *Diccionario biobibliographico brasileiro* (1883-1902), que invisibilizava a negritude de sujeitos negros produtores de conhecimento. Enquanto o DBB omitia a condição negra de sujeitos expoentes ou subalternizava sujeitos negros partícipes da produção de saberes, destacando apenas intelectuais brancos e europeus (bem como seus descendentes), a *Enciclopédia negra* se propõe a uma recuperação e valorização de mais de 550 personalidades negras, assim supostamente combatendo o epistemicídio. Entretanto, ao comparar as biografias de dois intelectuais negros (Antenor Nascentes, cuja trajetória é narrada sem ênfase em sua negritude, e Hemetério dos Santos, cuja militância negra é central em sua representação), o artigo diagnostica que, apesar do avanço da *Enciclopédia negra*, ela perpetua discursos estereotipados, não destacando as barreiras estruturais do racismo. Conclui-se que, embora a obra represente um marco na visibilização da intelectualidade negra, ainda há desafios na desconstrução de narrativas, sugerindo a necessidade de uma “virada afro” nos estudos linguísticos e discursivos.

Mots-clés (Portugais du Brésil): discurso, Enciclopédia negra, epistemicídio, ideias linguísticas, intelectualidade negra, racismo

Historique de l'article

Date de réception : 22 novembre 2025

Date d'acceptation : 21 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Article

*Maman Afrique
Ma mère
C'est une mère célibataire
Et doit donner le biberon
tous les jours
En plus de travailler
comme emballeuse
chez Casas Bahia
[...] Maman Africa va et vient
Mais elle ne s'éloigne pas de toi¹
Chico César, "Mama África", dans Aos Vivos, 1995*

1. En portugais : « *Mama África/A minha mãe/É mãe solteira/E tem que fazer mamadeira/Todo dia/Além de trabalhar/Como empacotadeira/Nas Casas Bahia/[...] Mama África vai e vem/Mas não se afasta de você* ».

Introduction

La manière dont les connaissances sont construites n'est pas insensible aux images que nous produisons sur les sujets qui produisent ces connaissances. Au Brésil, ce n'est qu'avec la discrimination positive – essentiellement des quotas raciaux – dans les universités et dans le service public que les sujets noirs ont commencé à occuper des positions non subordonnées, transformant le paysage professionnel de l'ordre *visible* : même s'ils ne sont pas encore majoritaires dans les universités, les cliniques, les bureaux, les laboratoires et les instituts de recherche, on ne peut plus dire que le sujet noir est exactement une exception dans ces lieux. Pourtant, pendant des siècles, ils ont été une minorité absolue parmi les positions discursives reconnues dans la production du savoir, et une majorité inévitable parmi ceux dont la parole était tenue à l'écart – y compris par la censure. Et même s'ils produisaient des connaissances – comme le romancier brésilien Joaquim Maria Machado de Assis, discursivisé comme blanc dans une série de produits tout au long du XX^e siècle, jusqu'à une grande controverse au début de 2011² – leur condition de Noir·e n'était pas affirmée.

2. En 2011, à l'occasion de la célébration du 150^e anniversaire de la Caixa Econômica Federal – l'une des principales banques publiques brésiliennes –, l'institution a lancé une publicité télévisée dans laquelle un acteur blanc jouait le rôle de Machado de Assis : <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1110201106.htm>

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

Au Brésil, ce n'est qu'au XXI^e siècle que des campagnes plus ostentatoires ont commencé à mettre en avant des personnalités noires en reconnaissant leur couleur de peau.

L'*Enciclopédia negra* (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021; désormais EN) fait partie de cet effort discursif de re-signification de l'*intelligentsia* brésilienne – et en même temps du sujet noir – en esquissant de brèves biographies de personnalités noires. C'est ce que nous allons aborder dans cet article, mais pas avant d'avoir présenté comment des encyclopédies et des dictionnaires signifient la production et les producteurs de connaissances.

Le blanc comme présumé, l'Européen comme mention obligatoire, la noirceur bannie

Ce type d'instrument qui se met à diffuser des images de la vie de Brésilien·nes n'est pas une nouveauté. Toute tentative de raconter, de problématiser et de théoriser l'histoire des idées scientifiques, littéraires et intellectuelles dans le pays doit tenir compte des travaux qui ont cherché à relater les biographies des sujets dont la production de discours matérialise ces idées. L'un des ouvrages pionniers en la matière remonte à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle

(de 1883 à 1902), intitulé *Diccionario biobibliographico brasileiro* (désormais DBB), du Bahianais Augusto Victorino Alves Sacramento Blake, publié en sept volumes d'environ 500 pages chacun. Il s'agit d'un dictionnaire encyclopédique qui, comme l'*Enciclopédia Negra*, est organisé par ordre alphabétique avec le nom de chaque personnalité. Il témoigne d'un discours qui rapproche inévitablement le sujet et l'œuvre. Voyons ce que dit l'auteur dans l'introduction du premier volume de l'ouvrage :

Bien que *mon livre soit proprement bibliographique*, je me suis rendu compte que *je ne pouvais pas ne pas donner quelques renseignements biographiques sur chacun des écrivains* dont je m'occupe, en gardant cette partie un peu *concise*, car sinon je serais obligé de donner à l'entreprise une ampleur qui ne correspond pas à sa nature. [...] je me suis souvent trouvé dans l'embarras parce que je ne pouvais rien obtenir, *pas même sur le lieu de naissance de l'écrivain*, que je ne connaissais que par l'ouvrage qu'il avait écrit; d'autres fois, quoique rares, au contraire, j'ai recueilli sur la vie de l'écrivain des faits si nombreux, si importants, et tous ces faits si sympathiques, que, comme il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de les énumérer tous, *je me suis trouvé embarrassé pour choisir ceux auxquels je devais me borner* (Blake, 1883, p. xviii ; italiques ajoutés)³.

3. En portugais : « Bem que propriamente bibliographico seja meu livro, entendi que não podia deixar de dar algumas noticias biographicas relativamente a cada um escriptor, de que me occupo, guardando nesta parte uma certa concisão, porque, de outra sorte, teria de dar á empresa uma amplidão, que não se coaduna com a natureza della. [...] vi-me em apuros muitas vezes por nada ter podido obter, nem ao menos a respeito da naturalidade do escriptor, que conhecia apenas pela obra que escrevera; outra vezes, ainda que raras, ao contrario colhi tantos, tão importantes factos da vida do escriptor, e todos estes factos tão sympathicos, que, não cabendo

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

Elle produit l'effet que l'œuvre et l'auteur vont de pair, et plus encore. Même si les notes biographiques doivent prendre peu de place par rapport à la production bibliographique « proprement dite », il y a un fait qui prime sur les autres : le lieu de naissance de l'écrivain, qui n'est pas toujours connu. Dans un pays monarchique avec un peu plus de cinquante ans d'indépendance, à la veille de l'abolition de l'esclavage et de la proclamation de la République – autant de jalons qui ne font que montrer qu'il existe, en cette époque contemporaine de la publication du dictionnaire, des discours portant le sens de la transformation sociale – il est opportun de marquer l'origine des auteur·trices dans la langue, ce qui sera, comme nous le verrons, interprété comme une nationalité. De plus, Blake poursuit en disant qu'il y a des cas où il n'a pas besoin de dire tout ce qu'il sait – quelques « faits si sympathiques » – parce que tout ne rentre pas dans le livre. C'est dans ce jeu de savoirs connus et non matérialisés, et de savoirs pas toujours connus et non répertoriés comme importants, que nous plaçons nos analyses.

Comme dans cette section de l'article nous voulons montrer la similitude entre la façon dont le dictionnaire et l'EN sont présentés, à plus de cent ans d'intervalle, il semble utile de montrer l'ouverture prototypique de leurs

nas raias deste trabalho enuncial-os todos, vi-me embaraçado na escolha daquelles a que devia restringir-me » (Blake, 1883, p. xviii; *italicos nossos*).

articles. Nous ne montrerons pas ici la traduction française, car ce que nous voulons faire, c'est comparer la composition similaire de ces textes :

André Pinto Rebouças — Filho do conselheiro Antonio Pereira Rebouças e de dona Carolina Pinto Rebouças, nasceu na capital da provincia da Bahia.

Em companhia de seu irmão Antonio Pereira Rebouças (Vide Antonio Pereira Rebouças 2º) estudou diversas materias de humanidades além das exigidas para os cursos de mathematicas; com o dito seu irmão recebeu na côrte o grau de bacharel em sciencias physicas e mathematicas e carta de engenheiro civil; com elle assentou praça de 2º cadete de artilharia em 1855, foi nomeado alferes alumno e 2º tenente em 1857, pedindo mais tarde demissão do exercito; com elle, finalmente, foi á Europa com licença do governo afim de aperfeiçoar seus estudos, se dedicando ao estudo de caminhos de ferro e portos de mar na Inglaterra e na França.

Figure 1 : DBB, v. 1 (1883), p. 32

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

ANDRÉ REBOUÇAS

1838-98 | CACHOEIRA, BAHIA; RIO DE JANEIRO

André Pinto Rebouças nasceu em Cachoeira, província da Bahia, em 13 de janeiro de 1838. Era o filho mais velho do advogado Antônio Pereira Rebouças (1798-1880). Negro e autodidata, o pai de André representou a Bahia na Câmara dos Deputados em várias legislaturas e atuou como deputado e conselheiro do Império. Sua mãe, Carolina Pinto Rebouças (?-1865), era filha do comerciante André Pinto Silveira.

André tinha sete irmãos, sendo mais próximo de Antônio (1839-74), companheiro na maioria dos seus projetos profissionais. Os irmãos Rebouças seguiram uma formação paralela aos filhos das elites do país. Em fevereiro de 1846, sua família se mudou para o Rio de Janeiro, com André e Antônio sendo alfabetizados pelo pai. Estudaram no Colégio Kopke, em Petrópolis, e depois no Colégio Marinho. Em 1854, ingressaram na Escola Militar — depois Politécnica —, onde cursaram engenharia, e, em 1855, os dois foram voluntários no 1^o Batalhão de Artilharia.

Em 1857, os dois irmãos assumiram o cargo de segundo-tenente do Corpo de Engenheiros, bem como terminaram sua formação na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. Em 1859, André se formou em ciências físicas e matemáticas, e como engenheiro militar no ano seguinte, sendo sempre o primeiro aluno da turma. Em 1860, recebeu o grau de engenheiro militar.

Em 1861, os irmãos ganharam bolsas de estudo, mas foram custeados pelo pai na viagem para a Europa, onde fizeram cursos de especialização em engenharia civil. De volta ao Brasil, André escreveu *Memórias sobre os caminhos de ferro da França* e, junto com o irmão, *Estudos sobre portos de mar*.

Em 1865, preocupado com a Guerra do Paraguai (1864-70), alistou-se no Exército; no dia 21 de maio, o tenente André Rebouças, com 26 anos, partiu para a guerra. Favorável à manutenção do cerco a Uruguiana, Rebouças iniciou, a partir de então, uma longa amizade com o conde d'Eu (1842-1922), que nessa época dirigia as tropas brasileiras.

Em 1866, atacado pela varíola, André retornou ao Rio, onde desenvolveu junto com o irmão Antônio projetos para companhias privadas que investiam na modernização da malha urbana brasileira. Um ano antes, sua mãe faleceu. Melancólico, André pediu baixa do Exército e se inscreveu no concurso para lecionar hidráulica na Escola Central. Sua inscrição foi, entretanto, rejeitada, com a justificativa de que havia sido realizada fora do prazo. Passou, então, a desenvolver projetos para o abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro e para a construção das docas Dom Pedro II e da Alfândega, onde permaneceu de 1866 até sua demissão, em 1871. Depois disso passou a gerenciar as obras de uma companhia particular. André também atuou como secretário do Instituto Politécnico e redator-geral de sua revista. Desenvolveu, ainda, outras atividades: foi responsável pela seção de Máquinas e Aparelhos da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, deu aulas na Politécnica, tornou-se membro do Clube de Engen-

Figure 2 : EN, 2021, p. 86; version e-book

Nous avons fait des captures d'écran de l'incipit d'articles sur le même sujet discursif : André Pinto Rebouças. Dans les deux œuvres, les textes commencent, quoique différemment, par des informations sur sa filiation, son lieu géographique de naissance et la profession de ses ancêtres. La plus grande différence que l'on observe dans ce cas,

cependant, est la mention de la noirceur⁴ de Rebouças, l'ingénieur responsable des travaux les plus complexes des dernières années de l'empire brésilien : « Noir et autodidacte » [« *Negro e autodidata* »] dans EN, tandis que dans DBB, il est fait référence au fait qu'il a étudié, comme son frère, « diverses matières de sciences humaines en plus de celles requises pour les cours de maths » [« *diversas materias de humanidades além das exigidas para os cursos de mathematica* »]. Ceci mérite d'être souligné : le dictionnaire dont nous avons analysé les textes met l'accent sur un certain effort individuel d'étude, dans ce que nous considérons comme un trait du discours méritocratique – il serait allé « au-delà » de ce qui était exigé.

Le marquage racial zéro des intellectuelles noir-es est cependant une constante dans le DBB. Le sujet noir n'est mentionné que lorsqu'il fait l'objet d'études, ce qui est souvent le cas dans les débats discursifs pour ou contre l'abolition de l'esclavage dans les biographies des différent-es auteur-trices. Le sujet noir n'apparaît guère comme auteur d'une production intellectuelle. Il n'apparaît donc guère en tant que *sujet*. Nous énumérons ci-dessous quelques séquences discursives extraites du volume 4 (1898) du DBB, celui dans lequel se trouve l'article se référant précisément à Joaquim Maria Machado de Assis. Cependant, avant de l'énumérer, nous montrerons comment, dans la dispute sur

4. Nous comprenons ici la noirceur non seulement comme le fait d'avoir la peau noire, mais aussi comme le fait de se reconnaître en tant que sujet noir, assumant une identité noire.

les significations de ce qu'un-e intellectuelle peut et doit être au Brésil, une publication comme l'*Enciclopédia Negra* est impérative.

Dans ce quatrième volume du DBB, le seul article que nous avons trouvé au cours de notre lecture dans lequel un sujet noir – désigné comme « esclave » [*escravo*], même après avoir été affranchi, sans avoir droit à un nom – occupe une position différente en tant qu'objet de connaissance – comme dans les titres des œuvres pour et contre l'esclavage – est celui qui se réfère à Joaquim Leme de Oliveira Cezar :

SD1 : Joaquim Leme de Oliveira Cezar — Né à Itú, dans l'actuel État de São Paulo, il y est décédé en 1872. Dans sa ville natale, il a occupé des postes élus par le peuple, comme celui de conseiller municipal. Homme actif, fin intellectuel et érudit, il *affranchit un esclave* et lui fit enseigner l'art de la typographie, *et avec cet esclave*, qui était son *ami le plus dévoué*, il installa une imprimerie dans sa *propre maison* (Blake, 1989, p. 181-182, italiques ajoutés).⁵

On retrouve dans les passages soulignés ce que nous avons déjà dit : son nom reste *esclave* même après son affranchissement. De plus, bien qu'il soit placé dans la position de sujet de la connaissance, et non d'objet de la connaissance, il est syntaxiquement un accessoire : Joaquim

5. En portugais: « Joaquim Leme de Oliveira Cezar — Natural do Itú, do actual estado de S. Paulo, ahi falleceu pelo anno de 1872. Exerceu no logar de seu nascimento cargos de eleição popular, como o de vereador da camara municipal. Homem de actividade, bella intelligencia e estudioso, libertou um escravo e mandou-lhe ensinar a arte typographica, e com este escravo, que foi um seu amigo dedicadissimo, montou em sua propria casa uma typographia » (Blake, 1989, p. 181-182, italiques ajoutés)

Leme est celui qui installe une imprimerie dans sa propre maison, avec l'aide d'un ami très dévoué qui aurait été libéré de ses chaînes grâce au premier. Quel est le nom de cet ancien esclave? Et plus encore : d'où vient-il? Est-il né au Brésil? Est-il vivant? Est-il mort? Le *DBB* ne nous le dit pas. Le maximum qu'une personne de race noire, linguistiquement explicitée, occupe dans ce dictionnaire est la position d'un sujet accessoire d'un typographe blanc. Notons également que la façon dont tout cela est écrit exclut, plutôt qu'elle n'inclut, la contribution du sujet noir :

Avec cet esclave [...], il [Joaquim] installa une imprimerie dans sa propre maison.

≠

[Joaquim] et cet esclave [...] ont créé une imprimerie dans leur propre maison.

À titre de contraste discursif, illustrant de manière non exhaustive comment la condition de lieu de naissance se manifeste dans les articles sur les intellectuels traités, voici quelques séquences discursives qui, contrairement à la manière dont elles signifient les sujets noirs, n'effacent pas les origines des sujets européens, ni leurs noms, et encore moins ne les placent en position d'accessoire. Les raisons peuvent être multiples : de la dissimulation délibérée – ce dont nous doutons – au manque d'information de la part de Blake, qui a échangé des lettres avec de nombreuses sources dans tout le Brésil pour en savoir plus sur la classe qu'il essayait de représenter dans son dictionnaire. Quelle que soit la cause, ce qui importe, c'est que la condition

de blancheur et, surtout, d'euroanéité semble donner un accès privilégié à la matérialisation dans le discours : il est facile, trop facile, de voir ses caractéristiques biopsychosociales signifiées dans le DBB si le sujet est blanc et européen, ou issu d'une famille européenne, comme dans la SD3. Voyons cela de plus près :

SD2 : **Jorge Antonio de Schäffer** — *Originaire d'Allemagne*, recommandé par l'empereur François II, père de l'archiduchesse d'Autriche, épouse du prince Pedro, décide de venir au Brésil en janvier 1821 (Blake, 1989, p. 260, italiques ajoutés).

SD3 : **Jorge Elias Behn** — *Fils de parents allemands*, il est né à Santos, province de São Paulo, le 3 mars 1847 et est décédé le 6 mars 1885 (Blake, 1989, p. 262, italiques ajoutés).

SD4 : **Jorge Gade** — *Né en Allemagne et citoyen brésilien*, il a enseigné le grec à l'ancienne Collège Pedro II et les langues modernes à l'école Eiderferd en Prusse (Blake, 1989, p. 263, italiques ajoutés).

SD5 : **José Herman de Tautphœus** — Baron de Tautphœus, *originaire d'Allemagne* — *né dans ce pays* le 22 septembre 1810 et *naturalisé brésilien*, il est décédé à Rio de Janeiro le 27 février 1890 à un âge avancé, après avoir été professeur d'allemand au Collège impérial de Pedro II (Blake, 1989, p. 451, italiques ajoutés).⁶

6. En portugais: SD2: « Jorge Antonio de Schäffer — Natural da Alemanha, recomendado pelo Imperador Francisco II, pae da archiduqueza da Austria, a esposa do principe D. Pedro, resolveu vir ao Brazil em janeiro de 1821 » (Blake, 1989, p. 260, italiques ajoutés). SD3: « Jorge Elias Behn — Filho de paes allemães, nasceu em Santos, provincia de S. Paulo, a 3 de março de 1847 e falleceu a 6 de março de 1885 » (Blake, 1989, p. 262, italiques ajoutés). SD4: « Jorge Gade — Natural da Alemanha e cidadão brasileiro, foi professor de grego no antigo collegio de Pedro II e professor de linguas modernas da escola de Eiderferd, na Prussia » (Blake, 1989, p. 263, italiques ajoutés). SD5: « José Herman de Tautphœus

Le syntagme *naturalisé brésilien* et ses variantes, comme nous le voyons dans les séquences ci-dessus, est fréquent, mais, dans notre entrée dans l'archive discursive, invariablement associé à des sujets nés en Europe (surtout au Portugal, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, qui ont de nombreuses identifications de la naturalité dans le DBB). Il semble donc important d'insister sur la nationalité des intellectuelles, notamment parce qu'il existe encore des cas où le dictionnaire affirme ne pas connaître leur lieu de naissance :

SD6 : **José Caetano Gomes** — Je ne sais pas où il est né; je sais seulement qu'il est né après le milieu du XVIIIe siècle et qu'il est mort à Rio de Janeiro en 1835 (Blake, 1989, p. 356).⁷

Ce n'est pas le seul cas. Il se répète, par exemple, dans le même volume et avec la même structure grammaticale, avec des informations sur José Francisco Vieira Braga, José Joaquim de Moura Caldas, etc. Rien de tout cela n'est une réalité discursive pour les sujets noirs.

Dans Esteves (2016), nous avons fait l'hypothèse d'une division entre (a) les instruments de connaissance métalinguistique et (b) les instruments linguistiques de méta-connaissance. En résumé, les premiers rendraient

— Barão de Tautphœus, da Allemanha — Natural deste estado, nascendo a 22 de setembro de 1810 e brasileiro por naturalização, faleceu no Rio de Janeiro a 27 de fevereiro de 1890 com avançada idade, sendo professor de alemão no imperial collegio de Pedro II » (Blake, 1989, p. 451, italiques ajoutés)

7. En portugais: « José Caetano Gomes — Ignoro sua naturalidade; apenas sei que nasceu depois do meiado do seculo 18° e que faleceu no Rio de Janeiro pelo anno de 1835 » (Blake, 1989, p. 356).

compte de ce que l'on appelle traditionnellement des instruments linguistiques dans le champ de l'Histoire des idées linguistiques – pour Auroux (1992, p. 69), de même qu'un marteau prolonge le geste de la main, une grammaire prolongerait la parole naturelle, extrapolant les compétences individuelles, ce qui définirait l'instrumentation linguistique – tandis que les seconds seraient des instruments faits de langage (à la différence d'autres instruments dans le domaine de la production de connaissances, de la pipette à l'accélérateur de particules) mais qui élaboreraient des connaissances sur les domaines les plus divers, produisant un retour de connaissances sur les connaissances... à partir de la langue. Dans cette catégorie, on trouve par exemple les encyclopédies, mais aussi les dictionnaires biobibliographiques comme le DBB. Un des types de savoirs circulant dans ce type d'instrument, selon notre interprétation, serait le savoir relatif à la racialisation des sujets (Modesto, 2021). Dès le début de notre enquête sur le DBB, contrairement à l'EN, nous nous sommes demandé si l'élément racial apparaissait dans le discours sur chacun des intellectuels répertoriés dans le dictionnaire. Et si ce n'est pas le cas, sont-ils signifiés d'une manière ou d'une autre dans le discours? Il nous semble, après ce bref exposé, que oui.

Nous avons discuté, dans Esteves (2017), à partir d'un corpus constitué principalement de textes publiés dans des journaux et des livres de non-fiction, de la saturation

discursive de la condition noire lorsque les sujets asservis sont signifiés- ce qui finit par produire un effet de synonymie entre Africain, Noir et esclave - mais un effacement de la condition blanche lorsque les sujets responsables de l'asservissement sont signifiés - comme si les positions des colonisateurs, des colons, des propriétaires de plantations, des usurpateurs de terres, des violeurs, étaient exemptes de couleur, de race et de nationalité... comme si ces positions n'étaient pas occupées par des sujets blancs et européens, ou par leurs descendants... comme si les agents de la violence physique et symbolique étaient incolores. Dans le discours du DBB sur la production du savoir, il semble y avoir le contraire : la noirceur est cachée, et il semble que seuls des Blancs aient participé à la construction de l'intelligentsia brésilienne... et, comme nous l'avons vu dans le cas de l'ami noir libéré de Joaquim Leme de Oliveira Cezar, cela ne correspond pas à l'histoire des idées. Les cas de Machado de Assis et des frères Rebouças - principalement André Rebouças - au DBB montrent également que la noirceur est occultée dans les trajectoires épistémologiques nationales. Les sujets noirs ont été des agents du développement des connaissances lorsqu'ils en ont eu l'occasion, mais c'est comme s'ils étaient incolores. Le schéma ci-dessous illustre ce processus discursif :

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

Invisibilisation de la couleur (blanche) des positions violentes
Accent mis sur la couleur (noire^{africaine}) chez les sujets asservis

Invisibilisation de la couleur (noire) dans les positions de production de connaissances
Accent mis sur l'origine (européenne^{blanche}) des sujets intellectuels

Il nous semble qu'il existe un *continuum* entre un fonctionnement discursif et un autre, conduisant à ce que Sueli Carneiro (2005), dans une relecture de Boaventura de Sousa Santos (1995), appelle l'épistémicide, l'intégrant « au dispositif de racialité/biopouvoir comme l'un de ses opérateurs, car il contient en lui-même tant les caractéristiques disciplinaires du dispositif de racialité que celles d'annihilation/mort du biopouvoir » (Carneiro, 2005, p. 10). Nous reviendrons sur ce concept dans la section suivante.

Toute cette présentation du DBB a pour fonction d'établir un contraste, dans le discours de production des savoirs, par rapport à l'*Encyclopaedia negra*. Celle-ci est l'une des chevilles ouvrières (a) de la sortie de l'anonymat des sujets noirs qui occupaient la position d'intellectuels dans le discours et (b) de la mise en évidence de leur condition de Noir, en la soulignant dans le titre de l'ouvrage. Cette proposition est complètement différente des projets d'encyclopédie précédents, comme nous l'avons noté dans Esteves (2023, p. 220). Dans cette étude, nous avons identifié que, pour être une encyclopédie au Brésil, il n'est pas

nécessaire qu'un livre publié à l'origine dans une langue étrangère se qualifie d'encyclopédie, mais qu'il contienne des connaissances basées sur un certain discours eurocentrique. C'est ainsi que *Francinet : livre de lecture courante; principes élémentaires de morale et d'instruction civique, d'economie politique, de droit usuel, d'agriculture, d'hygiene et des sciences usuelles*, initialement publié en France en 1869, a été traduit et publié au Brésil en 1873 sous le titre de *Chiquinho : encyclopedia da infância*. Ce qui n'était pas une encyclopédie, mais un manuel romancé, est devenu cet instrument linguistique de méta-connaissance. Le discours eurocentrique fonctionne également dans des ouvrages non traduits, tels que l'*Enciclopédia ilustrada do Brasil* en dix volumes, publiée à la fin du XXe siècle, en 1982, dont le premier volume s'ouvre sur le titre « Introduction : l'Europe et le monde » [Introdução: a Europa e o mundo].

Cependant, toujours chez Esteves (2023), on note un changement dans la production encyclopédique brésilienne, par exemple dans le cas de *Latinoamericana : Enciclopédia contemporânea de América Latina e do Caribe* (2006) et *Enciclopédia matsés de medicina tradicional* (2016), cette dernière rédigée exclusivement en matsé⁸, et sans intention, de la part des indigènes qui l'ont rédigée, d'être traduite dans les langues européennes. Selon Esteves (2023, p. 223), on observe un changement dans le panorama de la publication des encyclopédies au Brésil. Les adjectifs qui les

8. Le matsé est la langue du peuple Matsé, qui vit dans la forêt amazonienne à la frontière du Pérou et du Brésil.

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

qualifiant commencent à donner voix à leurs auteurs (par exemple, l'ouvrage imprimé par les Matsés eux-mêmes, en contraste avec d'autres encyclopédies qui, au XXe siècle, étaient qualifiées par des adjectifs autochtones mais n'étaient pas rédigées par des autochtones, et plutôt par des religieux – il s'agissait bien plus de discours sur les autochtones que de discours des autochtones). Au cours des dernières décennies, l'encyclopédisme s'est ainsi déplacé du discours eurocentré vers l'inscription dans d'autres positions, d'autres subjectivités. *L'Encyclopaedia negra* s'inscrit également dans cette dynamique, comme nous aurons l'occasion de le développer ultérieurement, et promeut ce que nous appelons un tournant afro dans les sciences humaines – un virage qui affecte désormais les études du discours.

Biographies et intellectuels noirs brésiliens dans le domaine de la littérature

Comme nous l'avons vu précédemment, l'EN fait partie d'un effort discursif visant à re-signifier l'intelligentsia brésilienne en incluant les Noir·es dans ce circuit intellectuel. Selon les auteurs, l'EN « vise à accroître la

visibilité des biographies de plus de 550 personnalités noires, dans 417 entrées individuelles et collectives, sur la base de la vaste production historiographique, anthropologique, littéraire, archéologique et sociologique qui s'est concentrée sur l'esclavage et la post-abolition » (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 9). À ce stade, nous souhaitons discuter de la manière dont les biographies textualisées dans EN se comportent dans leur évaluation narrative de la relation qui peut être établie entre la noirceur et l'intellectualité.

Si l'on peut dire que les significations d'*intellectuel* qui ont été stabilisées dans notre formation sociale vont dans le sens d'une image masculine, blanche, européenne, cisgenre et hétérosexuelle, on ne peut pas dire, cependant, que ces significations ont été établies sans résistance. D'autres acteur·trices ont en effet investi le champ de lutte pour l'intellectualité dans l'espace brésilien, à travers différentes stratégies. Dans la transition du XIXe au XXe siècle, les hommes noirs qui cherchaient à se faire une place dans les sciences, les lettres, les arts et la politique ont entrepris une démarche qui les obligeait à s'identifier de différentes manières, surtout dans un contexte social du XIXe siècle profondément marqué par l'anti-africanisme structurel (Barbosa Filho, 2018) et par un racisme enraciné dans la dynamique esclavagiste. Selon Pinto (2015), l'émergence de sujets noirs – en particulier des hommes – reconnus comme intellectuels a été le résultat de multiples efforts entrepris dans diverses sphères de prestige et de pouvoir de l'époque.

Les réseaux de sociabilité, quant à eux, sont variés : des loges maçonniques aux partis politiques, en passant par les associations noires et les confréries.

Dans ces espaces, quelle que soit la voie choisie – que ce soit par le parrainage de personnalités influentes et la liaison avec des secteurs blancs, alliés ou non aux programmes de la population noire, ou par le renforcement des liens horizontaux, dans lesquels ceux qui entraînent dans certains réseaux créaient des opportunités pour d'autres – l'intelligentsia noire a commencé à rivaliser légitimement pour la reconnaissance sociale en tant que productrice de connaissances au Brésil.

Naturellement, étant donné la diversité des stratégies utilisées, les formes possibles de constitution de l'intellectuel noir ont également fait l'objet de critiques, d'insatisfactions et de débats. Toujours selon Pinto (2015), ceux qui se sont élevés grâce à des relations de patronage ont souvent été la cible d'une censure sévère, accusés d'adopter des positions réformistes et conciliantes, supposément alignées sur les intérêts des élites, au détriment d'une performance critique plus en phase avec les exigences des sujets subalternisés, y compris la population noire elle-même. D'autre part, il est plausible de considérer que ces intellectuels ont été contraints de dialoguer avec différents segments politiques, des réformistes modérés aux

militants radicaux, ce qui les a obligés à assouplir leurs positions et à adapter leur discours pour s'assurer d'être entendus et intégrés dans l'espace public.

Dans l'histoire de la pensée linguistique brésilienne, il est possible de mettre en évidence deux intellectuels noirs qui ont eu des trajectoires différentes et qui, semble-t-il, ont probablement été adeptes de stratégies différentes pour forger leur statut d'intellectuel. Il s'agit d'Antenor de Veras Nascentes (1886-1972) et d'Hemetério José dos Santos (1858-1939). Bien que tous deux, à des moments différents et sur une courte période – qui indique qu'ils ont pu vivre ensemble, même brièvement – aient fréquenté les mêmes espaces et occupé des positions similaires, on observe une nette distinction entre : (a) celui dont la noirceur est restée quasiment absente de sa construction identitaire; (b) celui pour qui cette dimension raciale a constitué un élément central de reconnaissance.

Alors qu'Hemetério dos Santos se distingue par l'articulation affirmée et explicite d'une réflexion qui lie la langue à la question de la racialité noire au Brésil, la carrière intellectuelle d'Antenor Nascentes est devenue une référence dans les études de langue portugaise – non seulement dans l'enseignement de la langue et des langues étrangères, mais surtout dans la recherche sur les aspects lexicaux, étymologiques, philologiques et dialectaux du

portugais pratiqué dans le pays, sans que le thème de la noirceur (ou de sa propre condition de Noir) n'occupe une place explicite dans sa production.

L'analyse de l'œuvre de Santos montre qu'il s'est consacré à la rédaction d'essais et de textes dans lesquels il examine les multiples possibilités de la relation entre la langue et la racialité. L'une de ces contributions est l'essai « Etymologias 'preto' », publié en 1905 dans le troisième volume de l'influent *Almanaque Garnier*⁹. Dans ce texte, l'auteur remet en question une hypothèse étymologique courante à l'époque concernant le mot *preto*, offrant une interprétation critique et engagée de l'agenda antiraciste noir qui confronte les conceptions linguistiques dominantes.

De son côté, l'œuvre de Nascentes est reconnue en raison de sa vaste contribution académique, qui a été largement citée par les chercheur-euses dans différents domaines des études linguistiques – de la grammaire au lexique, de l'histoire de la langue à la philologie – ainsi que dans les recherches sur l'histoire des idées linguistiques au Brésil. La circulation de l'œuvre de Santos, en revanche, est radicalement différente de celle de Nascentes : on en

9. *L'Almanaque Brasileiro Garnier*, connu sous le nom d'*Almanach Garnier*, était un annuaire brésilien publié entre 1903 et 1914. Il fut créé par la *Livraria Garnier do Brasil*, fondée par Baptiste-Louis Garnier. Malgré sa courte durée d'existence, il devint un annuaire de référence, matérialisant l'idéologie du projet politique et éducatif de la jeune République. Il publiait des textes d'intellectuels majeurs de l'époque : chercheurs, écrivains, poètes, nouvellistes, romanciers, ainsi que de hautes autorités.

parle peu dans les cours de licence et de troisième cycle en lettres au Brésil comme le montre la recherche dans les dépôts institutionnels, où l'on ne trouve pratiquement que ses travaux dans les domaines de l'histoire et de la pédagogie (Modesto, 2024). Différentes raisons ont été avancées pour expliquer cette situation, des explications qui considèrent l'œuvre de Santos comme moins pertinente (Cavaliere, 2022) jusqu'à celles qui interprètent sa couleur noire et sa position combative comme gênantes, entraînant des difficultés dans sa vie intellectuelle, malgré sa remarquable érudition (Muller, 2006; Silva, 2015).

Modesto (2024) résume les différences entre ces deux figures, contradictoirement, selon lui, motivés par le même processus, l'épistémicide¹⁰ (Carneiro, 2005) :

Je crois que l'épistémicide est présent dans les trajectoires de plusieurs intellectuels noirs, dont Nascentes et Santos. Dans le cas d'Antenor Nascentes, la large circulation de son nom et de son œuvre s'est accompagnée de l'effacement de sa noirceur, constituant ce que Fanon (2008) et Souza (2020)

10. Nous nous référons au concept d'« épistémicide », selon Carneiro, pour qui « l'épistémicide est, outre l'annulation et la disqualification des connaissances des peuples assujettis, un processus persistant de production d'indigence culturelle : en refusant l'accès à l'éducation, en particulier à l'éducation de qualité; en produisant une infériorisation intellectuelle; par les différents mécanismes de délégitimation des Noirs en tant que porteurs et producteurs de connaissances et en abaissant leur capacité cognitive par la privation matérielle et/ou en compromettant leur estime de soi par les processus de discrimination qui se déroulent dans le processus éducatif. C'est pourquoi l'épistémicide tue la rationalité de l'assujetti ou la kidnappe, en mutilant sa capacité d'apprentissage. » (2005, p. 97)

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

concluent par rapport au fait que les Noirs qui s'efforcent d'atteindre l'ascension sociale paient le prix du massacre de leur identité. Quant à Hemetério José dos Santos, son militantisme noir explicite, souvent considéré comme gênant (Silva, 2015), l'a conduit à la périphérie du savoir (Carneiro, 2005) dans l'historiographie linguistique (Modesto, 2024, p. 74).

Dans un geste bref et préliminaire d'analyse discursive, nous allons récupérer les biographies de ces deux intellectuels des lettres trouvées dans l'*Enciclopédia negra* de Gomes, Lauriano et Schwarcz (2021). Notre objectif, rappelons-le, est de comprendre comment les biographies textualisées dans l'EN se comportent discursivement dans l'articulation entre la noirceur et l'intellectualité. Venons-en aux biographies :

tanto, também serem afastadas de seus filhos. Diante de tantas separações, o infanticídio, seguido pela tentativa desesperada de suicídio, parecia a melhor e única solução.

FONTES: Lorena Féres da Silva Telles; Maria Lúcia de Barros Mott.

VEJA TAMBÉM: Agostinha; Ambrosina; Catarina Cassange; João e Timóteo; Maria do Egito; Mônica.

ANTENOR NASCENTES

1886-1972 | RIO DE JANEIRO

Nascido no Rio de Janeiro em 17 de junho de 1886, Antenor era filho de Décio de Veras Nascimento e Paulina de Veras Nascimento. E se Antenor não vivenciou a escuridão de perto, tal realidade, provavelmente, figurou entre as percepções de seus avós, pais, irmãos, primos e tios. Decerto educação, letramento e formação intelectual representaram uma estratégia para a sua família.

Antenor Nascentes estudou inicialmente no Colégio Pedro II, onde conheceu colegas como o poeta Manuel Bandeira (1886-1968). Em 1902, concluiu o curso de ciências e letras pelo Ginásio Nacional. No ano seguinte, começou a lecionar e, em 1908, já tinha o bacharelado pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais no Rio de Janeiro e atuava como funcionário público da Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores.

Ingressou no Colégio Pedro II como docente em 1919, vindo a ser o primeiro professor catedrático de espanhol dessa escola. Em 1928 assumiu, na mesma

instituição, a cátedra de português. Atuaria ainda como professor universitário na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Rio de Janeiro, na área de filologia românica. Em 1952, tornou-se professor emérito do Colégio Pedro II. Entre as décadas de 1910 e 1930, Antenor publicaria mais de uma dúzia de estudos, como *Ligeiras notas sobre redação oficial* (1914), *Um ensaio de fonética diferencial* (1919), *Método prático de análise lógica* (1920), *Como evitar as sílabas em latim* (1920), *Método prático de análise gramatical* (1921), *Noções de estilística e de literatura* (1929), e vários volumes de *O idioma nacional* (de 1926 a 1928).

Um dos fundadores da Academia Brasileira de Filologia, Antenor Nascentes editaria, em 1932, o *Dicionário etimológico da língua portuguesa*, com grande acolhida em Portugal e outras regiões (futuros países) falantes do português. No ano seguinte, a Academia Brasileira de Letras lhe concedeu o prêmio de melhor obra na área. Suas contribuições seriam reconhecidas também pelo governo português, que o condecorou com o título de Oficialato da Instrução Pública, em 1936. Em 1967, apresentaria o primeiro *Dicionário da língua portuguesa* da Academia Brasileira de Letras e, em 1969, o *Dicionário de sinônimos*.

Em 1962, Antenor Nascentes ganhou o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, e em 1966 foi agraciado com o prêmio Moinho Santista de Linguística. Faleceu em 6 de setembro de 1972.

FONTES: Eduardo de Oliveira; Nel Lopes.

Figure 3 : Biographie d'Antenor Nascentes. EN, 2021, p. 97; version e-book

André Pinto Rebouças — Filho do conselheiro Antonio Pereira Rebouças e de dona Carolina Pinto Rebouças, nasceu na capital da provincia da Bahia.

Em companhia de seu irmão Antonio Pereira Rebouças (Vide Antonio Pereira Rebouças 2º) estudou diversas materias de humanidades além das exigidas para os cursos de mathematicas ; com o dito seu irmão recebeu na côrte o grau de bacharel em sciencias physicas e mathematicas e carta de engenheiro civil ; com elle assentou praça de 2º cadete de artilharia em 1855, foi nomeado alferes alumno e 2º tenente em 1857, pedindo mais tarde demissão do exercito ; com elle, finalmente, foi á Europa com licença do governo afim de aperfeiçoar seus estudos, se dedicando ao estudo de caminhos de ferro e portos de mar na Inglaterra e na França.

Figure 4 : Biographie de Hemetério José dos Santos. EN, 2021, p. 442; version e-book

Bien que les biographies présentent une certaine régularité dans leur composition et leur structure thématique – informations sur leur filiation, l'origine géographique, les liens professionnels, etc. – elles empruntent des voies textuelles différentes, non seulement en raison du style adopté par les différents biographes de l'équipe de l'EN, mais aussi en raison des particularités de la vie des biographes. C'est ce qui nous intéresse dans ce bref geste d'analyse discursive comparative : étant entendu que la noirceur et l'intellectualité devraient apparaître comme un effet structurant dans la production de l'EN – et non plus comme un discours eurocentrique basé sur la production de connaissances par des sujets blancs ou non marqués racialement – nous nous sommes intéressés à discuter comment cette relation est établie, en quoi elle entend, conformément à son objectif, rompre un silence grand et

embarrassant qui entoure l'enregistrement des réalisations des personnes noires, selon Gomes, Lauriano, Schwarcz (2021, p. 9), à l'Introduction de l'encyclopédie.

En comparant la construction des biographies d'Antenor Nascentes et d'Hemetério dos Santos, il est possible d'identifier le maintien de discours déjà connus sur ces figures intellectuelles. D'une certaine manière, cela matérialise ce que les auteurs mentionnent en termes de ressources pour la préparation de l'EN : le soutien à la production historiographique, anthropologique, littéraire, archéologique et sociologique qui s'est concentrée sur l'esclavage et la post-abolition. D'autre part, elle montre aussi que cette collecte de sources semble avoir été beaucoup plus un geste de sélection et de synthèse de ce qui était déjà disponible que, par exemple, un processus de racialisation du discours trouvé dans les références consultées. Bien sûr, comme nous l'avons évoqué dans la section précédente, l'EN représente un changement dans le panorama des encyclopédies, notamment en termes de lutte contre l'invisibilisation des Noir·es dans les positions de production du savoir. Quoi qu'il en soit, il nous semble important de considérer, comme nous le ferons dans le geste analytique suivant, la stabilité du discours biographique et la nécessité d'une racialisation plus forte de celui-ci.

En ce qui concerne Antenor Nascentes, la nouveauté réside dans l'inclusion même de son nom dans le panthéon des intellectuelles brésiliennes noires, dans la mesure où les biographies spécialisées les plus populaires dans le domaine des Lettres passent sous silence l'information selon laquelle Nascentes était un homme noir (Modesto, 2024). À cela s'ajoute une brève réflexion qui spéculé sur les effets de l'esclavage sur la vie de la famille de Nascentes et sur sa propre vie. On suppose que, étant né deux ans avant l'abolition de l'esclavage au Brésil, Nascentes n'a pas pu ressentir directement les effets de ce système social. Ainsi, il est dit que « si Antenor *n'a pas vécu* l'esclavage de près, cette réalité a *probablement* fait partie des perceptions de ses grands-parents, parents, frères et sœurs, cousins et oncles. L'éducation, l'alphabétisation et la formation intellectuelle représentaient *certainement une stratégie pour sa famille* »¹¹ (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 57, italiques ajoutés).

Les mots *n'a pas vécu*, *probablement* et *certainement*, en italique, sont liés au reste du récit biographique, qui répète synthétiquement tout ce que d'autres biographies ont déjà présenté, et semblent servir à justifier ce qui suit dans le texte. Expliquons-nous : puisqu'il est dit que Nascentes n'a pas connu l'esclavage de près et que les effets de ce système d'une durée scandaleuse (388 ans) n'ont *probablement* été

11. En portugais: « se Antenor não vivenciou a escravidão de perto, tal realidade, provavelmente, figurou entre as percepções de seus avós, pais, irmãos, primos e tios. Decerto educação, letramento e formação intelectual representaram uma estratégia para a sua família ».

ressentis que par les membres de sa famille, une image est construite dans laquelle l'un des effets de sens possibles est le fait que Nascentes aurait été peu affecté, voire indemne, par le fait d'être un homme noir dans un pays aux divisions raciales intenses comme le Brésil. L'effet de certitude que le *certainement* inscrit dans le texte sur l'importance de l'éducation, de l'alphabétisation et de la formation intellectuelle dans la famille de Nascentes renforce l'accent mis sur son éducation et son intense production bibliographique – des réalisations qui sont soulignées dans le reste du texte biographique présenté – encore une fois sans qu'il semble avoir souffert d'un impact négatif en raison de sa noirceur. En même temps, en soulignant qu'il y avait « une stratégie pour sa famille » basée sur l'entrée institutionnelle dans le domaine de la culture, de l'intellectualité, l'EN renforce le discours selon lequel l'éducation est un moyen de sortir de la subalternité, ce qui n'a aucun fondement dans l'histoire des sujets noirs au Brésil : dans le contexte brésilien, malgré un imaginaire contraire et quelques exceptions ponctuelles, l'éducation formelle ne conduit pas les sujets noirs, de manière directe, à sortir de la pauvreté, du silence épistémique ou de la subalternité, sous ses diverses formes.

C'est peut-être pour cette raison que le texte met l'accent sur sa formation, ses liens professionnels, sa production (huit œuvres de Nascentes sont directement citées) et ses récompenses, en concluant la biographie de

l'intellectuel sur sa vie professionnelle presque exclusivement. Il n'y a, par exemple, aucune mention de mariage, d'enfants ou d'autres liens affectifs. Hormis le fait qu'il soit né deux ans avant l'abolition, il n'y a aucune autre indication que la noirceur de Nascentes ait eu un impact sur sa carrière intellectuelle.

Ce point diffère de la biographie d'Hemetério dos Santos. La biographie de cet intellectuel se concentre sur sa vie personnelle et professionnelle, en mettant l'accent sur ses liens affectifs et sociaux plus larges. En ce sens, il est non seulement baptisé libre, mais aussi marié et publiquement actif dans le mouvement abolitionniste. De son œuvre, seul *O livro dos meninos*, publié en 1881, est mentionné, bien qu'il soit dit qu'il a produit « une série de manuels d'enseignement » (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244). Sa trajectoire d'homme noir est marquée à la fois par sa naissance et par ses actions sociopolitiques. Dans ces conditions de production, la formulation : « Avec le début de la République, Hemetério a obtenu une nomination comme professeur au Collège militaire »¹² (Gomes, Lauriano, Schwarcz, 2021, p. 244, italiques ajoutés) est frappante. C'est une formulation étrange, à notre avis, parce que, contrairement à ce qui est présenté dans la biographie de Nascentes, elle marque une incertitude qui orbite entre l'effort anormal, le « *jeitinho* » ou la chance différenciée qui n'apparaîtrait peut-être pas comme un effet de sens si la

12. En portugais: « Com o início da República, Hemetério conseguiu uma nomeação como professor no Colégio Militar ».

formulation était simplement : « Avec le début de la République, Hemetério a été nommé professeur au Collège Militaire ».

Avec cette brève analyse, il a peut-être été possible de montrer que, même si l'EN se distingue comme une production différenciée, absolument distincte des projets encyclopédiques précédents, comme nous avons pu le montrer à partir d'Esteves (2023), il y a encore des façons de biographier qui ne diffèrent pas des autres projets biographiques, qui ne s'engagent pas à présenter d'autres récits de résistance. S'il est possible de dire que les biographies connues de Nascentes ont passé sous silence sa noirceur, en mettant l'accent sur son extraordinaire carrière intellectuelle productive, on ne peut s'empêcher de remarquer que, peut-être, cette procédure discursive consistant à effacer sa noirceur et à mettre en valeur son travail produit l'effet que la construction de l'intellectualité brésilienne est indifférente à la condition racialisée de ceux qui s'engagent dans cette voie – quelque chose qui pourrait, dans un certain cas, adoucir le racisme du/dans le Brésil.

Si nous pouvons considérer que ce que nous venons de dire est vrai, ne serait-il pas plus productif pour un projet d'encyclopédie noire de chercher à présenter ses biographies d'une autre manière? Il ne s'agit pas de soutenir que la biographie de Nascentes devrait être présentée à travers un récit qui va du « Noir souffrant » au « Noir victorieux », mais plutôt une biographie qui humanise et

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

redonne à Nascentes quelque chose dont on ne parle pas : sa noirceur, et pas seulement comme une couleur, mais comme une caractéristique constitutive de sa trajectoire et de sa subjectivité. De même, si ce que l'on retient généralement des biographies d'Hemetério dos Santos, c'est sa pratique militante, sa condition d'homme né dans l'esclavage, abolitionniste farouche au point d'être considéré comme une nuisance, ne serait-ce pas à un projet de visibilité noire comme l'EN de mettre en lumière son travail de manière plus détaillée?

Cela pourrait peut-être constituer un programme pour les domaines de l'histoire des idées linguistiques et de l'analyse du discours tels qu'ils se développent au Brésil. Un tournant afro, après tout, qui concentre les efforts sur la récupération d'une mémoire qui nous fait encore défaut. Ce travail n'est pas achevé et est en perpétuelle construction : bien qu'il y ait eu une transformation gigantesque dans la façon dont les intellectuels noirs sont biographiés du DBB à l'EN, on ne peut pas dire que la façon de formuler le discours sur les idées défie, ou même renverse, l'eurocentrisme et la blancheur. S'agit-il d'une impossibilité structurelle? La question demeure ouverte, mais notre démarche consiste à en symboliser les potentialités.

Références bibliographiques

- Auroux, Sylvain. 1992. *A revolução tecnológica da gramatização* (traduit du français par Eni Puccinelli Orlandi). Campinas : Editora da Unicamp.
- Barbosa Filho, Fábio Ramos. 2018. *O discurso antiafricano na Bahia do século XIX*. São Carlos : Pedro & João Editores.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1883. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 1. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1893. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 2. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1895. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 3. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1898. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 4. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1899. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 5. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1900. *Diccionario bibliographico brasileiro*, vol. 6. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.

- Blake, Augusto Victorino Alves Sacramento. 1902. *Dicionario bibliographico brasileiro*, vol. 7. Rio de Janeiro : Imprensa Nacional.
- Carneiro, Sueli. 2005. *A construção do outro como não ser como fundamento do ser*. Thèse de doctorat en éducation, Université de São Paulo. <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586>
- Cavaliere, Ricardo. 2022. *História da gramática no Brasil: séculos XVI a XIX*. Petrópolis : Vozes.
- Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2016. *Discurso sobre alimentação nas enciclopédias do Brasil: Império e Primeira República*. Niterói : Eduff.
- Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2017. Da (im)probabilidade de ser imigrante: uma leitura discursiva de “negro” e “branco” em sintagmas nominais num corpus do português. *Gragoatá* 22(42), p. 345-369. <https://doi.org/10.22409/gragoata.v22i42.33476>
- Esteves, Phellipe Marcel da Silva. 2023. *Desejo de enciclopédia: o saber total*. Rio de Janeiro : Fundação Biblioteca Nacional.
- Gomes, Flávio, Lauriano, Jaime et Schwarcz, Lilia. 2021. *Enciclopédia negra: biografias afro-brasileiras*. São Paulo : Companhia das Letras.

- Modesto, Rogério, 2021. Os discursos racializados. *Revista da ABRALIN* 20(2), p. 1-19. <https://doi.org/10.25189/rabralin.v20i2.1851>
- Modesto, Rogério, 2024. Diferentes formas de ser intelectual negro nos estudos da linguagem entre os séculos XIX e XX: contrapontos entre Antenor de Veras Nascentes e Hemetério José dos Santos. Dans Aquino, José Edicarlos (dir.), *Seis ensaios em História das Ideias Linguísticas* (55-88). São Carlos : Pedro & João Editores / EDUFT.
- Muller, Mária Lúcia R. 2006. Pretidão de amor. Dans Oliveira, Iolanda (dir.), *Cor e magistério* (151-164). Rio de Janeiro : Quartet / Niterói : EDUFF.
- Pinto, Ana Flávia Magalhães. 2015. *Fortes laços em linhas rotas: literatos negros, racismo e cidadania na segunda metade do século XIX*. Thèse de doctorat, Université Estadual de Campinas. <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1624586>
- Santos, Boaventura de Sousa. 1995. *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade*. São Paulo : Cortez Editora.
- Santos, Hemetério José dos. 1905. Etymologias – preto. *Almanaque Brasileiro Garnier : para o anno de 1905*. Rio de Janeiro : B. F. Ramiz Galvão. <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=348449>

Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'Encyclopédie noire

Silva, Luara dos Santos. 2015. 'Etymologias preto': Hemetério José dos Santos e as questões raciais de seu tempo (1888-1920). Mémoire de master, CEFET-RJ.

Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES

Professeur de linguistique à l'Université Fédérale Fluminense. Journaliste (UFRJ), maîtrise en lettres (langue portugaise – UERJ) et doctorat en études linguistiques (UFF, avec un étage doctoral à l'Université Sorbonne Paris Nord). Diplômé du programme de résidence de recherche de la Bibliothèque nationale. Vice-coordonateur du programme de troisième cycle en études linguistiques à l'UFF. Boursier du programme Jeune Scientifique de notre État de la FAPERJ, qui finance également cette production. Ses domaines d'intérêt sont l'histoire des idées linguistiques, l'analyse du discours et l'histoire du livre.

Courriel : phellipemarcel@id.uff.br

Rogério MODESTO

Professeur de langue portugaise et de linguistique au département des lettres et des arts de l'Université Étatique de Santa Cruz – UESC, où il travaille sur le diplôme de premier cycle et le programme de troisième cycle en lettres : langues et représentations. Il est titulaire d'une licence et d'une licence en langues vernaculaires de l'Université Fédérale de Bahia – UFBA (2010) ; d'une maîtrise (2014) et

Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES et Rogério MODESTO

d'un doctorat (2018) en linguistique de l'Université Étatique de Campinas – UNICAMP. Il effectue actuellement un stage postdoctoral en études linguistiques à l'Universidade Federal Fluminense – UFF. Il dirige le projet DTeR – Discours et tensions raciales (DLA/UESC). Il s'intéresse à l'analyse du discours, à l'histoire des idées linguistiques, à la langue et à la racialité.

Courriel : rlnsantos@uesc.br

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1693

Pour citer cet article : MARCEL DA SILVA ESTEVES, Phellipe et MODESTO, Rogério. 2025. Les manières de signifier l'intellectualité noire dans le discours encyclopédique : études sur l'*Encyclopédie noire. Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 207-246. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.7

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en inégalité : entretien avec Pedro de Souza

PEDRO DE SOUZA, PHELLIPE MARCEL DA SILVA ESTEVES, ET
ROGÉRIO MODESTO

Historique de l'article

Date de réception : 22 novembre 2024

Date d'acceptation : 21 février 2025

Date de publication : 6 août 2025

Type de texte : Entretien

Entretien avec Pedro de Souza

Pedro, nous aimerions que tu évoques un peu ta trajectoire personnelle avant d'entrer dans la vie universitaire. Veux-tu souligner quelque chose en particulier?

Eh bien, pour parler de ma trajectoire avant d'entrer dans la vie universitaire, je mettrais modestement en avant mon engagement dans les mouvements sociaux urbains. Tout d'abord, ma participation en tant que journaliste au soutien de l'activisme pour ce qu'on a appelé la lutte de la population périphérique de la ville de São Paulo, autour du problème des lotissements clandestins à la mi-1978. Mon rôle a été de prêter mes compétences de reporter dans la couverture des actions de ce mouvement. Il est clair que l'importance de mon engagement devait beaucoup à la visibilité du journal *O São Paulo*, à l'époque un des rares médias alternatifs qui donnait toute sa place à tout ce qui se passait dans le domaine des luttes contre tout ce qui s'imposait comme censure et restriction pendant les « années de plomb » de la dictature militaire. Je faisais seulement partie, parmi tant d'autres, de la main d'œuvre journalistique qui contribuait à amener au public lecteur la voix des victimes de l'exploitation urbaine. *O São Paulo* leur a donné, dans ses pages, son espace vide ou celui rempli

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

dans les autres journaux imprimés par de la poésie que la censure ordonnait de mettre à la place des reportages qui critiquaient le système de la dictature.

Dans la même veine, alors que j'étais chargé de communication du diocèse de Santo André, alors dirigé par l'évêque Claudio Hummes, j'ai créé avec un groupe de collègues journalistes un bulletin intitulé *A folha do diocese*. C'est dans ce modeste hebdomadaire que j'ai couvert les mouvements locaux de la région de l'ABC, y compris celui des fameuses grèves promues par le leader du syndicat des métallurgistes à São Bernardo de Campo de cette époque, Luiz Inácio Lula da Silva. J'ai couvert de près, du haut des tribunes, les principaux mouvements de grève : 1978, 1979 et 1980.

Puis à partir de 1981, étant déjà, d'une certaine manière, plus libre dans mon orientation sexuelle, étant donné qu'avant j'avais été frère de l'ordre franciscain des frères mineurs conventuels, j'ai commencé à m'engager dans le Groupe Somos de Afirmação Homossexual¹. Ce groupe avait pour principe politique d'ouvrir un espace pour la libre expression d'individus ayant des difficultés à se reconnaître et être reconnus dans leur choix de pratiques sexuelles. Voilà, je dirais, mon histoire publique avant de devenir enseignant-chercheur à l'université.

1. N.T. : « Nous sommes d'affirmation homosexuelle ».

Même si mes propositions d'analyse étaient liées à mon propre processus de formation dans le domaine de l'analyse du discours, mon engagement pour la cause de l'affirmation sexuelle n'a pas été mis de côté. Pendant tout le temps où j'ai fait mon doctorat à l'IEL/UNICAMP, le chercheur, c'était aussi moi, un activiste du Groupe Somos. Cela m'a demandé des efforts considérables, aussi bien sur le plan universitaire que politique. Je semais ainsi les graines de mon parcours professionnel, au cours duquel j'ai fait des activités militaires une pratique d'intervention.

Parle-nous de ton entrée à l'université et de ta rencontre avec l'analyse du discours.

Vous voyez donc que mon entrée à l'université était très liée à, disons, mon militantisme, dans le sens des choix que j'ai faits aussi bien sur le plan de l'enseignement que dans le domaine de la recherche. Quand je suis arrivé à l'Université fédérale de Santa Catarina, en mars 1995, j'étais encore lié à deux groupes de recherche. Le premier groupe s'est formé autour du projet Capes/Cofecub « Histoire des idées linguistiques », un grand projet de recherche réunissant des chercheurs de l'Institut des études du langage de l'Unicamp, du Département de langue portugaise de l'Université de São Paulo et du Centre de recherche sur l'histoire des idées linguistiques, de l'Université Paris VII, en France. Eni Orlandi et Sylvain Auroux coordonnaient le projet, représentant respectivement le Brésil et la France.

Le deuxième groupe de recherche auquel je participais, lorsque j'ai commencé ma carrière à l'UFSC, était rattaché au Laboratoire d'études urbaines de l'Unicamp, centre que j'ai contribué à fonder, avec les collègues José Horta Nunes et Maria Onice Payer. Coordonné par Eni Orlandi, le premier projet de ce centre s'intitulait « Les sens du public dans l'espace urbain ». Ça a été une autre occasion pour moi d'aborder mes questions subjectives. Dans ce cas-là, j'ai travaillé sur le problème de l'installation de grilles dans tous les lieux publics de São Paulo. Ça a été l'occasion d'enquêter à la fois sur le processus discursif et sur le système d'exclusion dans l'espace urbain. Les deux projets que je viens de citer font donc partie intégrante d'une espèce de trousseau que j'apportais, au moment où je suis devenu maître de conférences à l'UFSC, dans le bagage de mes expériences antérieures.

Mais mon rapprochement avec le domaine de l'analyse du discours s'est étendu à des partenariats et des contacts avec les chercheurs français, et ce grâce à l'opportunité offerte par le réseau de contacts qu'Eni Orlandi partageait avec tous ses anciens étudiants dans tout le Brésil. Je me souviens à quel point il a été plaisant et significatif de participer au XVI^e Congrès international de linguistes, en 1997. La même semaine, alors que j'étais à Paris, j'ai aussi participé en tant qu'invité et modérateur au colloque « Le discours en analyse : histoire, conflits et expérimentations », qui s'est tenu dans la ville de Cerisy-la-Salle. En cinq

sessions de séminaires, j'ai eu l'opportunité de me mettre à jour sur la situation de l'école française d'analyse du discours et ses rapports avec les autres sciences humaines, notamment l'histoire, du tournant des années 1980 aux années 1990.

Pour un professeur comme moi, tout juste sorti de sa période probatoire, ça a donc été un voyage très fructueux. J'ai eu l'occasion d'étendre mes contacts avec les collègues étrangers et d'échanger des expériences qui m'ont aidé à me situer plus précisément dans le domaine de l'analyse du discours, domaine largement ouvert, ayant la possibilité de relier le phénomène multiforme du langage à une variété presque indéterminée de thèmes.

Cela s'explique par le fait que, dès le départ, après avoir assuré le cours d'analyse de discours pour le master et le doctorat en linguistique et dans le Département de langue et littérature vernaculaires, j'ai accepté l'invitation de travailler également dans les formations de master et doctorat en littérature. Il m'est apparu plus clairement que je voulais poursuivre la recherche sur la question du sujet constitué dans les discours. L'établissement de l'analyse du discours comme cours obligatoire de la licence a été pour moi providentiel et m'a donné pour responsabilité d'insuffler chez les étudiants une nouvelle façon de penser et de pratiquer les études du langage.

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

En parcourant ta production, nous remarquons que les questions de genre et de sexualité occupent un espace important, qui culmine dans ta thèse de doctorat, référence dans le domaine. En même temps, nous voyons apparaître des travaux qui s'intéressent à la racialité, des recherches pionnières dans l'analyse du discours. Ton texte « A boa nova da memória anunciada: o discurso fundador da afirmação do negro no Brasil » [N.T. : « La bonne nouvelle de la mémoire annoncée : le discours fondateur de l'affirmation des personnes noires au Brésil »], sorti dans le recueil Discurso fundador, organisé par Eni Orlandi, est le premier dans notre domaine à aborder la question de la racialité brésilienne. Nous aimerions t'entendre un peu plus sur la manière dont cette thématique dialogue avec ta trajectoire en analyse du discours.

Je dois de nouveau revenir aux premières années de mes prises de fonction à l'UFSC. Alors que j'étais définitivement établi dans le monde universitaire, je me souviens qu'à l'époque, j'entendais de la part de collègues professeurs et chercheurs que mon engagement dans certains types d'activismes leur semblait étrange, voire déplacé. En plus de ça, je choisissais comme objet d'analyse discursive des questions qui s'inscrivaient davantage dans les intérêts de chercheurs d'autres domaines des sciences humaines (sociologie, psychologie, assistance sociale).

Mais il se trouve que ce qui différencie l'analyse du discours, c'est l'observation du fait que le langage, une fois converti en discours, convertit les hommes et les contextes qui les entourent. Pour cela, il ne m'a pas été difficile de concilier mon regard sur le social et mon regard sur l'acte individuel qui le compose et est composé par lui en tant qu'effet de discours. Avec cela, j'ai petit à petit continué à apprendre et à approfondir mes connaissances à ce sujet, jusqu'à ce que je développe une conviction pour un dispositif analytique et d'intervention. Bien sûr, je ne couvre pas tout ce qu'il y a à couvrir en termes historiques et sociaux. De par ma personne, j'ai été amené, depuis mon adolescence, à observer la réalité à travers ce que j'entendais les gens dire. Avant, j'avais l'illusion qu'il suffisait d'écouter et de comprendre littéralement les mots. Mais ce n'est pas comme ça. Plus tard, en traversant les différentes théories du langage, j'ai développé ma curiosité et ma méfiance. Je me suis mis à utiliser des connaissances d'une certaine théorie du langage, liée à l'analyse du discours – je parle ici surtout de la théorie de l'énonciation – qui nous transmet que la langue et la réalité à laquelle elle se réfère n'existent que dans les hommes qui parlent, qui produisent des univers avec les mots. Quand je couvrais les assemblées agitées du mouvement de grève en 1980, ce qui m'impressionnait était la manière dont Lula parlait et se produisait lui-même comme leader syndical, en s'adressant à toute son audience présente en face de la tribune et à la réalité contre laquelle luttaienent les travailleurs constitués dans le discours même

qui leur était adressé. Cela a à voir avec ce qu'Althusser a dit sur le discours comme opérateur qui intervient entre l'individu et ses conditions d'existence. J'ai fini par le retrouver aussi chez Michel Foucault, quand il a souligné qu'il ne s'agissait pas du discours comme constituant du discours, mais plutôt du processus discursif qui le constitue. Ainsi, il ne s'agit pas pour l'analyste de produire une analyse de la position du parti pris – contre ou pour, vrai ou faux – mais plutôt de la perspective des mots émis en situation, apportant dans son acte analytique les conditions dans lesquelles le discours produit des effets de sens ou des valeurs de véracité ou de fausseté.

C'est pour cela qu'aujourd'hui, les actions à caractère politique me poussent toujours à décrire plus précisément le type de vocation à laquelle je me destinais en choisissant le domaine de l'analyse du discours comme espace de professionnalisation dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Dans les choix intermittents que j'ai faits dans la vie, il n'y avait pas de distance entre le travail que j'étais appelé à faire, et considéré comme relevant de ma compétence, et mon engagement subjectivement nécessaire, comme je l'ai dit auparavant, pour montrer la manière dont j'entrais dans chacun de ces domaines, qui définissent non seulement le choix d'un secteur professionnel, mais aussi une manière de vivre. Oui, lorsque j'ai décidé de faire un master et un doctorat, j'ai pris en compte mes expériences vécues en tant que militant sur

des questions sociales très stimulantes et impliquant des pratiques de liberté. J'ai toujours voulu que mon travail soit une contribution permettant de penser les problèmes que mes projets et mes cours abordaient.

Par exemple, pendant mon doctorat, j'ai poursuivi encore plus radicalement la recherche sur les dynamiques entre langage et activisme social. Je dis « radical » dans le sens où je me suis profondément impliqué dans la problématique de la subjectivation, que ce soit en ce qui concerne l'orientation sexuelle ou la question de la négritude. Dans ma thèse, qui est ensuite devenue un livre, j'ai examiné le problème de l'expression du sujet homosexuel dans le contexte du mouvement gay émergent entre 1978 et 1984. J'ai analysé des lettres personnelles envoyées au Groupe Somos de Afirmação Homossexual, principale organisation de militants qui a œuvré pour la libération et l'affirmation des expressions homosexuelles à São Paulo et à Rio de Janeiro. Il s'agissait de montrer que, face au champ énonciatif historique de la mise sous silence fondatrice de l'homosexualité, la lettre, en tant que régime épistolaire de confiance de soi adressée à une organisation politique, devient un espace discursif de résistance, un champ d'énonciation fuyant les espaces répressifs de la sexualité. C'est à ce moment-là que je me suis orienté de manière plus passionnée et décidée vers la pensée de Michel Foucault.

Mais il faut que je vous révèle une exception concernant la transformation de mon engagement militant en question de réflexion et de recherche. Concernant la problématique du racisme, je m'y suis toujours intéressé, mais en restant toutefois à distance de l'activisme antiraciste naissant au Brésil à la fin des années 1970. À cette époque, j'avais une implication très personnelle, sans entrer dans mes problèmes particuliers, envers l'excès d'identitarisme qui a marqué les mouvements sociaux minoritaires au Brésil. Sans aucune possibilité d'autocritique, chaque personne ayant choisi son lieu d'action et de parole devait porter un t-shirt, un cachet d'identification. C'était ainsi pour les femmes dans le mouvement féministe, pour les gays dans le mouvement homosexuel. Subjectivement, participer au mouvement noir unifié me mettait mal à l'aise, car on y trouvait une certaine gêne à donner un accès libre et la parole aux hommes noirs gays. Mon problème n'était pas de m'exposer en tant que Noir, cela était évident sur ma peau et sur mon phénotype. Mon problème était que je n'acceptais pas cela et que ce type de discrimination voilée dans le mouvement noir unifié me mettait mal à l'aise. Bien sûr, tout a changé aujourd'hui, et les gays, les lesbiennes, les travestis et les transsexuels peuvent librement participer à toutes les formes de lutte antiraciste.

Toutefois, je n'ai pas cessé de toucher à la question de la négritude, en m'adressant principalement au milieu universitaire. On ne pouvait pas y parler de racisme contre

les personnes noires. La difficulté résidait surtout dans le fait que le porteur de cette posture critique, c'est-à-dire moi, était lui-même noir. Je me souviens d'une certaine gêne quand j'exposais mes travaux. On me demandait même si je n'étais pas en train de propager un racisme de Noirs contre les Blancs, ou de ne pas mettre en perspective le discours raciste que j'analysais et dont j'entendais prendre mes distances. Lorsque j'ai présenté, dans un groupe de travail d'analyse du discours, un article sur la négritude et l'estime de soi, la réaction a été gênante, pointant que l'acte discriminatoire n'existait qu'en raison de la position d'où parlait la personne noire. Je reconnais que la ligne d'analyse que j'avais adoptée dans mon texte avait ouvert la porte à cette réaction. Je ne crois pas que les discussions sur l'antiracisme aient suffisamment avancé à l'université aujourd'hui, mais au moins l'espace est ouvert.

Maintenant, si on parle de rapports de genre, bien que je ne sois pas associé aux domaines de recherche pourtant sur les rapports de genre, les résultats de la première étape de ma recherche sur la voix chez les chanteuses de la radio ont de fortes répercussions dans les études féministes. Cela m'a amené à participer à des tables rondes du principal événement de ce domaine, *Fazendo Gênero*², réalisé tous les trois ans à l'UFSC. C'est que les analyses m'ont permis de faire voir le sujet féminin en train de se constituer, à travers

2. N.T. : « faire le genre »

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

ses énonciations chantées, par le recours aux propriétés matérielles de la voix d'où émergeait sa subjectivité de chanteuse en devenir.

Un autre de tes actes pionniers a été d'introduire dans les études discursives la voix en tant que matérialité signifiante. Tout au long de ton travail, le concept de voix s'articule à celui de corps et celui de sujet. Peux-tu nous dire comment cela se produit?

Bon, vous venez de mettre le doigt sur ma plus grande passion. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si je m'étale trop. En 2006, j'ai commencé à étudier la voix chantée en tant qu'élément matériel de l'énonciation qui, traversé par une discursivité, indiquait un événement de subjectivation en cours dans l'acte d'émettre une parole chantée ou parlée. Avec Michel Foucault, j'avais remarqué que les modulations vocales n'étaient pas seulement des indices de soumission au discours interposé dans l'énonciation, mais qu'elles étaient également un vestige de résistance qui sous-entendait que le sujet allait vers une autre direction que celle qu'il était ponctuellement amené à énoncer.

Même si cela peut sembler digressif, je voudrais évoquer ce passage où je me suis littéralement vu happé par la pensée et l'approche de Michel Foucault et ce moment où je me suis livré à ce mouvement soudain de transformer une passion personnelle en objet de recherche. En cela, Michel Foucault est, de manière évidente, mon mentor et inspirateur supposé. Je fais allusion à son intérêt pour des

événements dits mineurs, sans importance, comme les cas singuliers qu'il a rassemblés dans l'œuvre *Les vies des hommes infâmes*.

Dans cette idée de montrer le singulier dans la manière dont les individus deviennent sujets dans l'histoire, j'ai commencé à faire des analyses centrées sur les chanteuses de radio. Je me suis alors mis à décrire l'ordre discursif qui traverse le sujet souhaitant se constituer par le chant à l'ère de la radio. Je me suis principalement concentré sur les chanteuses, même si j'ai accordé une certaine place aux rois de la voix, comme Orlando Silva, Nelson Gonçalves et Cauby Peixoto. Suivant Michel Foucault, j'ai repris le concept de société discursive pour l'appliquer au régime de formation des chanteuses de l'âge d'or de la radio. Le régime concernait ce qui devait légiférer sur la juste manière de faire accéder le sujet à la scène d'une certaine activité artistique. Dans cette perspective, j'ai formulé un projet qui abordait les femmes qui, dans les années 1940, cherchaient à accéder à la caste des grandes interprètes de la chanson populaire.

Je suis donc parti de l'hypothèse que les chanteuses de radio ne devenaient pas seulement célèbres en raison des chagrins d'amour qu'évoquaient les paroles de leurs chansons, mais surtout par la manière dont elles les entonnaient. Je me suis intéressé à montrer comment, par l'énonciation chantée, les chanteuses de radio agissaient vocalement pour devenir, le temps de la chanson, une autre

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

personne, différente d'elles-mêmes. Il s'agissait de penser le sujet dans une forme de rapport à soi où l'important n'est pas de communiquer des informations personnelles, mais de montrer le soi se représentant dans l'acte de dire et de chanter.

De cette manière, les résultats de mes recherches ont apporté des éléments pour l'analyse de la performance vocale. L'analyse partait du présupposé que le trait prosodique – celui auquel l'énonciation de la parole chantée est liée – pouvait montrer la manière dont apparaissait le sujet, par la façon dont il se place vocalement dans l'énonciation. Dans ce cas, la subjectivation concerne le processus énonciatif qui, dans l'acte de chanter, tient la voix pour subsidiaire de la production de soi. Voilà donc le cadre dans lequel je me suis attaché à formuler un problème de discours, c'est-à-dire la manière dont se constitue le sujet à l'instant où il chante, traversé par un certain ordre discursif : celui qui détermine, dans une activité artistique, qui doit être celui qui s'énonce lui-même, non par le contenu de ce qu'il dit en chantant, mais par la manière dont il le dit en chantant.

Après avoir analysé, dans cette première étape, la manière dont les chanteuses traditionnelles passaient de femmes ordinaires à sujets qui chantent, j'ai ensuite fait le lien avec la manière dont se construisent subjectivement les chanteuses contemporaines par rapport aux chanteuses traditionnelles. Pour cela, j'ai pris l'absence de drame dans

leur voix comme événement de l'énonciation qui marque une différence entre l'époque du chant féminin contemporain et celle de la tradition de l'ère de radio. En d'autres termes, j'ai essayé de poser la problématique du style vocal des chanteuses actuelles, dans leurs différences en termes de performance vocale, dans la tranche historique allant des années 1940 aux années 1960.

De cette façon, j'ai appliqué à la voix un point d'élucidation de ce mystère, qui faisait que la chanteuse se réfère à elle-même en étant détachée des discours qui, s'interposant à son chant, l'assujettiraient. L'incidence du discours de Getúlio Vargas, qui a forgé l'emblème des chanteuses de radio berçant les rêves d'un Brésil ufaniste, n'est pas minimisée dans cette perspective analytique. Ce que j'ai fait ici, c'est élucider la matérialité du discours qui est soutenu par la qualité vocale des femmes qui chantaient dans l'ère de la radio.

En tout cas, il ne s'est jamais agi d'établir des stratégies analytiques ne portant que directement sur la matérialité de la voix. Bien au contraire, cette matérialité n'a d'intérêt que dans la mesure où on l'aborde à partir des discours qui la traversent et lui donnent sens. Ma question a toujours été de savoir quels étaient ces discours et de quelle manière ils influençaient l'énonciation chantée, donnant à voir une forme historique de sujet s'érigeant dans la voix chantée. Cela est dû au fait que les analyses réalisées à cette étape se sont concentrées sur le croisement entre la spécificité

matérielle de la voix comme objet d'étude, du point de vue acoustique, et son statut dans l'énonciation chantée. D'un côté, il était clair pour moi qu'il ne s'agissait pas de bien identifier l'articulation ou non d'un son linguistique, reprenant alors une certaine forme idéale de sujet parlant dans une langue donnée. D'un autre côté, il ne s'agissait pas non plus de préciser la forme idéale du sujet chantant dans le domaine discursif de l'art de chanter. Cela ne m'intéressait pas d'entrer dans la querelle de savoir comment la voix, par la manière dont elle sonne, peut constituer en soi une différence entre un bon et un mauvais chanteur, entre celui qui chante et celui qui ne chante pas.

En ce qui concerne le rapport entre la performance vocale et le corps de la chanteuse, l'objectif de la recherche était d'étudier la manière dont des procédés oraux, qui influent sur l'inflexion mélodique, le rythme et la prononciation de certains phonèmes, sont des dispositifs qui soumettent le corps à une certaine discipline au moment où la chanteuse s'abandonne au pouvoir de la voix. En d'autres termes, comment le chanteur, la chanteuse devrait s'approprier l'appareil d'énonciation propre au chant. Tout se passait comme si la chanteuse ne pouvait pas ne pas être affectée par l'existence d'un ordre de discours traversé par l'acte de chanter.

Le thème de la voix n'a jamais cessé d'être une de mes obsessions. Non que j'aie souhaité en devenir un spécialiste. Je voulais seulement transformer en plaisir de la recherche

mon goût pour l'écoute spontanée, qui n'a jamais été celle d'un critique musical ou même d'un musicologue qui chante et joue d'un instrument. Cela m'est venu de la réminiscence du petit garçon aux oreilles collées à la radio. Il y a là une espèce d'archéologie de mon propre goût musical, orienté par l'écoute profane qui commence dans l'enfance et se poursuit à l'adolescence, me faisant prendre conscience que mes oreilles sont le point d'ancrage d'une mémoire qui se sert de la singularité de ma propre histoire de sujet. Pour cela, ce n'est donc pas sans prendre en compte les décalages et les scansionnements que j'ai de plus en plus insisté sur l'écoute de la voix féminine dans la musique populaire contemporaine. J'ai continué à écouter des chanteurs et des chanteuses contemporains, en attirant l'attention sur le cri des divas qui se sont transformés en murmure dans un style « cool » de chant. Et, il y a quelques années, j'ai recommencé à étudier Émile Benveniste et sa théorie de l'énonciation pour, au moins, bien répondre aux objections selon lesquelles mon travail n'avait sa place ni dans les théories linguistiques, ni dans les théories littéraires, notamment au sein de leurs deux sous-domaines respectifs : l'analyse du discours et les études culturelles.

C'est donc sur ce mode énonciatif mêlant paroles et chants que je propose un procédé d'analyse qui vise à saisir la voix comme élément qui ressort et plane comme objet, exposé aussi bien au sujet qui l'émet qu'à l'autre qui l'écoute. Le leitmotiv de l'analyse influe donc sur le processus

discursif qui permet d'écouter, à chaque émission, une voix chantante alors qu'elle se manifeste chez le sujet qui chante. Pour cela même, le procédé analytique doit toujours être guidé par le positionnement des séries d'énonciation encadrées par le discours sur la musique populaire brésilienne. C'est par rapport à cette discursivité que chaque émission doit être écoutée. C'est seulement de cette manière qu'on peut isoler la voix qui se présente dans les actes énonciatifs successifs et qui constituent le sujet chantant en lien avec la musique comme pratique culturelle inhérente à l'identité nationale.

Ainsi, je continue sur la voie de considérer que le processus subjectivant de la mémoire de la Musique Populaire Brésilienne (MPB) trouve son terrain d'ancrage dans la voix, je continue à occuper mon écoute dans l'acte d'écouter des chanteurs et des chanteuses. Mais dans la mesure où j'avais affiné mon acte analytique appliqué à la voix, j'ai maintenant étudié comment la musicalité de la voix est inscrite dans la chanson. Sans perdre de vue la voix et l'énonciation, j'apporte dans le domaine des variantes linguistiques du portugais du Brésil la spécificité du trait musical inhérent à une certaine manière de parler. Quand j'écoute des chansons de compositeurs comme Dorival Caymmi, je suis interpellé par le fait que quelque chose de la voix, qui ne vient pas seulement du chanteur, rend la langue parlée dans sa singularité présente à chaque situation.

En parallèle, tu es également une référence dans les études discursives pour ceux qui s'appuient sur Pêcheux et pour ceux qui se basent sur Foucault. La présence de ces auteurs dans ton parcours théorique est transitoire, intervallaire, qu'est-ce que cela signifie?

En réalité, je suis aujourd'hui tellement impliqué dans la pensée de Michel Foucault que j'ai des difficultés à associer Michel Foucault et Michel Pêcheux dans mes recherches. Il est vrai que la question du sujet est, sans aucun doute, le point commun des réflexions des deux auteurs. Ceux qui lisent mes textes depuis mon doctorat peuvent remarquer qu'il y a un univers de problématisations que je ne pourrais développer que dans le domaine foucauldien. Pas tellement à cause du contenu des questions, mais en raison des principes analytiques qui délimitent la méthode. Bien sûr que des concepts comme la formation discursive et l'énonciation sont présentes chez les deux. Mais la perspective de l'idéologie, si fondamentale pour Pêcheux, est laissée de côté par Michel Foucault. Et cela justement pour se détacher de l'horizon du sens comme effet déjà historiquement donné, et contre lequel ou pour lequel on lutte. Au lieu de cela, Michel Foucault préfère radicaliser l'incertain, l'imprévisible. Ce qu'il y a d'idéologiquement prévisible chez Foucault disparaît pour faire place à la manière dont une autre chose se passe au-delà et au mépris de l'idéologie. Mais tout cela est trop complexe pour en parler en passant, surtout devant vous, jeunes continuateurs

de Pêcheux dont j'admire beaucoup le travail. Dans cette conversation, en répondant de manière maladroite à la réponse que vous venez de me poser, j'ai touché à un point qui me passe toujours à l'esprit lorsqu'il s'agit de comparer ou différencier Pêcheux et Foucault. Dans mon cas cependant, je n'hésite pas à utiliser Pêcheux chaque fois que je considère que c'est important pour l'analyse, surtout avec les travaux d'Eni Orlandi, vue non seulement comme la continuatrice de Pêcheux, mais comme celle qui s'inspire de ce penseur français pour proposer au Brésil une analyse du discours qui ne se réduise pas au champ de Pêcheux.

Dans notre appel à contribution pour cette édition de la revue Magana, nous avons posé la question d'un possible tournant afro dans l'analyse du discours au Brésil, compte tenu de l'intérêt croissant pour les questions de racialité dans notre domaine. Pourrais-tu nous en dire un mot, ainsi que sur le rapport négritude-africanité?

Voyez-vous, ce n'est pas un thème que je maîtrise, que ce soit par mes lectures ou par mes choix thématiques pour mes travaux ou ceux que j'accepte de diriger. C'est plutôt un sujet que je rencontre. Maintenant, par exemple, en tant que professeur invité à l'UERJ, je travaille sur le thème du discours et du musée, et la question apparaît. Ou plutôt, je la rencontre. À un moment où je considère que le musée est un espace fondamental pour construire la mémoire du Brésil, il n'est pas possible de fermer les yeux sur la manière dont ce rapport négritude-africanité est évident dans les

installations muséales. Il suffit de mentionner l'ensemble mémoriel des musées situés dans la région de Pequena África (« petite Afrique ») dans le centre de Rio de Janeiro. Ce qui est resté dans le répertoire de la mémoire met en scène la lutte des Noirs. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Il existe d'ailleurs des musées qui sont créés dans et depuis les favelas. Tout cela est traversé par un fil conducteur qui mène toujours aux formes ardues de résistance dans cet affrontement entre le Brésil et l'Afrique.

Maintenant, du point de vue des approches, si ce n'est par l'important travail que vous réalisez – et je ne dis pas cela parce que je suis en ta présence, Rogério. Le procédé analytique que vous pratiquez, toi et tes partenaires de projet, doit sans aucun doute beaucoup à l'analyse du discours. Mais vu de loin, il y a une excellente perspective interdisciplinaire qui fait valoir des concepts venus de différentes branches, y compris de l'anthropologie. C'est tout ce que je peux en dire pour le moment.

Quels sont tes intérêts actuels de recherche et où veux-tu arriver?

J'ai adoré les questions que vous m'avez posées jusque-là. Mais je dois tout particulièrement vous remercier pour celle-ci. Cela car je peux montrer le foucauldien invétéré que je suis devenu. Foucault disait toujours qu'il ne savait jamais où il allait arriver quand il commençait un travail. C'est de cette manière que je me vois impliqué dans mes recherches actuelles. Je suis arrivée à Rio de Janeiro enthousiasmé de

m'impliquer dans cette ville à travers un projet qui aborde ses musées discursivement. J'ai même organisé, avec Bruno Deusdara, Davi Pessoa et des collègues français invités, une journée pour discuter, non pas des musées, mais des discours qui les constituent institutionnellement. Pour ma part, j'observe cela par la manière dont les visites guidées ouvrent les musées à ses visiteurs. Quelle mémoire la parole du guide rend présente dans le parcours entre un objet du fonds et un autre.

Je veux continuer, mais je me trouve cependant embarqué vers un autre chemin, que je n'avais pas prévu. Le début de ce projet me semble maintenant très académique. Mais en m'intéressant à la muséologie sociale, non comme théorie, mais comme pratique, je me vois débarquer à un endroit qui me ramène vers un certain militantisme : celui qui participe à une lutte pour l'affirmation et pour la place de la culture populaire. En parallèle, je n'oublie pas ma passion pour la voix. Dans mon projet soutenu par le CNPq, à force d'écouter obsessionnellement la musicalité de la parole dans les chansons, je m'aperçois que je tombe encore dans ce qu'il y a de parlé dans la voix qui chante une chanson, et qui peut être observé en dehors de la forme ou de la partition mélodique.

Vous voyez comme je me perds, pas tellement parce que je ne sais pas où je vais, mais parce que je me laisse guider par cet esprit digressif qui vient de moi-même dans mes intérêts de recherche.

Pedro de SOUZA, Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES, et Rogério MODESTO

Enfin, nous souhaiterions te remercier chaleureusement, non seulement de nous avoir accordé cet entretien, mais aussi d'être une référence en tant qu'intellectuel et ami.

C'est moi qui vous remercie de votre affection, qui me lie aux collègues et amis si importants que vous êtes pour moi, Phellipe et Rogério.

Chronologie biographique

Pedro de Souza, enseignant et chercheur en analyse du discours, est connu pour ses analyses centrées sur la subjectivité dans divers contextes et matérialités langagières, ancrées dans les pratiques culturelles et politiques. Sa vie et sa carrière en cours se caractérisent par un engagement permanent dans des travaux non seulement académiques, mais aussi militants, critiquant les différences qui se transforment systématiquement en inégalités.

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

Premières années : Né le 28 juin 1951 à São Paulo, il y a vécu les dix premières années de son enfance et a commencé son apprentissage de la lecture et de l'écriture dans une école publique. Fils de Joaquim de Souza, métallurgiste, et de Nirva de Souza, cuisinière professionnelle, il a déménagé à Santo André à l'âge de 10 ans avec ses parents et son frère cadet d'un an.

1963-1973 : Dans cette ville de la région ABC de São Paulo, il a terminé ses études primaires et secondaires et a commencé l'université jusqu'à ses 22 ans. C'est là aussi qu'il s'est engagé socialement au sein d'une communauté de jeunes catholiques organisée par les franciscains de l'Ordre des Frères Mineurs Conventuels, ce qui l'a conduit à une expérience existentielle et politique marquée par la Théologie de la libération.

1973 : Il a passé le concours d'entrée en lettres à la Fondation Universitaire de Santo André (FSA), l'une des plus anciennes institutions d'enseignement supérieur de la région, fondée en 1962. La même année, après avoir travaillé dans un magasin d'électroménager (Lojas Arapuã) puis comme employé de bureau à la Banque Mercantile de São Paulo, il a obtenu un troisième emploi comme reporter dans un hebdomadaire de Santo André, *O Repórter*, grâce à ses talents d'écriture et d'enquête.

1974 : Il a démissionné du journal, suspendu son inscription en lettres et rejoint la vie religieuse chez les Frères Mineurs Conventuels, s'installant au séminaire de

Curitiba (Campo Comprido). Il a passé un nouveau concours pour étudier la philosophie à l'Université Catholique du Paraná.

1975 : Il a accompli son noviciat à Caçapava (São Paulo), devenant frère franciscain sous le statut de vœux temporaires pour trois ans.

1976 : En tant que religieux franciscain, il a été transféré à Rio de Janeiro, vivant en communauté avec des frères liés à la Province des États-Unis, en partenariat avec la province de Padoue (Italie), à laquelle son ordre appartenait. Il a résidé au couvent et à la paroisse São Francisco, dans le quartier de Rio Comprido. À Rio, il a repris ses études universitaires, suivant des cours de lettres à l'Université Santa Úrsula et de philosophie au Monastère São Bento. C'est là qu'il s'est passionné pour la linguistique et a découvert le philosophe qui deviendra sa principale référence : Michel Foucault.

1977 : Transféré du couvent de Rio de Janeiro à celui de l'Église du Bonfim à Santo André, il a, sur demande de ses supérieurs (ayant choisi de ne pas devenir prêtre mais de rester frère), intégré le cursus de Communication Sociale à l'Institut Méthodiste d'Enseignement Supérieur, où il a obtenu son diplôme de journalisme.

1978-1979 : Pendant ses études en journalisme, il a été l'un des éditeurs de la revue O Mensageiro de Santo Antônio (basée à Padoue) et a collaboré activement comme reporter

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

pour *O São Paulo*, journal dirigé par Dom Paulo Evaristo Arns, archevêque de São Paulo. Cette période a été marquée par son engagement dans les luttes sociales contre la dictature, couvrant les rencontres des communautés ecclésiales de base et des mouvements liés aux occupations illégales en périphérie de São Paulo. Il a beaucoup appris en participant aux réunions de rédaction d'*O São Paulo*, où il a côtoyé des intellectuels luttant contre le régime militaire instauré en 1964.

1980 : Il a quitté la vie religieuse mais a continué à travailler comme journaliste freelance pour *O São Paulo*. Recruté par Dom Cláudio Hummes, archevêque de la région ABC, comme attaché de presse, il a cofondé le journal communautaire *A Folha da Diocese*, couvrant les luttes sociales des travailleurs de la région sous l'angle de la Théologie de la libération. Il a réalisé des reportages importants sur les assemblées historiques des grèves des métallurgistes dirigées par Luiz Inácio Lula da Silva. Son mémoire de master a porté sur le langage et l'idéologie dans les discours de Lula, sous la direction de Mara Sofia Zanoto Paschoal, spécialiste en linguistique textuelle.

1981-1994 : Après avoir tenté sans succès de percer dans la grande presse (allant jusqu'à travailler comme attaché de presse pour des partis de droite par nécessité financière), il a repris ses études académiques en linguistique, obtenant un master en Langue Portugaise (PUC-SP) et un doctorat en Linguistique (UNICAMP). Il a partagé son temps entre

recherche et militantisme, étant membre actif du Groupe Somos (affirmation homosexuelle) et du Groupe pela VIDDA/SP (lutte contre le sida). Sa thèse (1993), dirigée par Eni Orlandi (pionnière de l'analyse du discours au Brésil), a analysé les processus de subjectivation homosexuelle à travers les lettres envoyées au Groupe Somos.

1994 : Après avoir enseigné à la PUC-SP, il a réussi le concours pour un poste de professeur en linguistique à l'Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC). Avant de s'installer à Florianópolis, il a effectué un premier stage de recherche à l'Université Paris VII (oct. 1994 – mars 1995).

1995-2022 : À Florianópolis, il a mené la phase la plus intense de son travail à l'UFSC, enseignant et encadrant des recherches sur la construction du sujet à travers le langage. Ses travaux ont inclus des projets sur la négritude invisible à Santa Catarina et les inégalités urbaines à Florianópolis. Grâce à des séjours postdoctoraux intermittents à Paris, il a approfondi l'étude de Michel Foucault, dont il a diffusé l'œuvre au Brésil. Ses recherches ont couvert divers domaines culturels : chanson populaire, cinéma, théâtre, littérature, etc.

Depuis 2022 : Bien que retraité, il reste actif, collaborant avec l'UFSC, l'UERJ, la FAPERJ et le CNPq. Installé à Rio de Janeiro, il travaille sur la muséologie sociale, mettant en lumière les mémoires marginalisées de la culture populaire. Il s'est également formé comme psychanalyste,

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

approfondissant son écoute des sujets à travers la masse des discours. Ainsi se poursuit la vie de cet homme qui avance tant qu'il lui reste du souffle.

Références de l'entretien

Foucault, M. (2006). A vida dos homens infames. In *Ditos e escritos IV: Estratégias, poder-saber* (2a ed., p. 203-222). Forense.

Souza, P. (1993). A boa nova da memória anunciada: o discurso fundador da afirmação do negro no Brasil. In E. Orlandi (Org.), *Discurso fundador: A formação do país e a construção da identidade nacional* (59-68). Campinas: Editora da Unicamp.

Quelques références importantes de Pedro de Souza

Souza, P. (1997). *Confidências da carne: O público e o privado na enunciação da sexualidade*. Campinas: Editora da Unicamp.

- Pedro de SOUZA, Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES, et Rogério MODESTO
- Souza, P. (2000). Rasgos de negritude no sistema de beleza branco. *Rua (UNICAMP)*, 1(6), p. 62-75.
- Souza, P. (2000). Os suprasedimentos como índices da subjetivação na enunciação oral. *Revista da ANPOLL*, 1(8), <https://doi.org/10.18309/anp.v1i9.371>
- Souza, P. (2009). *Michel Foucault: O trajeto da voz na ordem do discurso*. São Paulo: Editora RG.
- Souza, P. (2011). Gritos e sussurros: Rasgos vocais em discurso. In E. A. Rodrigues, G. L. dos Santos & L. K. A. Castello Branco (Orgs.), *Análise de Discurso no Brasil: Pensando o impensado sempre – Uma homenagem a Eni Orlandi* (87-106). São Paulo: Editora RG.
- Souza, P. (2014). Corpo e voz em descontinuidade: Homoerotismo esquivo no canto de Maria Gadú. In *Mídia, exclusão e ensino: Dilemas e desafios na contemporaneidade* (1ª ed., Vol. 1, pp. 39–50). Campinas: Pontes Editores.
- Souza, P. (2021). La puissance du vulnérable chez Amy Winehouse: Des plans des mise en abyme d'une narration ciné-biographique. *Tétrade – Revue du Centre de Recherche en Arts et Esthétique*, 8, 58–68.
- Souza, P. (2023). Uma doméstica fala sendo silêncio na sala de estar: O vulnerável do sujeito nas cordas vocais. In *Vidas precárias, vidas inventadas* (301–316). Campinas: Editora Pontes.

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

Souza, P. (2024). Observando o singular projeto educativo do
Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. *Revista Museu*, p. 1-4.

Souza, P. (2025). A arte do encontro entre diferentes numa
discursividade fascista. *Acta Semiótica et Lingvistica*, 32, p.
7-20.

Pedro de SOUZA

Docteur en Linguistique de
l'Université Étatique de
Campinas (1993). En 2007, il a
effectué un post-doctorat à
l'École Normale Supérieure de

Lyon, portant sur la performance vocale dans les discours et
écrits de Michel Foucault. Actuellement, il est chercheur
actif du CNPq/ID et professeur titulaire/collaborateur à
l'Université Fédérale de Santa Catarina. Il occupe également
un poste de chercheur visiteur émérite à l'Université d'État
de Rio de Janeiro, avec le soutien de la FAPERJ et du CNPq.
Courriel : pedesou@gmail.com

Ce texte a été
traduit du
portugais du
Brésil par
Nina Rioult.

Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES

Professeur de linguistique à l'Université Fédérale
Fluminense. Journaliste (UFRJ), maîtrise en lettres (langue
portugaise – UERJ) et doctorat en études linguistiques (UFF,
avec un étage doctoral à l'Université Sorbonne Paris Nord).
Diplômé du programme de résidence de recherche de la

Pedro de SOUZA, Phellipe MARCEL DA SILVA ESTEVES, et Rogério MODESTO
Bibliothèque nationale. Vice-coordonateur du programme de troisième cycle en études linguistiques à l'UFF. Boursier du programme Jeune Scientifique de notre État de la FAPERJ, qui finance également cette production. Ses domaines d'intérêt sont l'histoire des idées linguistiques, l'analyse du discours et l'histoire du livre.

Courriel : phellipemarcel@id.uff.br

Rogério MODESTO

Professeur de langue portugaise et de linguistique au département des lettres et des arts de l'Université Étatique de Santa Cruz – UESC, où il travaille sur le diplôme de premier cycle et le programme de troisième cycle en lettres : langues et représentations. Il est titulaire d'une licence et d'une licence en langues vernaculaires de l'Université Fédérale de Bahia – UFBA (2010) ; d'une maîtrise (2014) et d'un doctorat (2018) en linguistique de l'Université Étatique de Campinas – UNICAMP. Il effectue actuellement un stage postdoctoral en études linguistiques à l'Universidade Federal Fluminense – UFF. Il dirige le projet DTeR –Discours et tensions raciales (DLA/UESC). Il s'intéresse à l'analyse du discours, à l'histoire des idées linguistiques, à la langue et à la racialité.

Courriel : rlmsantos@uesc.br

Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en
inégalité : entretien avec Pedro de Souza

ISSN : Version en ligne

3093-4184

En ligne à :

[https://www.revues.scienceafrique.org/
magana/?post_type=chapter&p=1695](https://www.revues.scienceafrique.org/magana/?post_type=chapter&p=1695)

Pour citer cet article : SOUZA, Pedro de, MARCEL DA SILVA ESTEVES, Phellipe et MODESTO, Rogério. 2025. Une critique de la différence qui ne cesse de se transformer en inégalité : entretien avec Pedro de Souza réalisé par Phellipe Marcel da Silva Esteves et Rogério Modesto. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, 2(1), 247-279. DOI : 10.46711/magana.2025.2.1.8

